

Facultad de Ingeniería
Ingeniaritza Fakultatea

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Industria Teknologien Ingeniaritzako gradua

Proyecto fin de grado

Gradu amaierako proiektua

Facultad de Ingeniería
Ingeniaritza Fakultatea

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Industria Teknologien Ingeniaritzako gradua

Proyecto fin de grado

Gradu amaierako proiektua

Resumen

El proyecto, englobado dentro del área de conocimiento de la energía eléctrica y energética, desarrolla modelos de caracterización a corto plazo de la evolución térmico-energética en edificios a partir del análisis del efecto que tienen tanto las variables climatológicas exteriores como la presencia de ocupantes en la evolución térmica del interior de edificios. Concretamente, se desarrollan modelos ARX lineales para la predicción de la temperatura interior.

Para el desarrollo del trabajo se ha empleado la información real aportada por la *National University of Singapore* correspondiente a un conjunto de datos que cuenta con información de diversas variables para 5 espacios de uno de los edificios del campus de la universidad.

Las novedades en la aproximación de este trabajo están relacionadas con el uso de la variable de ocupación, la consideración de no linealidades en un ARX lineal y el mayor rigor en la consideración las métricas de error.

Predecir la evolución térmico-energética en interior de edificios permite, en un siguiente paso que queda fuera del alcance de este proyecto, modelar el control de edificios con el fin incrementar la eficiencia energética.

Se consiguen desarrollar modelos que predicen la temperatura interior con valores de R^2 superiores a 0,99, MAE cercanos a 0,137°C y asegurando que con un 95% de confianza, el valor de predicción se sitúa, como mucho, 0,404°C grados por encima o 0,402°C por debajo de la medición. Además, se observa la importancia de la ubicación y geometría del edificio para el análisis de la radiación solar.

Descriptores

Evolución térmico-energética en edificios;

predicción de temperatura interior;

modelo basado en datos;

eficiencia energética.

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS, ALCANCE Y ANTECEDENTES	2
2.1 OBJETIVOS	2
2.1.1 Principales	2
2.1.2 Secundarios	2
2.2 ALCANCE	3
2.3 ANTECEDENTES Y PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO	4
2.3.1 Predicción de cargas térmicas	5
2.3.2 Predicción de temperatura ambiental interior	5
2.3.3 Estrategias de control predictivo	9
2.3.4 Especificaciones de confort en edificios	9
2.3.5 Principales contribuciones del proyecto	10
3. MEMORIA TÉCNICA	12
3.1 METODOLOGÍA	12
3.2 CONJUNTO DE DATOS Y PREPROCESADO	12
3.2.1 Conjunto de datos y edificio	12
3.2.2 Elección de las variables relevantes	17
3.2.3 Elección de la habitación	18
3.2.4 Preprocesado	18
3.3 ANÁLISIS EXPLORATORIO	19
3.3.1 Señal de ocupación	19
3.3.2 Necesidad de cálculo de la hora solar	23
3.3.3 Análisis de correlaciones	26
3.3.4 Otras gráficas de interés	28
3.4 GEOMETRÍA SOLAR Y RADIACIÓN	30
3.4.1 Geometría solar	30
3.4.2 Corrección de la radiación solar	32
3.4.3 Correlaciones tras la transformación de la radiación solar	37
3.4.4 Gráficas de radiación solar	37
3.5 MODELADO	40
3.5.1 Consideraciones iniciales	40
3.5.2 Posibilidad de modelado	40
3.5.3 Métricas de error	43
3.5.4 Modelos ARX desarrollados	45
3.5.4.1 Modelo 1	47
3.5.4.2 Modelo 2	51
3.5.4.3 Modelo 3	55
3.5.4.4 Modelo 4	59
3.5.4.5 Modelo 5	64

3.5.4.6	Modelo 6	68
3.5.4.7	Modelo 7	71
3.5.4.8	Modelo 8	75
3.5.5	Resumen de los resultados obtenidos	79
4.	<i>DISCUSIÓN</i>	80
4.1	TÉRMINO INDEPENDIENTE	80
4.2	INFORMACIÓN HISTÓRICA	80
4.3	RELEVANCIA DE LAS VARIABLES	81
4.4	NIVEL DE CALIDAD DE LOS MODELOS	83
4.5	MODELOS ADICIONALES	83
5.	<i>CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO</i>	85
6.	<i>PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO</i>	87
6.1	PLAN DE TRABAJO	87
6.2	PRESUPUESTO	90
7.	<i>VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO</i>	94
8.	<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	98
9.	<i>ANEXOS</i>	103
9.1	ANEXO I. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	103
9.2	ANEXO II. RESPOSITORIO CON EL CÓDIGO	105
9.3	ANEXO III. RESULTADOS COMPLETOS DE CADA MODELO ARX	107
9.3.1	Modelo 1	107
9.3.2	Modelo 2	108
9.3.3	Modelo 3	109
9.3.4	Modelo 4	110
9.3.5	Modelo 5	111
9.3.6	Modelo 6	112
9.3.7	Modelo 7	113
9.3.8	Modelo 8	114

Índice de tablas

Tabla 1. Descripción de cada habitación [8].	15
Tabla 2. Variables aportadas en el conjunto de datos [8].....	15
Tabla 3. Matriz de correlaciones entre las variables: temperatura interior, energía de agua refrigerada, temperatura exterior, radiación solar global horizontal y conteo de ocupantes.....	27
Tabla 4. Matriz de correlaciones entre las variables: temperatura interior, la radiación solar global horizontal, la radiación solar directa sobre fachada y la radiación solar global sobre fachada.....	37
Tabla 5. Características de cada uno de los modelos desarrollados.	46
Tabla 6. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 1.	47
Tabla 7. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 1.	48
Tabla 8. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 2.	51
Tabla 9. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 2.	52
Tabla 10. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 3.	55
Tabla 11. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 3.	56
Tabla 12. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 4.	59
Tabla 13. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 4.	61
Tabla 14. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 5.	64
Tabla 15. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 5.	65
Tabla 16. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 6.	68

Tabla 17. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 6.	69
Tabla 18. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R ² , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 7.	71
Tabla 19. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 7.	72
Tabla 20. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R ² , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 8.	75
Tabla 21. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 8.	76
Tabla 22. Resumen de los resultados obtenidos para el submodelo elegido en cada modelo.	79
Tabla 23. Análisis de significatividad de las variables.	82
Tabla 24. Variables y sus coeficientes del modelo garantista.	84
Tabla 25. Resultados del modelo garantista.	84
Tabla 26. Detalle de las horas trabajadas y fechas de comienzo y fin del trabajo.	90
Tabla 27. Visión general del coste de cada fase del proyecto.	90
Tabla 28. Detalle del coste de la fase 1.	91
Tabla 29. Detalle del coste de la fase 2.	91
Tabla 30. Detalle del coste de la fase 3.	91
Tabla 31. Detalle del coste de la fase 4.	91
Tabla 32. Detalle del coste de la fase 5.	92
Tabla 33. Detalle del coste de la fase 6.	92
Tabla 34. Detalle del coste de la fase 7.	92
Tabla 35. Detalle del coste de la fase 8.	92
Tabla 36. Detalle del coste de la fase 9.	92
Tabla 37. Detalle del coste de la fase 10.	93
Tabla 38. Detalle del coste de la fase 11.	93
Tabla 39. Resultados del modelo 1.	107

Tabla 40. Resultados del modelo 2.	108
Tabla 41. Resultados del modelo 3.	109
Tabla 42. Resultados del modelo 4.	110
Tabla 43. Resultados del modelo 5.	111
Tabla 44. Resultados del modelo 6.	112
Tabla 45. Resultados del modelo 7.	113
Tabla 46. Resultados del modelo 8.	114

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Posición geográfica del edificio en el mapamundi (elaboración propia a partir de Google Maps).	13
Ilustración 2. Edificio (parte superior de la ilustración) y planos de las habitaciones (parte inferior de la ilustración) [8].	14
Ilustración 3. Vista satélite del edificio (Google Maps).	14
Ilustración 4. Partes orientadas hacia el exterior de la habitación 4 (en azul la zona orientada hacia el suroeste y en rojo la orientada hacia el noreste). Elaboración propia a partir de [8].	18
Ilustración 5. Huso horario de Singapur.	25
Ilustración 6. Imagen de la fachada suroeste del edificio SDE4 de la NUS [42].	35
Ilustración 7. Imagen obtenida de Google Street View de la parte noreste del edificio SDE4 de la NUS.	35
Ilustración 8. Vista lateral (parte orientada hacia el sureste) del edificio SDE4 de la NUS [49].	36
Ilustración 9. Obtención gráfica del acimut del plano (elaboración propia a partir de la vista satélite de Google Maps).	36

Índice de figuras

Figura 1. Señal de ocupación por conteo para el primer día del que se tienen datos.	20
Figura 2. Media móvil de 3 elementos de la señal de ocupación por conteo para el primer día del que se tiene datos completos.	21
Figura 3. Media móvil de 5 elementos de la señal de ocupación por conteo para el primer día del que se tiene datos completos.	21
Figura 4. Señal original de ocupación por conteo para el primer día del que se tiene datos completos tras la realización de las medias móviles.	22
Figura 5. Comparativa visual de la señal original de ocupación por conteo (izquierda), la media móvil de 3 elementos (centro) y la media móvil de 5 elementos (derecha) para el primer día del que se tienen datos completos tras la realización de las medias móviles.	22
Figura 6. Gráfica de la hora (eje horizontal) y la radiación solar global horizontal (eje vertical) con el mediodía estándar marcado con una línea vertical roja.	23
Figura 7. Gráfica de la hora (eje horizontal) y la temperatura exterior (eje vertical) con el mediodía estándar marcado con una línea vertical roja.	24
Figura 8. Representación gráfica de las variables relevantes (unas respecto a las otras).	28
Figura 9. Gráfico de la energía de agua refrigerada con respecto a la hora del día con los puntos coloreados en función de la temperatura exterior (la leyenda superior muestra la correspondencia entre color de los puntos y temperatura exterior).	29
Figura 10. Gráfico de la energía de agua refrigerada con respecto a la hora del día con los puntos coloreados en función de la radiación solar global horizontal.	30
Figura 11. Variables de radiación solar para un día de alta radiación solar (10 de septiembre de 2021).	38
Figura 12. Variables de radiación solar para un día de baja radiación solar (13 de septiembre de 2021).	38
Figura 13. Carta solar para el día 12 de septiembre (elaboración propia a partir de sunearthtools.com).	39
Figura 14. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el ARX que predice la temperatura interior a partir la observación actual de las variables exógenas forzando al término independiente a ser 0.	41
Figura 15. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el primer ARX.	43

Figura 16. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 1.....	49
Figura 17. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (submodelo elegido del modelo 1).	50
Figura 18. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 2.....	53
Figura 19. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (submodelo elegido del modelo 2).	54
Figura 20. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 3.....	57
Figura 21. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 3).....	58
Figura 22. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 4.....	62
Figura 23. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 4).....	63
Figura 24. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 5.....	66
Figura 25. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 5).....	67
Figura 26. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 6.....	69
Figura 27. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 6).....	70
Figura 28. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 7.....	73

Figura 29. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 7).....	74
Figura 30. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 8.....	77
Figura 31. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 8).....	78
Figura 32. Visión general de las fases que componen el proyecto.	87
Figura 33. Detalle de la fase 1.	88
Figura 34. Detalle de la fase 2.	88
Figura 35. Detalle de la fase 3.	88
Figura 36. Detalle de la fase 4.	88
Figura 37. Detalle de la fase 5.	88
Figura 38. Detalle de la fase 6.	88
Figura 39. Detalle de la fase 7.	89
Figura 40. Detalle de la fase 8.	89
Figura 41. Detalle de la fase 9.	89
Figura 42. Detalle de la fase 10.	89
Figura 43. Detalle de la fase 11.	89
Figura 44. Diagrama de barras comparativo de las horas trabajadas por el estudiante y el director del proyecto.....	90
Figura 45. Diagrama de barras comparativo del coste que supone el trabajo realizado por el estudiante y el director del proyecto.....	93

Índice de ecuaciones

Ecuación 1. Ecuación general de un modelo autorregresivo.	6
Ecuación 2. Ecuación general de un modelo con entradas exógenas.....	6
Ecuación 3. Ecuación general de un modelo ARX.	6
Ecuación 4. Diferencia entre la hora estándar y la hora solar.	25
Ecuación 5. Ecuación del tiempo en minutos.	26
Ecuación 6. Cálculo de "B".	26
Ecuación 7. Cálculo del ángulo de declinación.....	31
Ecuación 8. Cálculo del ángulo horario.	31
Ecuación 9. Cálculo del cenit solar.	31
Ecuación 10. Cálculo de la altura solar.....	31
Ecuación 11. Relación entre ángulos complementarios aplicada al cenit solar y a la altura solar.	32
Ecuación 12. Cálculo del acimut solar para valores negativos del ángulo horario.....	32
Ecuación 13. Cálculo del acimut solar para valores positivos del ángulo horario.....	32
Ecuación 14. Expresión a emplear para el cambio del sistema de referencia del acimut solar.....	32
Ecuación 15. Separación de la radiación solar global horizontal en radiación difusa y radiación directa horizontal.....	33
Ecuación 16. Cálculo de la radiación solar difusa.....	33
Ecuación 17. Cálculo de la radiación solar directa horizontal a partir de la radiación solar global y la radiación solar difusa.	34
Ecuación 18. Cálculo de la radiación solar directa perpendicular.....	34
Ecuación 19. Cálculo de la radiación solar directa sobre la fachada.....	34
Ecuación 20. Cálculo del acimut aparente.	34
Ecuación 21. Cálculo de la radiación solar global sobre fachada.....	37
Ecuación 22. Ecuación del ARX con el momento actual ("t") de las variables exógenas forzando al término independiente a ser 0.	40

Ecuación 23. Ecuación del primer ARX.....	41
Ecuación 24. Expresión para el cálculo del coeficiente de determinación R^2	43
Ecuación 25. Expresión para el cálculo del MAE.....	44
Ecuación 26. Ecuación inicial del modelo 1.....	47
Ecuación 27. Ecuación final del modelo 1.....	47
Ecuación 28. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 1.....	48
Ecuación 29. Ecuación inicial del modelo 2.....	51
Ecuación 30. Ecuación final del modelo 2.....	51
Ecuación 31. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 2.....	52
Ecuación 32. Ecuación inicial del modelo 3.....	55
Ecuación 33. Ecuación final del modelo 3.....	55
Ecuación 34. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 3.....	56
Ecuación 35. Ecuación inicial del modelo 4.....	59
Ecuación 36. Ecuación final del modelo 4.....	59
Ecuación 37. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 4.....	60
Ecuación 38. Ecuación inicial del modelo 5.....	64
Ecuación 39. Ecuación final del modelo 5.....	64
Ecuación 40. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 5.....	65
Ecuación 41. Ecuación inicial del modelo 6.....	68
Ecuación 42. Ecuación final del modelo 6.....	68
Ecuación 43. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 6.....	69
Ecuación 44. Ecuación inicial del modelo 7.....	71
Ecuación 45. Ecuación final del modelo 7.....	71
Ecuación 46. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 7.....	72
Ecuación 47. Ecuación inicial del modelo 8.....	75

Ecuación 48. Ecuación final del modelo 8.....	75
Ecuación 49. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 8.	76
Ecuación 50. Ecuación del modelo garantista.....	84

1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de consumir la transición energética, no solo hacia fuentes de energía renovables y no contaminantes sino también hacia infraestructuras energéticamente más eficientes, está más que latente en la sociedad de hoy en día. Prueba de esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible [1] y concretamente el objetivo número 7 “Energía asequible y no contaminante”. Dos de las metas de este objetivo íntimamente ligadas con la eficiencia energética son: “duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética”, y “ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo [...]”.

El consumo de energía en edificios supone entre el 20% y el 40% del total de la energía consumida en la Unión Europea [2]. Este dato aumenta cada año entre 0,5% y 5%. Además, las emisiones de CO₂ en edificios superan el 30% de las emisiones totales [3]. Por este motivo, la mejora de la eficiencia energética de los edificios resulta capital y la UE está trabajando en esta dirección. Para ello, ha promulgado una serie de directivas destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios [4] [5].

Los sistemas de control predictivo de edificios permiten materializar estos incrementos de eficiencia energética. Por lo general, las mejoras en el sistema de gestión del edificio suponen ahorros de energía 7% y 52% [6] [7].

Estos sistemas de control predictivo requieren modelos de predicción de la temperatura interior para que el ajuste de las variables que controlan la climatización del edificio sea preventivo y no reactivo, mejorando la calidad de dicho ajuste, evitando realizar correcciones bruscas que supongan altos gastos de energía y mejorando la eficiencia energética.

El presente proyecto, englobado dentro del área de conocimiento de la energía eléctrica y energética, desarrolla modelos de caracterización a corto plazo de la evolución térmico-energética en edificios a partir del análisis del efecto que tienen tanto las variables climatológicas exteriores como la presencia de ocupantes en la evolución térmica del interior de edificios. Concretamente, se desarrollan modelos ARX lineales para la predicción de la temperatura interior.

Para el desarrollo del trabajo se emplea información real aportada por la *National University of Singapore* correspondiente a un conjunto de datos que cuenta con información de diversas variables para 5 espacios de uno de los edificios del campus de la universidad.

Las novedades en la aproximación de este trabajo están relacionadas con el uso de la variable de ocupación por conteo como variable exógena, además esta variable aporta información al modelo sobre el momento temporal; la consideración de no linealidades en un ARX lineal a través de la corrección de la señal de radiación solar global horizontal; y la manera más rigurosa en la que se consideran las métricas de error, siendo el coeficiente de determinación R^2 un criterio de corte y el MAE el criterio de validación (al contrario de gran parte de la literatura revisada, que reconoce el R^2 como medida de la bondad del ajuste del modelo).

2. OBJETIVOS, ALCANCE Y ANTECEDENTES

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Principales

Objetivo técnico

Desarrollar y validar modelos ARX de caracterización de la temperatura interior de edificios compatibles con su uso para el control a corto plazo.

Contribución

El desarrollo de este proyecto contribuirá a predecir con mayor exactitud la evolución temporal de la temperatura interior de edificios a partir de variables climáticas exteriores y variables de contexto observadas. De esta forma, las necesidades térmicas de calefacción y refrigeración podrán ser determinadas con mayor exactitud, provocando un aumento de la eficiencia energética.

2.1.2 Secundarios

Con el fin de cumplir el objetivo principal, se han fijado los siguientes objetivos secundarios:

1. Manejo de la programación en R a un nivel que permita conocer las herramientas que aporta el lenguaje para el desarrollo de modelos como el que se pretende desarrollar (*objetivo no funcional*).
2. Estudio de los modelos e hipótesis de modelado habituales en el estado de la ciencia (*objetivo no funcional*).
3. Validación del conjunto de datos que se empleará para desarrollar el modelo: inspección visual, representación gráfica de las variables relevantes, y cálculo de las correlaciones principales (*objetivo funcional*).
4. Procesado de los datos para mejorar aquellas señales que se estimen necesarias (*objetivo funcional*).
5. Modelado y validación de los modelos iniciales (*objetivo funcional*).
6. Modelado y validación de los modelos (*objetivo funcional*).
7. Creación del código definitivo y su depuración para obtener una versión normalizada (*objetivo no funcional*).
8. Redacción y entrega de la memoria según los requisitos establecidos en el programa de la asignatura (*objetivo no funcional*).

2.2 ALCANCE

El proceso de definición del alcance del proyecto comienza por la elección del conjunto de datos a emplear. De esta forma, se establece la información de partida que se va a emplear para desarrollar los modelos de caracterización a corto plazo de la evolución térmico-energética de edificios. El conjunto de datos que se empleará es el ROBOD (*Room-level Occupancy and Building Operation Dataset*, que se podría traducir al castellano como conjunto de datos del nivel de ocupación de salas y operación del edificio) del edificio 4 de la Escuela de Diseño y Medioambiente (*School of Design and Environment 4*, SDE4 por sus siglas en inglés) de la Universidad Nacional de Singapur (*National University of Singapore*, NUS por sus siglas en inglés). Este conjunto de datos proporciona información sobre diferentes variables de 5 salas diferentes del edificio SDE4 [8].

Estas variables pueden ser clasificadas en 6 grandes grupos: calidad medioambiental interior, Wi-Fi, energía, operativa HVAC, climatología exterior y ocupación. Dentro de cada grupo hay un número de variables que oscila entre 1 y 10.

El conjunto de datos elaborado contiene información de las mencionadas variables tomada cada 5 minutos del tiempo comprendido entre las 00.00 am del 7 de septiembre de 2021 y las 11.55 pm del 23 de diciembre de 2021 (ambos incluidos).

A partir de estos datos, el alcance del proyecto se concreta en la elaboración de una serie de modelos estadísticos para la predicción de la temperatura interior en edificios. Los modelos que se desarrollarán son de tipo autorregresivo con entradas exógenas, conocidos como ARX por sus siglas en inglés (*AutoRegressive with eXogenous inputs*).

Los modelos desarrollados se desagregarán por habitaciones. Para este proyecto se ha elegido una de las habitaciones, de esta forma, los modelos desarrollados irán orientados a la predicción de la temperatura interior a partir de datos reales de dicha habitación.

El número de modelos dependerá de cómo vaya evolucionando la modelización, los resultados que se vayan obteniendo en términos de la calidad de la predicción y la significatividad de las variables que se empleen.

Para el tratamiento de datos y la elaboración de los modelos se va a emplear R, un software libre especialmente diseñado para el cálculo estadístico y representaciones gráficas y que cuenta con su propio lenguaje de programación. Si bien, en la presente memoria se explicará la parte ingenieril que justifica los pasos que se van dando a lo largo del proyecto. El código empleado y en general todo lo relacionado la programación puede verse en el ANEXO II. RESPOSITORIO CON EL CÓDIGO, pero no va a ser explicado con detalle.

Para finalizar la concreción del alcance del proyecto, resulta relevante analizar la necesidad de realizar una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA, a partir de ahora). Dicha evaluación debe identificar, predecir y comunicar los efectos que el proyecto puede tener sobre la salud y bienestar humanos, y sobre los ecosistemas. Desde un punto de vista legislativo, la EIA es un procedimiento jurídico administrativo para el control ambiental preventivo de los proyectos siendo el ejecutor del proyecto el responsable de la realización de la misma.

Resultará obvio para el lector la importancia que tiene la evaluación de una EIA para determinadas actividades cuya afección al medio ambiente sea más o menos grande. Con el fin de determinar qué actividades requieren una EIA, los órganos legislativos europeos elaboraron la Directiva 2011/92/UE [9]. Los anexos I y II de esta directiva contienen una exhaustiva lista de los proyectos que requieren de una Evaluación del Impacto Ambiental. La mayoría de los proyectos ahí contenidos son de naturaleza física, es decir, suponen la construcción de una estructura o la modificación del entorno. Investigaciones como la que desarrolla el presente proyecto no se encuentran contenidas en esta lista. Así pues, se concluye que el proyecto no requiere una Evaluación del Impacto Ambiental.

En todo caso, como ya se ha mencionado anteriormente, el impacto que el proyecto pudiera tener en el medioambiente es positivo, dado que la correcta predicción de temperatura interior permite mejorar la eficiencia energética de los edificios reduciendo así el consumo de energía.

2.3 ANTECEDENTES Y PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo del presente proyecto es el desarrollo de modelos para realizar predicciones a corto plazo de la evolución de la temperatura ambiental interior. Dichas predicciones podrán ser empleadas como predictor en el control de la climatización.

En este apartado se revisa la bibliografía tanto de predicción de temperatura ambiental interior como de cargas térmicas de edificios y de estrategias de control predictivo para entender mejor el contexto.

El consumo de energía en edificios supone entre el 20% y el 40% del total de la energía consumida en la Unión Europea [2]. Este dato aumenta cada año entre 0,5% y 5%. Además, las emisiones de CO₂ en edificios superan el 30% de las emisiones totales [3]. Por este motivo, la mejora de la eficiencia energética de los edificios resulta capital y la UE está trabajando en esta dirección. Para ello ha promulgado una serie de directivas destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios [4] [5].

Existe multitud de literatura que analiza las posibilidades de ahorro de energía con un control óptimo y los rangos de valores de ahorro de energía que se aportan son muy variados. Por lo general, las mejoras en el sistema de gestión del edificio suponen ahorros de energía 7% y 52% [6] [7]. Implantando un modelo de control predictivo en la operativa real de un edificio consiguió ahorros de energía entre 16% y 28% [10]. Otro sistema de control predictivo instalado en medidores de energía inteligentes que implementa modelos avanzados de predicción y modelado de perturbaciones consiguió ahorros de energía entre 5% y 10% [11].

La instalación de sistemas energéticos eficientes tiene que estar ligado a técnicas de operativa y gestión que permitan alcanzar un punto de funcionamiento óptimo para el edificio. En este sentido, la necesidad de mejorar la eficiencia energética en edificios no debe poner en compromiso el confort de los ocupantes del edificio. Para conseguir este equilibrio la literatura ha estudiado la predicción de cargas térmicas (de calefacción o refrigeración), la predicción de la temperatura interior y las estrategias de control predictivo. El segundo de estos tres grupos es en el que se engloba el presente trabajo.

2.3.1 Predicción de cargas térmicas

En el ámbito de la predicción del consumo energético se han predicho patrones diarios de cargas térmicas en edificios a través de una combinación de técnicas de aprendizaje supervisadas y no supervisadas con precisiones entre 0,7 y 0,85 (entendiendo precisión como el cociente entre el número de predicciones correctas y el número de predicciones totales), y concluyendo que los dos factores principales que afectan a los patrones de consumo son las estaciones y la temperatura media diaria [12].

Aplicando una estrategia de predicción de consumo basada en “ensemble learning” (que se concreta en el empleo de árboles de decisión para generar patrones de consumo de energía, y el posterior uso del método “ensemble learning” para determinar el modelo de predicción para cada patrón) se consigue un CVRMSE (coeficiente de variación del error medio cuadrático) de 15,6% cuando todos los datos están disponibles. Por lo tanto, esta propuesta es efectiva y, además, muestra buenos resultados cuando se emplean menos datos para entrenar al modelo [13].

También se han empleado modelos basados en datos para realizar predicciones de cargas térmicas de edificios conectados a redes de calefacción urbanas (*district heating*¹), obteniendo coeficientes de determinación (R^2) entre 0,47 y 0,95 para datos horarios y entre 0,7 y 0,99 para datos diarios [14]. Un modelo simplificado desarrollado para la predicción a corto plazo de cargas térmicas en edificios logró un error absoluto inferior al 4% y valores de R^2 entre 0,92 y 0,94 al entrenar y evaluar el modelo con datos sintéticos [15]. Este modelo es similar al que se desarrolla en la presente memoria dado que se trata de un modelo ARX.

La temperatura interior es un factor crítico ya que tiene una influencia directa sobre el control de las variables climáticas interiores y es el valor clave para determinar el equilibrio entre el confort térmico de los ocupantes y el consumo de energía. Por este motivo, la predicción de la temperatura interior resulta de vital importancia y ha sido estudiado por la literatura de manera extensa.

2.3.2 Predicción de temperatura ambiental interior

Uno de los modelos empleados para la predicción de la temperatura interior son los modelos autorregresivos con entradas exógenas, conocidos como ARX (*AutoRegressive with exogenous inputs*) o ARMAX en el caso de que incluyan el uso de medias móviles (*AutoRegressive Moving Average with exogenous inputs*). En este grupo se encuentran modelos que pueden ser lineales o no lineales. Los no lineales consiguen aislar y analizar las contribuciones no lineales del modelo, como puede ser la radiación solar (más adelante se hará referencia a como construyendo un modelo lineal se puede tener en cuenta la contribución no lineal de ciertas variables, tal y como ocurre con la no linealidad que supone la transformación de la radiación solar).

Un modelo ARX es una combinación entre un modelo autorregresivo y un modelo con entradas exógenas. Así pues, permite estimar las relaciones causales entre el estado actual de una variable

¹ Los anglicismos que cuentan con una traducción razonable al castellano se presentan en castellano, entre paréntesis y en cursiva se muestra su traducción al inglés.

explicada y una o variables explicativas, siendo estas variables explicativas el estado actual y pasado de variables explicativas y el estado pasado de la variable explicada.

Un modelo autorregresivo se representa según la Ecuación 1.

Ecuación 1. Ecuación general de un modelo autorregresivo.

$$y_t = \alpha + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \dots + \beta_k y_{t-k} + \varepsilon_t$$

En esta ecuación:

- y_t es el valor en el momento temporal t de la variable.
- α es el término independiente.
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ son los coeficientes autorregresivos.
- $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k}$ son las observaciones pasadas de la variable.
- ε_t es el término de error.

Un modelo con entradas exógenas se define según la Ecuación 2.

Ecuación 2. Ecuación general de un modelo con entradas exógenas.

$$y_t = \alpha + \gamma_1 x_{1,t} + \gamma_2 x_{2,t} + \dots + \gamma_k x_{k,t} + \varepsilon_t$$

En esta ecuación:

- y_t es el valor en el momento temporal t de la variable.
- α es el término independiente.
- $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$ son los coeficientes que caracterizan la relación entre las variables de entrada y la de salida.
- $x_{1,t}, x_{2,t}, \dots, x_{k,t}$ son las observaciones en el momento temporal t de las variables de entrada.
- ε_t es el término de error.

Siendo el ARX una combinación de un modelo autorregresivo y uno con entradas exógenas, se representa según la Ecuación 3.

Ecuación 3. Ecuación general de un modelo ARX.

$$y_t = \alpha + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \dots + \beta_k y_{t-k} + \\ + \gamma_1 x_{1,t} + \gamma_2 x_{2,t} + \dots + \gamma_k x_{k,t} + \\ + \delta_1 x_{1,t-1} + \delta_2 x_{2,t-1} + \dots + \delta_k x_{k,t-1} + \\ + \mu_1 x_{1,t-k} + \mu_2 x_{2,t-k} + \dots + \mu_k x_{k,t-k} + \\ + \varepsilon_t$$

Por su parte, un modelo ARMAX emplea la diferencia entre la predicción y la observación para retroalimentar el modelo. Para ello calcula dicha diferencia (el error de predicción) y lo vuelve a introducir al modelo a través de una función determinada. Este tipo de modelos son de gran utilidad cuando existe un sesgo en la predicción que haría que la predicción de un modelo ARX fuese siempre errónea, mientras que la predicción de un modelo ARMAX quedaría más ajustada.

La aplicación de un modelo ARX no lineal a diferentes habitaciones de una escuela en Dinamarca consiguió predicciones con RMSE entre 0,25°C y 0,6°C para predicciones a un día vista, teniendo en cuenta como variables exógenas la temperatura ambiental exterior, la radiación solar e información sobre los radiadores [16]. Cabe destacar que los datos para el estudio se tomaron durante la pandemia de covid-19, lo que supuso que el edificio estuviera parcialmente ocupado, aunque la mayoría de las habitaciones eran empeladas. Además, este mismo estudio se encuentra con dinámicas aleatorias que se achacan a la variación de la ocupación.

Los datos de ocupación tienen una gran relevancia a la hora de hacer predicciones relacionadas con los edificios. La correlación entre la ocupación y la carga de enchufes y de iluminación es de 0,86 y 0,73, respectivamente [17]. Sin embargo, este mismo estudio concluye que la introducción de datos de ocupación en un modelo de predicción de energía consumida no mejora el modelo. Esto es debido a que la ocupación está altamente relacionada con el momento temporal que, al ser introducido en el modelo, aporta casi toda la información sobre ocupación.

Con el objetivo de investigar hasta qué punto se podrían emplear modelos ARX y ARMAX para predecir la temperatura interior a partir de la temperatura ambiental exterior, el flujo de radiación solar global, la velocidad del viento y la humedad relativa exterior, se aplicaron dichos modelos a diferentes aulas de la Universidad Autónoma de Querétaro en México [18]. Los resultados muestran que los modelos ARX predicen de mejor manera que los ARMAX, con coeficientes de determinación de 0,9457 y 0,9056 respectivamente. Además, el estudio concluyó que la introducción de datos con más de 20 minutos de antigüedad no mejora el comportamiento del modelo. Siendo el tiempo de muestreo empleado de 5 minutos, a partir del 4 paso de tiempo anterior, la información aportada no es relevante para la mejora de la predicción.

Este tipo de modelos han sido aplicados en contenedores móviles que sirven como oficina, obteniendo errores alrededor de 7,1% [19]. Los autores remarcan que el modelo es generalizable a otros tipos de residencias. El modelo da un valor de salida cada 30 segundos, remarcando la característica inercial que tienen los edificios.

Otro gran grupo de modelos y que está cobrando mayor importancia recientemente son los basados en aprendizaje automático (*machine learning*) e inteligencia artificial. Este tipo de modelos necesitan muchos datos y, por este motivo, son propensos a la sobre-especificación [20].

Las redes neuronales artificiales pertenecen a este grupo de modelos. Basándose en este modelo, se consiguen coeficientes de determinación entre los datos de temperatura interior predichos y los reales superiores a 0,9 [21] [22].

Los modelos LSTM (*Long Short Term Memory*) son también modelos que emplean aprendizaje automático para realizar predicciones. Se ha determinado que un modelo de estas características predice de manera correcta la temperatura interior a 2-3 días vista cuando tiene una predicción de tiempo a 2 días vista [23]. Parece que los modelos LSTM tienen potencial para predecir el comportamiento de la temperatura interior [24].

Los modelos de predicción de temperatura presentados hasta ahora emplean ecuaciones estadísticas o sistemas complejos de aprendizaje automático; sin embargo, también existen modelos semi-físicos

basados en las dinámicas térmicas de los edificios. Denominados RC o de caja gris, estos modelos requieren información previa acerca del edificio para poder construirlos. Una manera de concebir estos modelos es partir de modelos sencillos que se van complejizando [25]. El R^2 de este tipo de modelos al predecir la temperatura interior se sitúa por encima de 0,84 [26].

Los artículos empleados para ejemplificar los modelos anteriores son estudios que hacen uso de un único modelo (o de varios modelos, pero del mismo tipo). Si bien, existen artículos que comparan el comportamiento de varios modelos aplicados a la predicción de temperatura interior a partir de diferentes datos de diferentes edificios.

Un estudio realizado en un edificio “representativo de la mayoría de los edificios del sector terciario construidos en Italia en los años 60 y 70 del siglo XX” [27] compara tres modelos: RC, ARX y NARX (modelo neuronal autorregresivo con entradas exógenas). Las conclusiones obtenidas resaltan que el modelo RC describe correctamente las dinámicas del edificio, el modelo ARX muestra un mejor comportamiento en términos de ajuste y el modelo NARX se comporta algo peor que el resto de los modelos al incrementar el horizonte temporal, pero muestra mejor comportamiento cuando el horizonte de predicción es de un único paso temporal. Aun así, de manera general, los tres modelos muestran buena precisión al predecir comportamientos a corto plazo con horizontes de predicción de 15 minutos, 1 hora y 3 horas. El RMSE del modelo RC es inferior a $0,5^{\circ}\text{C}$ para el horizonte de predicción de 1h e inferior a 1°C para el horizonte de predicción de 3 horas. El RMSE del modelo ARX es inferior a $0,5^{\circ}\text{C}$ para el horizonte de predicción de 1h e inferior a $0,8^{\circ}\text{C}$ para el horizonte de predicción de 3 horas. El RMSE del modelo NARX es inferior a $0,5^{\circ}\text{C}$ para el horizonte de predicción de 1h e inferior a $0,9^{\circ}\text{C}$ para el horizonte de predicción de 3 horas. Además, este estudio identifica dos comportamientos de los ocupantes como causantes de ciertas perturbaciones observadas por los investigadores al desarrollar el modelo, que son, por un lado, la apertura por las mañanas de puertas y ventanas para la limpieza del edificio y, por otro lado, la constante apertura de la puerta que da a la calle a mediodía cuando los ocupantes salen del edificio y vuelven a entrar al ir a comer y volver a su puesto de trabajo.

El siguiente artículo presenta una comparación entre modelos de caja gris y caja negra entrenados y validados con datos de un edificio comercial en Montreal (Canadá) [28]. Los modelos de caja negra empleados son ARX y NNARX (modelo autorregresivo con entradas exógenas basado en una red neuronal). Los autores estiman que los modelos de caja negra (como los ARX) requieren menos tiempo de desarrollo e información mínima sobre las características del edificio en comparación con los modelos de caja blanca y caja gris. El modelo NNARX predice la temperatura interior con mayor precisión que el resto de los modelos, llegando a un R^2 de 0,824 y un RMSE de $1,11^{\circ}\text{C}$. Por su parte, el modelo ARX presenta un R^2 de 0,583 y un RMSE de $1,58^{\circ}\text{C}$.

En línea con las conclusiones de este estudio, otro artículo que compara la predicción de temperatura interior en dos edificios diferentes a través de cuatro modelos distintos (ARX lineal, ARMAX, Box Jenkins y ANN) concluye que los modelos ANN son los que muestran una predicción de temperatura más precisa [29].

Del mismo modo, una comparación entre modelos ARX y modelos ANN realizada con datos de una institución educativa en Turquía (lugar con clima cálido y húmedo) alcanza la misma conclusión: los modelos ANN predicen la temperatura interior con mayor precisión que las regresiones [30].

A partir de un conjunto de datos obtenidos en una estación meteorológica ubicada dentro de un edificio experimental se compararon dos tipos de redes neuronales: NNARX y algoritmo genético. Ambos muestran muy buena capacidad de predicción de temperatura interna con coeficientes de correlación entre los valores predichos y los medios de 0,998 para el modelo NNARX y 0,997 para el modelo basado en el algoritmo genético [31].

Otros artículos comparan diferentes métodos basados en aprendizaje automático. Concretamente, en la comparación de 36 algoritmos de aprendizaje automático se concluye que aquel que predice la temperatura interior con mayor precisión y mejor comportamiento para todos los horizontes temporales es el algoritmo ExtraTrees [32].

2.3.3 Estrategias de control predictivo

Los modelos de control predictivo integran los modelos de predicción de cargas térmicas y de predicción de temperatura interior para controlar las variables que determinan el confort de los ocupantes y el consumo de energía. Por lo general, las mejoras en el sistema de gestión del edificio suponen ahorros de energía 7% y 52% [6] [7].

Implantando un modelo de control predictivo en la operativa real de un edificio consiguió ahorros de energía entre 16% y 28% [10].

A través de técnicas de predicción avanzadas y modelado de perturbaciones se han conseguido ahorros de energía entre 5% y 10% y una reducción de hasta el 90% de las situaciones de falta de confort térmico por parte de los ocupantes [11].

Empleando lógica difusa (*fuzzy*) se ha conseguido mantener el confort de los ocupantes dentro de límites aceptables a la vez que la temperatura y la humedad se mantienen dentro de la zona de confort definida por ASHRAE [33].

2.3.4 Especificaciones de confort en edificios

La referencia previa a ASHARE hace necesario analizar como la literatura especifica el confort en edificios.

ASHRAE “es una asociación de tecnología para edificios con más de 57.000 miembros mundialmente. La asociación y sus miembros se enfocan en los sistemas de edificios, la eficiencia energética, la calidad del aire interior y la sostenibilidad dentro de la industria” [34]. Parte de su labor en este sentido es la elaboración de una serie de normas (*ASHRAE standards*) para que los profesionales de este ámbito tengan a su disposición las mejores técnicas disponibles. El standard 55 “especifica las condiciones de ambientes aceptables y está orientada para su uso en el diseño, operación y puesta en marcha de edificios y otros espacios ocupados” [35]. Esta norma recoge que la zona de confort térmico es aquella en la el 80% de los ocupantes no objetan las condiciones ambientales.

Para evaluar la sensación de confort de los ocupantes se emplean técnicas como el “predicted mean vote” (PMV) que permite que el controlador se adapte a parámetros individuales de confort y que ha demostrado buen comportamiento para reducir el consumo de energía manteniendo el confort térmico en niveles aceptables [36]. Otra técnica empleada son dispositivos que llevan los ocupantes (a modo de pulsera normalmente) que se emplean para dar información sobre la sensación térmica de los mismos [37].

Para determinar una zona de confort teórica se emplean procedimientos relativamente complejos que tienen en cuenta la influencia en el confort de la tasa metabólica, el aislamiento de la ropa, la temperatura del aire, la temperatura radiante, la velocidad del aire y la humedad [38].

La ISO 7730 determina los procedimientos a seguir para “la determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local” [39].

La norma EN 16798 determina, dentro del marco de la eficiencia energética en los edificios, cuál debería ser la manera correcta de ventilación, estableciendo parámetros y vías de actuación [40].

La plataforma online desarrollada por el CBE (*Center for the Built Environment*) de la Universidad de Berkley permite realizar los cálculos y visualizaciones relacionados con el confort térmico acorde a los estándares ASHRAE 55 (en su versión de 2017), ISO 7730:2016 y EN 16798-1:2019 [41].

2.3.5 Principales contribuciones del proyecto

Como se ha detallado antes, el objetivo del presente proyecto es el desarrollo y validación de modelos ARX de predicción a corto plazo de la temperatura interior de edificios. Dichos modelos emplearán datos reales y serán específicos para una habitación.

A partir de la revisión bibliográfica se ha podido concluir que los modelos ARX han sido empleados con éxito para este cometido, de hecho, en ocasiones funcionan mejor que otros modelos. Además, requieren menos tiempo de desarrollo e información mínima sobre las características del edificio en comparación con los modelos de caja blanca y caja gris, y resultan más sencillos que modelos basados en inteligencia artificial.

La novedad en la aproximación a la predicción de la temperatura interior de edificios de este proyecto se basa en varios pilares:

- **Empleo de una variable de ocupación por conteo como entrada exógena.** La revisión bibliográfica muestra la importancia de la ocupación para cualquier tipo de predicción asociada a espacios ocupados en edificios, pero no ha sido empleada en los modelos analizados. Además, esta variable aporta información sobre el momento temporal.
- **A pesar de que el ARX que se va a desarrollar va a ser lineal, se va a tener en cuenta la contribución no lineal de la radiación solar a partir de una transformada.**
- **Confirmación que los modelos ARX son válidos para la predicción de temperatura interior en latitudes cercanas al ecuador.** La investigación más relevante que emplea modelos ARX para predecir temperatura interior [16] se ha realizado a partir de datos de un edificio en

Dinamarca. El presente proyecto se va a desarrollar a partir de datos de un edificio en Singapur. Sabiendo que el estudio de Dinamarca obtuvo resultados positivos, se puede afirmar que los modelos ARX son válidos para latitudes similares a la de Dinamarca (en torno a los 55°). Si el estudio que se va a desarrollar con datos de Singapur también obtuviera resultados satisfactorios, se podría afirmar que los modelos ARX son válidos para la predicción de temperatura interior en latitudes cercanas al ecuador. Por lo tanto, a partir de estas dos conclusiones, **se podría inferir que los modelos ARX son válidos para la predicción de temperatura interior en edificios situados en latitudes intermedias** (como podría ser el caso de Bilbao), abriendo la puerta al desarrollo de un modelo similar para un edificio como podría ser alguno de los que forman parte del campus de la Universidad de Deusto.

- La concepción de las métricas de error va a presentar una aproximación novedosa, dado que **el R^2 va a ser considerado como un criterio de corte para considerar un modelo como posiblemente válido** (la validez del modelo será confirmada con el MAE y su tasa de variación), mientras que la literatura revisada reconoce el R^2 como medida de la bondad del ajuste del modelo. Esta manera de considerar las métricas de error está en línea con la definición matemática de dichas métricas.

3.1 METODOLOGÍA

La metodología seguida para obtener los modelos de predicción de la temperatura interior en edificios ha sido la siguiente:

- **Paso 1:** Preprocesado de los datos. A partir de una visualización preliminar del conjunto de datos se llevan a cabo una serie de acciones con el fin de facilitar el uso de los datos.
- **Paso 2:** Análisis exploratorio. Examen y comprensión de los datos disponibles con el objetivo de determinar si los datos son válidos y si es necesaria alguna modificación.
- **Paso 3:** Procesado de aquellas series de datos para las que se haya concluido a partir del análisis exploratorio que es necesario realizar algún tipo de procesado para su posterior empleo en el modelo de predicción.
- **Paso 4:** Cálculo de la geometría solar y corrección de la radiación de la radiación.
- **Paso 5:** Modelos de predicción de temperatura.
- **Paso 6:** Análisis de los resultados.
- **Paso 7:** Si, tras los modelos del paso 5 y el análisis de sus resultados del paso 6, fuera necesario algún modelo adicional que ajuste los del paso 5, se elaborarán dichos modelos y se analizarán sus resultados.

3.2 CONJUNTO DE DATOS Y PREPROCESADO

3.2.1 Conjunto de datos y edificio

Tal y como se ha indicado anteriormente, el conjunto de datos empleado es el es el ROBOD (*Room-level Occupancy and Building Operation Dataset*, que se podría traducir al castellano como conjunto de datos del nivel de ocupación de salas y operación del edificio) del edificio 4 de la Escuela de Diseño y Medioambiente (*School of Desing and Environment 4*, SDE4 por sus siglas en inglés) de la Universidad Nacional de Singapur (*National University of Singapore*, NUS por sus siglas en inglés) [8]. El conjunto de datos proporciona información sobre diferentes variables de 5 salas diferentes del edificio SDE4.

Se trata de un edificio académico de 6 plantas que tiene una superficie de 8.588 metros cuadrados y que es accesible las 24 horas del día por los miembros de la comunidad universitaria de la NUS. Este hecho es relevante a la hora de estudiar las dinámicas de ocupación del edificio. Al analizar la señal de ocupación, podría pensarse que la presencia de ocupantes de madrugada puede ser debido a un fallo del sistema de conteo de ocupantes, sin embargo, es muy probable que esto no sea así, dada la posibilidad que tienen estudiantes, profesores, investigadores y otros grupos de personas asociados a la universidad de acceder al edificio a lo largo de las 24 horas del día.

El SDE4 es primer edificio de nueva construcción de Singapur con un consumo neto de energía nulo y el primer edificio en el sudeste asiático en conseguir la calificación “Zero Energy Certification” [42] otorgada por el International Living Future Institute (ILFI) en reconocimiento de edificios que son

capaces de satisfacer el total de su demanda de energía a través de fuentes de energía renovables ubicadas en el propio edificio [43].

Con el fin de aclarar al lector cual es la posición geográfica del edificio, la Ilustración 1 muestra la ubicación del edificio en el mapamundi.

Ilustración 1. Posición geográfica del edificio en el mapamundi (elaboración propia a partir de Google Maps).

Atendiendo a la clasificación climática de Köppen-Geiger, el clima de Singapur es de tipo ecuatorial o tropical húmedo [44]. En este tipo de clima no se contempla la existencia de una estación seca ya que las lluvias superan todos los meses los 60 milímetros.

La Ilustración 2 muestra el edificio y los planos de las diferentes habitaciones.

Ilustración 2. Edificio (parte superior de la ilustración) y planos de las habitaciones (parte inferior de la ilustración) [8].

En la Ilustración 3 puede observarse de manera clara la orientación del edificio. La fachada con las columnas de la Ilustración 2 es la orientada hacia el suroeste en la Ilustración 3.

Ilustración 3. Vista satélite del edificio (Google Maps).

En la Tabla 1 puede verse la información acerca de cada una de las habitaciones que forman parte del conjunto de datos: su uso, el tipo de ocupante, la planta del edificio en la que se encuentra, la superficie, la capacidad máxima, y la densidad máxima de ocupantes medida en metros cuadrados por ocupante.

Room	Space function	Occupant type	Level	Floor area [m ²]	Floor to ceiling height [m]	Room volume [m ³]	Seating capacity [person]	Maximum occupant density [m ² /person]
Room 1	Lecture room	Students	4	118.6	4.1	486.2	40	3.0
Room 2	Lecture room	Students	4	53.7	4.1	220.2	40	1.3
Room 3	Office space	Administrative staff	5	98.4	4.2	413.2	15	6.6
Room 4	Office space	Researchers	3	141.9	4.1	581.7	25	5.6
Room 5	Library space	Students	2	182.8	7.5	1363.3	36	5.0

Tabla 1. Descripción de cada habitación [8].

Las variables disponibles en el conjunto de datos pueden ser clasificadas en 6 grandes grupos: calidad medioambiental interior, Wi-Fi, energía, operativa HVAC, climatología exterior y ocupación. Dentro de cada grupo hay un número de variables que oscila entre 1 y 10.

En la Tabla 2 se pueden ver todas las variables aportadas por los autores.

Data category	Measured variable	Data unit	Sensor type (Brand)	Sensor range	Sensor accuracy
Indoor environmental quality	VOC	ppb		0-60000	±10%
	Sound pressure	dB(A)		Unspecified	Unspecified
	Relative humidity	%RH		0-100	±2%RH
	Air temperature	°C	IAQ unit (Awair Omni)	-40 to 125	±0.2 °C
	Illuminance	lux		0-64000	Unspecified
	PM _{2.5}	µg/m ³		0-1000	±15 µg/m ³
	CO ₂	ppm		400-5000	±75 ppm
Wi-Fi	Wi-Fi connected devices	Number	Wi-Fi router (Cisco)	NA ^a	NA ^a
Energy	Ceiling fan energy		Energy meter (Schneider Electric Acti9 iEM3000)	0-999999	±1%
	Lighting energy				
	Plug load energy	kWh	BTU meter (Integra Metering CALEST II)		± 2%
	Chilled water energy		Energy meter (Schneider Electric PM5300)		± 0.5%
	AHU/FCU fan energy				
HVAC operations	Supply airflow ^b	CMH	VAV box (Johnson Controls)	0-3375	±15%
	Damper position ^b	%		0-100	NA ^a
	Temperature setpoint	°C	NA ^a	NA ^a	NA ^a
	Cooling coil valve position ^b	%	Valve (Johnson Controls)	0-100	NA ^a
	Cooling coil valve command ^b	%			
	AHU/FCU fan speed	Hz	Variable speed drive (ABB)	0-50	±0.2%
	Offcoil air temperature ^b	°C	NTC thermistor (Greystone TSDC)	-40 to 60	±0.2°C
	Offcoil temperature setpoint ^b	°C	NA ^a	NA ^a	NA ^a
	Supply air humidity ^b	%RH	Capacitive (Greystone HSDT)	0-100	±2%RH
	Pressure across filter ^b	Pa	Capacitive (Setra 264)	Unspecified	±1%
	Supply air pressure				
		Supply air temperature	°C	NTC thermistor (Greystone TSAP)	-40 to 60
	Barometric pressure	hPa	Piezoresistive	600-1100	±0.5hPa
	Dry bulb temperature	°C	Pt100	-40 to 60	±15 °C
Outdoor weather ^c	Global horizontal solar radiation	W/m ²	Thermophile	0-2000	2 nd class pyranometer
	Wind direction	Degree	Ultrasonic	0-360	±15 RMSE
	Wind speed	m/s		0-60	±0.2 m/s
	CO ₂	ppm	Non-dispersive infrared	0-2000	±5 ppm + 2%
	Relative humidity	%RH	Capacitive	0-100	±1.5%RH
Occupancy	Occupant presence	Binary (1/0)	Surveillance camera (Xeron Vision)	NA ^a	NA ^a
	Occupant count	Number			

^aNA refers to "Not Applicable".

^b Indicated measurements are not applicable for Room 1 and Room 2.

^c All the outdoor weather data were collected by a weather station (Delta OHM HD52.3D).

Tabla 2. Variables aportadas en el conjunto de datos [8].

Las variables relacionadas con la calidad ambiental interior son:

- Concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOC, *volatile organic compounds*) medida en partes por billón (ppb).
- Nivel de presión sonora medido en decibelios de tipo A (dB(A)).
- Humedad relativa medida en porcentaje (%).
- Temperatura del aire medida en grados Celsius (°C).
- Iluminancia medida en lux.
- Materia particulada 2,5 (PM_{2.5}) medida en microgramos por metro cúbico (µg/m³).
- Concentración de dióxido de carbono (CO₂) medido en partes por millón (ppm).

La variable asociada al uso de la red Wi-Fi es el número de dispositivos conectados a la red Wi-Fi.

Las variables energéticas, medidas todas ellas en kilovatios hora (kWh), son:

- Energía de los ventiladores del techo.
- Energía de iluminación.
- Energía de enchufes.
- Energía de agua refrigerada.
- Energía del ventilador AHU/FCU.

Las variables relacionadas con las operaciones HVAC son:

- Suministro de flujo de aire medido en metro cúbicos por hora (CMH, *cubic meters per hour*).
- Posición de la compuerta medida en porcentaje (%).
- Consigna de temperatura medida en grados Celsius (°C).
- Posición de la válvula de la bobina de refrigeración medida en porcentaje (%).
- Comando de la válvula de la bobina de refrigeración medido en porcentaje (%).
- Velocidad del ventilador AHU/FCU medida en hercios (Hz).
- Temperatura de salida del aire después de la bobina de refrigeración medida en grados Celsius (°C).
- Consigna de temperatura de salida del aire después de la bobina de refrigeración medida en grados Celsius (°C).
- Humedad del suministro de aire medido en porcentaje (%).
- Presión a través del filtro medida en pascales (Pa).
- Presión del suministro de aire medida en pascales (Pa).
- Temperatura del suministro de aire medida en grados Celsius (°C).

Las variables climáticas exteriores son:

- Presión barométrica medida en hectopascales (hPa).
- Temperatura de bulbo seco medida en grados Celsius (°C).
- Radiación solar global horizontal medida en vatios por metro cuadrado (W/m²).
- Dirección del viento medida en grados.
- Velocidad del viento medida en metros por segundo (m/s).
- Concentración de dióxido de carbono (CO₂) medido en partes por millón (ppm).
- Humedad relativa medida en porcentaje (%).

Las variables para la caracterización de la ocupación son:

- Presencia de ocupantes medida en binario: 1 significa presencia de ocupantes y 0 ausencia de ocupantes.
- Conteo de ocupantes.

El conjunto de datos elaborado contiene información de las mencionadas variables tomada cada 5 minutos (a este lapso que transcurre entre dos mediciones se le conoce como “tiempo de *muestreo*”) del tiempo comprendido entre las 00.00 am del 7 de septiembre de 2021 y las 11.55 pm del 23 de diciembre de 2021 (ambos incluidos). De este tiempo, se excluye la información de los fines de semana. Además, los autores remarcan que durante el periodo de toma de datos tuvieron lugar varios periodos vacacionales que tendrán su influencia en las mediciones: un día festivo el 4 de noviembre de 2021, y las vacaciones semestrales de la universidad entre en el 5 de diciembre y el 23 de diciembre de 2021.

Aquellos días en los que varios sensores encargados de captar información no funcionaban correctamente no están presentes en el conjunto de datos dado que han sido desechados por los mencionados problemas de medición. Finalmente, las habitaciones 1, 2 y 3 cuentan con 29 días datos, y las habitaciones 4 y 5 con 47 días de datos.

La información se presenta en 5 archivos de tipo CSV (*comma-separated values*), uno por cada una de las habitaciones.

3.2.2 Elección de las variables relevantes

La elección de las variables a emplear en los modelos se ha hecho a partir de aquellos factores que afectan con mayor intensidad a o tienen una relación mayor con la temperatura interior de edificios. Estas variables son:

- **Temperatura exterior.** El intercambio de calor que se da entre el interior de un edificio y su exterior a través de las paredes, ventanas o el techo influye en los valores de temperatura interior. De hecho, los modelos RC explicados anteriormente se basan en estos intercambios de calor.
- **Radiación solar.** La radiación solar es energía que afecta, principalmente, a las ventanas del edificio, haciendo que aumente la temperatura de las mismas y del interior del edificio.
- **Energía consumida por la climatización del edificio.** La energía consumida por la climatización del edificio sirve para la predicción de la temperatura interior cuando se tiene información sobre otras variables (como es el caso) dada su influencia en la temperatura interior. En el caso de estudio que se desarrolla, esta variable es la **energía de agua refrigerada** ya que, teniendo en cuenta la zona climática en el que se encuentra el edificio, solo es necesaria la refrigeración del edificio y no la calefacción.
- **Momento temporal.** Es más que probable que la temperatura interior del edificio siga patrones determinados por la estación del año, el día de la semana o la hora del día. Para la introducción de esta información se empleará la variable de **ocupación por conteo** que, como se ha demostrado en anteriores estudios [17], contiene información sobre el

momento temporal. Además, la variable de ocupación puede dar una idea al modelo del aumento de temperatura interior debido a los intercambios de calor entre los ocupantes de la habitación y el aire de la habitación.

3.2.3 Elección de la habitación

El resto del proyecto se ha realizado empleando la información de una de las habitaciones del conjunto de datos total. Esto se ha realizado porque el problema a resolver es la evolución térmica de una zona, que es donde se ubicará el controlador, por lo tanto, la cuestión es elegir un espacio a partir de cuyos datos desarrollar el modelo que tendrá implementado el contador.

Para determinar la habitación a elegir se ha optado por una que tuviese una sola exposición (por su sencillez al calcular la radiación), que fuera relativamente grande y además replicable (la mayor parte de las habitaciones de cualquier edificio se caracterizan por tener una única exposición al exterior).

La habitación elegida ha sido la habitación 4. Se trata de un espacio de oficina ocupado por investigadores y ubicado en la planta 3 del edificio. Cuenta con una superficie de 141,9 m², una altura del suelo al techo de 4,1 m y aforo máximo (de ocupantes sentados) de 25 personas. En cuanto a superficie es la segunda más grande de las 5 de las que se aporta información.

En la Ilustración 2 antes mostrada puede verse como la habitación tiene dos zonas orientadas hacia el exterior siendo una de las dos zonas, la orientada hacia el suroeste, la más grande de las dos. En la Ilustración 4 puede verse este hecho.

Ilustración 4. Partes orientadas hacia el exterior de la habitación 4 (en azul la zona orientada hacia el suroeste y en rojo la orientada hacia el noreste). Elaboración propia a partir de [8].

Sin embargo, la exposición noreste es muy pequeña y podrá ser despreciada (por la extensión de la orientación y por otros motivos que se explicarán más adelante) a la hora de corregir la radiación solar.

3.2.4 Preprocesado

A partir de una lectura preliminar del conjunto de datos se han realizado una serie de acciones con el fin de hacer más sencillo el uso de los datos.

La primera de las acciones ha sido la eliminación de los NA del conjunto de datos. Los NA (siglas de *Not Available*) son datos ausentes que están presentes en algunas de las series temporales de las variables. A pesar de que, como se ha comentado antes, aquellos días en los que varios sensores encargados de captar información no funcionaban correctamente no están presentes en el conjunto de datos, hay ciertos momentos en los que solo funcionaba mal un sensor o, funcionando mal más

de uno, el tiempo de funcionamiento erróneo es muy corto y que, por lo tanto, el número de mediciones no realizadas no es suficiente para retirar ese día del conjunto de datos.

En el caso concreto de la habitación 4, de los 13.536 momentos de tiempo para los que hay mediciones, solo en 13 de estos momentos hay datos faltantes. Dichos datos ausentes se encuentran en las variables concentración de compuestos orgánicos volátiles, nivel de presión sonora, humedad relativa interior, iluminancia, PM_{2.5} y concentración de CO₂ interior.

La segunda de las acciones de preprocesado ha sido el cambio de las cabeceras de las columnas de cada variable con el objetivo de que el nombre sea más auto explicativo y sencillo.

La última de las acciones de preprocesado ha sido la modificación del formato de la marca de tiempo. Al leer los datos desde un archivo CSV, la información se importa como caracteres o como números. En el caso de la marca de tiempo, ésta se importa como caracteres, por lo tanto, se convierte a formato fecha para luego poder trabajar con ella de mejor manera gracias a las funciones integradas en R para tratar con datos de tipo fecha.

El formato que se consigue para la marca de tiempo es un formato “POSIXct” o “POSIXt” que representa la fecha de la siguiente forma: *año-mes-día hora:minuto:segundo*. Así pues, para la primera observación del conjunto de datos, la marca de tiempo aparece como: 2021-09-07 00:00:00. Con esta conversión de formato se elimina la información sobre la diferencia horaria entre la hora de Singapur y la hora universal coordinada, conocida como UTC. Esta información tampoco resulta de vital importancia, dado que no cambia. Singapur tiene un único horario y no cambia de hora para los periodos de invierno y verano.

3.3 ANÁLISIS EXPLORATORIO

Para el análisis exploratorio se ha procedido a la representación gráfica de variables señales y al análisis de correlaciones entre las variables que se intuían que podrían ser más interesantes. A continuación, se muestran los principales hallazgos del análisis.

3.3.1 Señal de ocupación

En la representación gráfica de la señal de ocupación se puede observar cómo dicha señal no presenta suficiente robustez. Es una señal inestable que presenta ruido y que, una vez introducida en el modelo de predicción, puede llevar a predicciones de temperatura interior de calidad inferior a la necesaria. En la Figura 1 se muestra la señal de ocupación por conteo para el primer día del que se tienen datos y se comprueba la mencionada falta de robustez.

Figura 1. Señal de ocupación por conteo para el primer día del que se tienen datos.

Con el fin de mejorar la robustez de la señal de ocupación se han realizado dos medias móviles centradas. Al ser medias móviles centradas han de ser de un número de elementos impar para que tengan en cuenta el mismo número de elementos por encima y por debajo del instante actual. Las medias móviles realizadas han sido de 3 y de 5 elementos.

El día graficado no es el primero de los días para el que se tienen datos (7 de septiembre de 2021) dado que, al realizar las medias móviles, la primera observación o las dos primeras observaciones (dependiendo si la media móvil es, respectivamente, de 3 o 5 elementos) aparecen como NA, al no tener la observación anterior o las observaciones anteriores necesarias para hacer la media móvil. Por lo tanto, las gráficas mostradas son para el primer día para el que se tienen datos completos, el 8 de septiembre de 2021.

Lo mismo ocurre con la parte final de conjunto de datos: la última observación o las dos últimas observaciones (dependiendo si la media móvil es de 3 o 5 elementos) aparecen como NA, al no tener la observación posterior o las observaciones posteriores necesarias para hacer la media móvil.

La Figura 2 muestra la media móvil de 3 elementos para la señal de ocupación por conteo el día 8 de septiembre de 2021 y la figura Figura 3 muestra la media móvil de 5 elementos. En la Figura 4 se presenta la señal de ocupación por conteo original para ese día.

Figura 2. Media móvil de 3 elementos de la señal de ocupación por conteo para el primer día del que se tiene datos completos.

Figura 3. Media móvil de 5 elementos de la señal de ocupación por conteo para el primer día del que se tiene datos completos.

Figura 4. Señal original de ocupación por conteo para el primer día del que se tiene datos completos tras la realización de las medias móviles.

La Figura 5 muestra una comparativa visual de las tres señales tratadas hasta ahora: la señal original de ocupación por conteo (izquierda), la media móvil de 3 elementos (centro) y la media móvil de 5 elementos (derecha) para el primer día del que se tiene datos completos tras la realización de las medias móviles.

Figura 5. Comparativa visual de la señal original de ocupación por conteo (izquierda), la media móvil de 3 elementos (centro) y la media móvil de 5 elementos (derecha) para el primer día del que se tienen datos completos tras la realización de las medias móviles.

Finalmente, se elige la media móvil de 3 elementos como la nueva señal de ocupación por conteo dado que solventa los problemas de robustez de la señal original minimizando la pérdida de datos

derivada de la realización de una media móvil. Tras eliminar los NA que aparecen una vez se calcula la media móvil, se añade la nueva señal de ocupación al conjunto de datos.

3.3.2 Necesidad de cálculo de la hora solar

Teniendo en cuenta que la estación meteorológica que capta los datos de las variables climáticas exteriores se encuentra en el tejado del edificio y, por lo tanto, puede presumirse que no le afectará ningún tipo de sombra al hacer estas mediciones, el valor máximo de dichas variables debería darse al mediodía.

Sin embargo, en la representación gráfica de las señales de temperatura exterior y radiación solar, se observa como los valores máximos no coinciden con el mediodía estándar.

En la Figura 6 y la Figura 7 puede verse como, efectivamente, el mediodía estándar (marcado con la línea vertical de color rojo) no se corresponde con el valor máximo de la radiación solar global horizontal y de la temperatura exterior, respectivamente.

Figura 6. Gráfica de la hora (eje horizontal) y la radiación solar global horizontal (eje vertical) con el mediodía estándar marcado con una línea vertical roja.

Figura 7. Gráfica de la hora (eje horizontal) y la temperatura exterior (eje vertical) con el mediodía estándar marcado con una línea vertical roja.

Que los valores máximos no coincidan con el mediodía estándar quiere decir que la hora estándar de Singapur tiene cierto desfase con la hora solar. Este desfase se debe a dos motivos principales:

- Por un lado, cuando un país elige su huso horario, dicho huso horario es representativo de un único meridiano estándar y el país en cuestión puede tener una extensión de este a oeste que haga que haya puntos del país que se alejen de dicho meridiano lo suficiente como para que el desfase entre la hora solar y la estándar sea considerable.
- Por otro lado, cuando un país elige su huso horario, con el fin de estar en el mismo huso horario que otros países con los que tiene fuertes relaciones (políticas, económicas, comerciales o de cualquier tipo) puede ubicarse en un huso horario que no coincide con el del meridiano estándar más cercano.

En el caso de Singapur, marcado con un círculo verde en la Ilustración 5, aplica el segundo de los motivos teniendo en cuenta su pequeña extensión.

Ilustración 5. Huso horario de Singapur.

Para el cálculo de la hora solar a partir de la hora estándar se han empleado las ecuaciones recogidas en la publicación *Solar Engineering of Thermal Processes* de Duffie y Beckman [45]. A continuación, se muestran las ecuaciones a emplear.

La Ecuación 4 muestra cómo se realiza el cálculo de la diferencia entre la hora solar y la hora estándar.

Ecuación 4. Diferencia entre la hora estándar y la hora solar.

$$\text{hora solar} - \text{hora estándar} = 4 \cdot (L_{st} - L_{loc}) + E$$

En esta ecuación:

- L_{st} : es la longitud del meridiano estándar para la zona horaria local.
- L_{loc} : es la longitud de la localización en cuestión.
- E : es la ecuación del tiempo en minutos.

A la hora de realizar los cálculos, se ha comprobado que empleando la Ecuación 4 tal y como la recogen los autores [45], la diferencia entre la hora solar y la hora estándar queda de signo contrario a la que debería, se entiende, por tanto, que hay una errata en las ecuaciones propuestas. Así pues, se considera:

- L_{loc} como es la longitud del meridiano estándar para la zona horaria local.
- L_{st} como la longitud de la localización en cuestión.

La ecuación del tiempo en minutos se define como se muestra en la Ecuación 5.

Ecuación 5. Ecuación del tiempo en minutos.

$$E = 229,2 \cdot (0,000075 + 0,001868 \cdot \cos B - 0,032077 \cdot \sin B - 0,014615 \cdot \cos 2B - 0,04089 \cdot \sin 2B)$$

En esta ecuación, B se define según la Ecuación 6.

Ecuación 6. Cálculo de "B".

$$B = (n - 1) \cdot \frac{360}{365}$$

En esta ecuación, n hace referencia al número de día del año y, por lo tanto: $1 \leq n \leq 365$

Los husos horarios están centrados en meridianos de longitudes múltiplos de 15°. El huso horario conocido como UTC+0 (*Coordinated Universal Time*), y que se emplea como referencia para el cálculo de diferencias con respecto al resto de usos horarios, está centrado en el meridiano de Greenwich, cuya longitud es 0. El uso horario GMT+1 está centrado en el meridiano de longitud 15° y así sucesivamente. El edificio que estamos estudiando se encuentra en Singapur, cuyo uso horario es UTC+8 y se mantiene constante a lo largo del año (no tiene un horario de verano y otro de invierno como lo tienen países como España). Las coordenadas del edificio son: 1,28967°N y 103,85007°E.

Una vez calculada la hora solar, se añade al conjunto de datos.

3.3.3 Análisis de correlaciones

El análisis de correlaciones se ha centrado en las variables más relevantes, que son las que se van a emplear para la creación de los modelos de predicción de temperatura interior. Estas variables son: temperatura interior, energía de agua refrigerada, temperatura exterior, radiación solar global horizontal y conteo de ocupantes. La matriz de correlaciones (calculadas a través el coeficiente de correlación de Pearson) se presenta en la Tabla 3.

	temperatura_interior	energia_agua_refrigerada	temperatura_exterior	radiacion_solar_global_horizontal	ocupantes_conteo_robust3
temperatura_interior	1	0,182185497143709	0,270743331477248	0,304397998918706	0,179387180471584
energia_agua_refrigerada	0,182185497143709	1	0,4167172434077	0,403397308192783	0,357967030398092
temperatura_exterior	0,270743331477248	0,4167172434077	1	0,673967199920206	0,51009886944331
radiacion_solar_global_horizontal	0,304397998918706	0,403397308192783	0,673967199920206	1	0,476552284805046
ocupantes_conteo_robust3	0,179387180471584	0,357967030398092	0,51009886944331	0,476552284805046	1

Tabla 3. Matriz de correlaciones entre las variables: temperatura interior, energía de agua refrigerada, temperatura exterior, radiación solar global horizontal y conteo de ocupantes.

Correlaciones:

- Temperatura interior – Energía de agua refrigerada: 0,182
- Temperatura interior – Temperatura exterior: 0,271
- Temperatura interior – Radiación solar global horizontal: 0,305
- Temperatura interior – Conteo de ocupantes: 0,179
- Energía de agua refrigerada – Temperatura exterior: 0,417
- Energía de agua refrigerada – Radiación solar global horizontal: 0,403
- Energía de agua refrigerada – Conteo de ocupantes: 0,358
- Temperatura exterior – Radiación solar global horizontal: 0,674
- Temperatura exterior – Conteo de ocupantes: 0,51
- Radiación solar global horizontal – Conteo de ocupantes: 0,477

En general, la relación entre las variables presentadas, y concretamente entre la temperatura interior y el resto de las variables, es relevante, con correlaciones de valores superiores a 0,17 todas ellas.

El análisis de correlaciones confirma la naturaleza inercial del sistema. En el caso de la temperatura interior, tiene una correlación superior a 0,3 con la radiación solar global horizontal, sin embargo, la correlaciones con otras variables que deberían afectar intensamente a la temperatura interior (como la temperatura exterior) es menor. Esto se da porque la radiación solar incide directamente sobre las ventanas de la habitación, haciendo que la temperatura interior aumente. Sin embargo, para que el efecto de la temperatura exterior se materialice en variaciones de temperatura interior, hace falta que se produzca un intercambio de calor a través de ventanas y parades, que es inercial.

En la Figura 8 se presenta la representación gráfica de estas variables relevantes. En dicha figura puede observarse que cuanto mayor es el coeficiente de correlación de Pearson, más lineal es la relación entre las observaciones de ambas variables. Este hecho es especialmente visible en el caso de las variables temperatura exterior y radiación solar global horizontal.

Figura 8. Representación gráfica de las variables relevantes (unas respecto a las otras).

3.3.4 Otras gráficas de interés

La Figura 9 muestra el gráfico de la energía de agua refrigerada con respecto a la hora del día con los puntos coloreados en función de la temperatura exterior (la leyenda superior muestra la correspondencia entre color de los puntos y temperatura exterior).

Figura 9. Gráfico de la energía de agua refrigerada con respecto a la hora del día con los puntos coloreados en función de la temperatura exterior (la leyenda superior muestra la correspondencia entre color de los puntos y temperatura exterior).

La Figura 10 muestra el gráfico de la energía de agua refrigerada con respecto a la hora del día con los puntos coloreados en función de la radiación solar global horizontal (la leyenda superior muestra la correspondencia entre color de los puntos y radiación solar global horizontal).

Figura 10. Gráfico de la energía de agua refrigerada con respecto a la hora del día con los puntos coloreados en función de la radiación solar global horizontal.

3.4 GEOMETRÍA SOLAR Y RADIACIÓN

La variable que se aporta en el conjunto de datos para la medición de la radiación solar recoge la radiación solar global medida sobre plano horizontal. Sin embargo, la radiación horizontal no incide en la habitación 4 de forma totalmente horizontal (ni siquiera en el edificio en general). Por este motivo, es necesario ajustar la variable de radiación solar global horizontal para obtener el dato de radiación solar que afecta verdaderamente a la habitación 4.

El primer paso para el ajuste de la radiación solar global horizontal es el cálculo de la geometría solar para poder determinar donde se ubica el sol con relación al edificio para cada observación de radiación solar. El segundo paso es emplear los datos de geometría solar para transformar la variable de radiación solar de “horizontal global” a “global sobre fachada”.

3.4.1 Geometría solar

Para el cálculo de la geometría solar se han empleado las ecuaciones recogidas en la publicación *Solar Engineering of Thermal Processes* de Duffie y Beckman [45]. En algunos casos, se han empleado las alternativas propuestas en [46] por su mayor sencillez o facilidad de implementación en el código.

La posición del sol en el cielo se caracteriza a través de los siguientes ángulos:

- θ_z : cenit solar. Ángulo entre la vertical y la línea que une el punto sobre el que se calcula la posición solar y el sol.

- α_s : altura solar. Ángulo entre la horizontal y la línea que une el punto sobre el que se calcular la posición solar y el sol.
- γ_s : acimut solar. Desplazamiento angular entre el sur y la proyección horizontal de la línea que une el punto sobre el que se calcular la posición solar y el sol.

Otros ángulos que se emplean para el cálculo de los tres anteriores son:

- ϕ : latitud.
 - Ubicación angular de un punto del planeta al sur o al norte del ecuador.
 - $-90^\circ \leq \phi \leq 90^\circ$, siendo positivas las latitudes norte y negativas las latitudes sur.
- δ : declinación.
 - Posición angular del sol al medio día solar con respecto al plano de ecuador.
 - $-23,45^\circ \leq \phi \leq 23,45^\circ$, siendo positivo en el norte y negativo en el sur.
- ω : ángulo horario.
 - Desplazamiento angular del sol al este o al oeste del meridiano local debido a la rotación de la tierra a un ritmo de 15° por hora.

El ángulo de declinación se calcula a partir de la Ecuación 7.

Ecuación 7. Cálculo del ángulo de declinación.

$$\delta = \frac{180}{\pi} \cdot (0,006918 - 0,399912 \cdot \cos B + 0,070257 \cdot \sin B - 0,006758 \cdot \cos 2B + 0,000907 \cdot \sin 2B - 0,002697 \cdot \cos 3B + 0,00148 \cdot \sin 3B)$$

Para el cálculo de B se emplea la Ecuación 6 mostrada anteriormente.

El ángulo horario se calcula con la Ecuación 8.

Ecuación 8. Cálculo del ángulo horario.

$$\omega = 15 \cdot (\text{hora} - 12:00h)$$

Una vez calculados estos dos ángulos, se calculan el cenit y la altura solares a partir de la Ecuación 9 y la Ecuación 10, respectivamente.

Ecuación 9. Cálculo del cenit solar.

$$\theta_z = \cos^{-1}(\cos \phi \cdot \cos \delta \cdot \cos \omega + \sin \phi \cdot \sin \delta)$$

Ecuación 10. Cálculo de la altura solar.

$$\alpha_s = \sin^{-1}(\cos \phi \cdot \cos \delta \cdot \cos \omega + \sin \phi \cdot \sin \delta)$$

Altura y cenit solares son ángulos complementarios, por lo tanto, puede establecerse la relación de la Ecuación 11 que sirve para comprobar que la Ecuación 9 y la Ecuación 10 están bien empleadas.

Ecuación 11. Relación entre ángulos complementarios aplicada al cenit solar y a la altura solar.

$$\theta_z = 90 - \alpha_s$$

Para valores negativos del ángulo solar el acimut se calcula como muestra la Ecuación 12.

Ecuación 12. Cálculo del acimut solar para valores negativos del ángulo horario.

$$\gamma_s = \cos^{-1} \left(\frac{\cos \phi \cdot \sin \delta - \cos \omega \cdot \sin \phi \cdot \cos \delta}{\cos \alpha_s} \right)$$

Para valores positivos del ángulo solar el acimut se calcula como muestra la Ecuación 13.

Ecuación 13. Cálculo del acimut solar para valores positivos del ángulo horario.

$$\gamma_s = 360 - \cos^{-1} \left(\frac{\cos \phi \cdot \sin \delta - \cos \omega \cdot \sin \phi \cdot \cos \delta}{\cos \alpha_s} \right)$$

Esta forma de calcular el acimut solar tiene en cuenta un sistema de referencia que va de 0° a 360°, siendo 0° el norte, 90° el este, 180° el sur y 270° el oeste. El sistema de referencia que se quiere emplear va de -180° a 180°, siendo 0° el sur, y estando los valores negativos (entre 0° y -180°) hacia el este y los positivos (entre 0° y 180°) hacia el oeste.

Este nuevo acimut solar (que se le denominará γ'_s) se calcula, por lo tanto, como establece la Ecuación 14.

Ecuación 14. Expresión a emplear para el cambio del sistema de referencia del acimut solar.

$$\gamma'_s = \gamma_s - 180$$

Para la altura y el cenit solares es necesario truncar ciertos valores, que se corresponden con aquellos momentos en los que el sol está por debajo del horizonte. De este modo, para valores de altura solar inferiores a 0°, el valor de altura solar será 0°. Aplicando la Ecuación 11 se concluye que para valores del cenit solar superiores a 90°, el valor del cenit solar será 90°.

Truncar estos valores servirá para corregir correctamente la radiación solar. Aunque sea poco probable que la medición de radiación solar global horizontal indique valores diferentes a 0 W/m² para las horas nocturnas, el hecho de establecer que la altura solar es 0° (complementariamente, que el cenit solar es 90°) hará nulas las posibles mediciones no nulas de radiación solar global horizontal durante la noche.

3.4.2 Corrección de la radiación solar

Para la corrección de la radiación solar se ha seguido el siguiente proceso. En primer lugar, se ha realizado una separación entre radiación solar difusa y radiación solar directa horizontal tal y como indica la Ecuación 15. La radiación solar total se puede definir como la suma de la radiación solar directa y la radiación solar difusa [45]:

- La radiación solar directa es aquella que se recibe del sol sin haber sido dispersada por la atmósfera y que, por lo tanto, afecta a la superficie de estudio en una dirección de la línea que une esa superficie con el sol.
- La radiación solar difusa es aquella que se recibe del sol después de que su dirección haya sido cambiada dada la dispersión de la radiación solar que ejerce la atmósfera y que, por lo tanto, afecta a la superficie de estudio por todas las direcciones.

Ateniendo a estas definiciones, la radiación a corregir con la geometría solar antes calculada es la radiación solar directa, mientras que la radiación solar difusa no se corregirá.

Ecuación 15. Separación de la radiación solar global horizontal en radiación difusa y radiación directa horizontal.

$$\text{radiación solar global horizontal} = \text{radiación solar difusa} + \text{radiación solar directa horizontal}$$

El problema que surge ahora es qué mecanismo establecer para hacer la separación entre radiación solar directa horizontal y difusa. Este tema ha sido ampliamente estudiado en la literatura académica. Uno de los métodos empleados es el de *splines* [47]. Sin embargo, al ser normalmente empleado en modelos de tipo caja gris (RC) se ha descartado para su aplicación en este proyecto. Además, el número de parámetros a identificar para la creación de un *splines* es casi tan alto como el número de parámetros globales del ARX. Por lo tanto, se concluye que no tiene sentido duplicar el tamaño del modelo con el único fin de emplear un *spline*.

Otros modelos diseñados para la separación de las radiaciones solares directa y difusa emplean ecuaciones matemáticas con coeficientes especialmente ajustados para una ubicación en concreto (aquella a partir de cuyos datos de radiación solar se desarrolla el modelo en cuestión) y que, por lo tanto, requieren ser ajustados al emplearse en otras ubicaciones [48].

Finalmente, se decide que, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, la mejor solución es establecer un valor arbitrario como límite de radiación solar difusa. De esta forma, toda medición de radiación solar igual o inferior a ese valor es considerada radiación solar difusa, mientras que las mediciones de radiación solar superiores a dicho valor son separadas según la Ecuación 15 en radiación solar difusa (valor arbitrario elegido) y radiación solar directa (diferencia entre la medición de radiación y el valor arbitrario).

El uso de un valor arbitrario para definir la proporción de la radiación solar global que se considera radiación solar difusa es una aproximación válida que lleva a resultados suficientemente precisos.

El valor que ellos consideraban oportuno como límite de la radiación solar difusa es 100 W/m². De esta forma, para cada observación de la variable radiación solar global horizontal, la radiación difusa se computa según la Ecuación 16.

Ecuación 16. Cálculo de la radiación solar difusa.

$$\text{radiación solar difusa} = \min[\text{radiación solar global horizontal}, 100]$$

Una vez calculada la radiación solar difusa, se calcula la radiación directa horizontal despejándola de la Ecuación 15, quedando la Ecuación 17.

Ecuación 17. Cálculo de la radiación solar directa horizontal a partir de la radiación solar global y la radiación solar difusa.

$$\text{radiación solar directa horizontal} = \text{radiación solar global horizontal} - \text{radiación solar difusa}$$

La radiación solar directa perpendicular se calcula según la Ecuación 18.

Ecuación 18. Cálculo de la radiación solar directa perpendicular.

$$\text{radiación solar directa perpendicular} = \text{radiación directa horizontal} \cdot \sin \alpha_s$$

A partir de la radiación solar directa perpendicular, se calcula la radiación solar directa sobre la fachada a partir de la Ecuación 19.

Ecuación 19. Cálculo de la radiación solar directa sobre la fachada.

$$\text{radiación solar directa sobre fachada} = \text{radiación solar directa perpendicular} \cdot \cos \alpha_s \cdot \cos \gamma_{\text{aparente}}$$

Para el cálculo del acimut aparente, hay que hacer la diferencia entre el acimut solar y el acimut del plano (Ecuación 20).

Ecuación 20. Cálculo del acimut aparente.

$$\gamma_{\text{aparente}} = \gamma_s - \gamma_{\text{plano}}$$

En este punto es cuando hay que comenzar a considerar la orientación concreta del plano sobre el que incide la radiación solar y para ello hay que analizar como incide la radiación solar en la habitación que está siendo sujeto de estudio. La radiación solar es relevante para aquellas partes exteriores del edificio que están cubiertas por ventanas. Las partes exteriores del edificio cubiertas por parades no necesitan tener en cuenta la radiación solar para estar correctamente caracterizadas. En la Ilustración 4 se muestran las zonas de la habitación 4 orientadas hacia el exterior, pero en el artículo que acompaña al conjunto de datos [8] no se da detalla la ubicación de las ventanas.

Realizando una pequeña investigación, se puede concluir que la zona coloreada en azul (orientada hacia el suroeste) en la Ilustración 4 tiene ventanas. La Ilustración 6 parece confirmar que esa zona de la habitación 4 tiene ventanas.

Ilustración 6. Imagen de la fachada suroeste del edificio SDE4 de la NUS [42].

La presencia o no de ventanas en la otra zona exterior de la habitación 4, que se corresponde zona coloreada en rojo (orientada hacia el noreste) en la Ilustración 4, resulta más difícil de concluir. En la Ilustración 7 pude intuirse que no habrá ventajas o que, de haberlas, serán muy pequeñas y, por lo tanto, la radiación solar en esta zona no tendrá gran influencia.

La Ilustración 8 permite concretar la cercanía entre el edificio SDE4 y el edificio contiguo (el SDE1). La distancia entre ambos edificios resulta muy pequeña y la altura del edificio SDE1 llega hasta la antepenúltima planta del edificio SDE4 (que podemos presumir como la cuarta planta al ser el edificio de seis plantas). Así pues, al estar la habitación 4 en la tercera planta, el edificio SDE1 hará que en aquellos momentos en los que la radiación solar pudiera tener incidencia, los rayos de sol no lleguen hasta la habitación 4.

Ilustración 7. Imagen obtenida de Google Street View de la parte noreste del edificio SDE4 de la NUS.

Ilustración 8. Vista lateral (parte orientada hacia el sureste) del edificio SDE4 de la NUS [49].

Por estos motivos, se ha decidido que la radiación solar directa horizontal será corregida teniendo en cuenta que las únicas ventanas al exterior que tiene la habitación 4 están orientadas hacia el suroeste. Concretamente, el acimut del plano de dichas ventanas es de 20° tal y como muestra la Ilustración 9.

Ilustración 9. Obtención gráfica del acimut del plano (elaboración propia a partir de la vista satélite de Google Maps).

Con estos datos puede ya calcularse la radiación solar directa sobre la fachada a partir de la Ecuación 19.

Una vez calculado el acimut aparente, para aquellos valores de este ángulo mayores o iguales de 90° y menores o iguales de -90° , la radiación solar directa sobre fachada será 0 dado que el sol no está incidiendo sobre la fachada.

Finalmente, se calcula la radiación solar global sobre la fachada como la suma de la radiación solar directa sobre la fachada y la radiación solar difusa (Ecuación 21).

Ecuación 21. Cálculo de la radiación solar global sobre fachada.

$$\text{radiación solar global sobre fachada} = \text{radiación solar directa sobre fachada} + \text{radiación solar difusa}$$

A lo largo del proceso de la corrección de la radiación solar (y el cálculo previo de la geometría solar), el lector habrá podido constatar que las transformaciones realizadas son en gran medida no lineales. Anteriormente se había explicado que una de las novedades de este proyecto respecto a los ya existentes era la consideración de la contribución no lineal de la radiación solar a pesar de ser el ARX lineal. Una vez corregida la radiación solar, la introducción de la radiación solar global sobre la fachada como entrada exógena del modelo tendrá en cuenta la contribución no lineal de la radiación solar.

3.4.3 Correlaciones tras la transformación de la radiación solar

El paso de radiación solar global horizontal a radiación solar global sobre la fachada debería incrementar la correlación entre la temperatura interior y dicha variable. A parte de ser un indicio para corroborar que la transformación está bien realizada, este hecho sirve para confirmar la influencia de la radiación solar en la temperatura interior. La Tabla 4 muestra la matriz de correlaciones (coeficientes de correlación de Pearson) entre la temperatura interior, la radiación solar global horizontal, la radiación solar directa sobre fachada y la radiación solar global sobre fachada.

	temperatura_interior	radiacion_solar_global_horizontal	radiacion_global_fachada	radiacion_directa_fachada
temperatura_interior	1	0,304397998918706	0,366123814975776	0,305762687581583
radiacion_solar_global_horizontal	0,304397998918706	1	0,839775997830911	0,688208849449285
radiacion_global_fachada	0,366123814975776	0,839775997830911	1	0,876322942156151
radiacion_directa_fachada	0,305762687581583	0,688208849449285	0,876322942156151	1

Tabla 4. Matriz de correlaciones entre las variables: temperatura interior, la radiación solar global horizontal, la radiación solar directa sobre fachada y la radiación solar global sobre fachada.

El coeficiente de correlación entre la temperatura interior y la radiación solar global horizontal es de 0,304, que cambia (en ligerísimo aumento) a 0,306 entre la temperatura interior y la radiación directa sobre fachada. Finalmente, la correlación entre la temperatura interior y la radiación solar global sobre fachada es aún mayor: 0,366. A la vista de los resultados puede confirmarse la influencia de la radiación solar en la temperatura interior y que la transformación de la radiación solar ejecutada es correcta.

3.4.4 Gráficas de radiación solar

La Figura 11 y la Figura 12 muestran la representación gráfica de las diferentes variables de radiación solar par dos días diferentes: por un lado, un día de alta radiación solar (10 de septiembre de 2021) y, por otro lado, un día de baja radiación solar (13 de septiembre de 2021).

Figura 11. Variables de radiación solar para un día de alta radiación solar (10 de septiembre de 2021).

Figura 12. Variables de radiación solar para un día de baja radiación solar (13 de septiembre de 2021).

A partir de estas dos gráficas puede confirmarse que el cálculo de la radiación solar global sobre fachada como suma de la radiación solar difusa y la radiación directa sobre fachada se ha realizado correctamente (cada punto rojo es la suma de los puntos amarillo y naranja correspondientes).

A pesar de que los valores máximos de radiación solar global horizontal sean muy diferentes para cada uno de los días representados (por encima de 1.200 W/m² para el día de alta radiación solar y por encima de 400 W/m² para el día de baja radiación solar) el valor máximo de radiación solar global sobre fachada no tiene una diferencia tan grande (para ambos días se sitúa entre 100 y 200 W/m²).

Con el fin de lograr una explicación, se ha analizado la carta solar de la ubicación en cuestión para el día 12 de septiembre de 2021 (día intermedio entre los dos analizados). En la Figura 13 se presenta dicha carta solar a la que se le han introducido una serie de anotaciones. En primer lugar, se ha dibujado el acimut del plano de la fachada (línea punteada azul) y se ha representado la fachada (línea continua azul de trazo grueso). Como la fachada sobre la que incide la radiación solar se oriente hacia el suroeste se elimina la radiación solar que provenga del noreste (zona rallada con líneas azules de trazo fino). El sol recorre, el día 12 de septiembre de 2021, la línea amarilla de trazo grueso. Así pues, la radiación únicamente incidirá en la fachada en el área rallada con líneas amarillas de trazo fino. Además, esta incidencia se da, aproximadamente, a partir de las 15:00 horas.

Esta explicación concuerda totalmente con las gráficas de radiación presentadas anteriormente en las que, por un lado, la radiación solar directa sobre fachada es muy baja en comparación con la radiación solar global horizontal y, por otro lado, hasta algo antes de las 15:00 horas la única radiación incidente es la difusa.

Figura 13. Carta solar para el día 12 de septiembre (elaboración propia a partir de sunearthtools.com)

En la carta solar puede verse como recorre el sol el cielo en las diferentes épocas del año. Es el día 21 de diciembre (que aparece recogido como el solsticio) el día en el que la radiación solar afectará en mayor medida a la fachada suroeste del edificio. De hecho, la radiación solar directa afectará a la fachada desde el amanecer hasta la puesta del sol.

Además, el tejado en voladizo que tiene el edificio (en la Ilustración 8 se puede observar claramente) podría tener cierta influencia en la incidencia de la radiación solar al dar cierta sombra al edificio. Se ha decidido dejar este hecho como una mera observación cualitativa y no introducirlo en la corrección de la radiación solar dado que su introducción en dicha corrección resulta muy compleja.

3.5 MODELADO

3.5.1 Consideraciones iniciales

Para la realización de los diferentes modelos se ha decidido establecer un tiempo de muestreo de 60 minutos y un horizonte de predicción de 60 minutos. Este quiere decir que el modelo toma una observación nueva de cada una de las variables cada 60 minutos y realiza una predicción a 60 minutos vista. Como se ha indicado anteriormente, el tiempo de muestreo del conjunto de datos es de 5 minutos, para ajustarlo al tiempo deseado se ha realizado una media móvil centrada de 11 elementos (60/5) de forma que, el valor de cada variable para cada observación sea una media entre su valor, los 5 anteriores (la media hora anterior) y los 5 posteriores (la media hora posterior). A continuación, se seleccionan únicamente las observaciones realizadas a las horas en punto (00:00, 01:00, ..., 23:00) para tener el tiempo de muestreo de 60 minutos. Este proceso se ha realizado también para tiempos de muestreo de 15 y 30 minutos, pero finalmente los modelos se han desarrollado únicamente para el tiempo de muestreo de 60 minutos.

Además, se ha establecido que, como mucho, el modelo puede obtener información de las 6 últimas horas de cada variable, de esta forma se introduce el carácter autorregresivo del modelo al considerar también las 6 observaciones pasadas de temperatura interior y del resto de variables exógenas.

3.5.2 Posibilidad de modelado

La primera conclusión a la que se ha llegado a través del modelado es que es posible modelar un modelo ARX que prediga la temperatura interior en el edificio a corto plazo a partir de información pasada de la temperatura interior e información presente y pasada de temperatura exterior, radiación solar global sobre fachada, conteo de ocupantes y consumo de energía de refrigeración.

Para llegar a esta conclusión preliminar, se ha realizado un modelo que contiene únicamente como variables predictoras las variables exógenas en el momento de predicción forzando al término independiente a ser 0. La expresión para este modelo se presenta en la Ecuación 22.

Ecuación 22. Ecuación del ARX con el momento actual ("t") de las variables exógenas forzando al término independiente a ser 0.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{ext,t} + \beta_2 R_t + \beta_3 O_t + \beta_4 Q_t$$

Con este modelo se consigue un coeficiente de determinación (R^2) de 0,99703080 y un MAE de 1,22249929°C. La Figura 14 muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha. El R^2 tiene un valor alto (de hecho, muy cercano a su valor máximo), sin embargo, el MAE es relativamente alto y la nube de puntos no está cerca de seguir la línea de 45° (marcada en rojo) que debería seguir para confirmar la bondad del ajuste de este modelo.

Figura 14. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el ARX que predice la temperatura interior a partir la observación actual de las variables exógenas forzando al término independiente a ser 0.

Con el fin de solventar estos errores de predicción y confirmar la posibilidad de modelado, se ha realizado un segundo modelo ARX que introduce todos los pasos de tiempo anteriores forzando al término independiente a ser 0. La expresión para este primer ARX se muestra en la Ecuación 23.

Ecuación 23. Ecuación del primer ARX.

$$\begin{aligned}
 T_{int,t} = & 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \\
 & + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 T_{ext,t-1} + \beta_9 T_{ext,t-2} + \dots + \beta_{13} T_{ext,t-6} + \\
 & + \beta_{14} R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \dots + \beta_{20} R_{t-6} + \\
 & + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \dots + \beta_{27} O_{t-6} + \\
 & + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \dots + \beta_{34} Q_{t-6}
 \end{aligned}$$

La notación empleada es la siguiente:

- β_i son los coeficientes de la regresión.
- T_{int} es la variable temperatura interior.
- T_{ext} es la variable temperatura exterior.

- R es la variable radiación solar global sobre fachada.
- O es la variable ocupación por conteo (la media móvil centrada de 3 elementos de la señal original de ocupación por conteo).
- Q es la variable energía de agua refrigerada.
- El subíndice t hace referencia al valor de las variables en el momento que se está prediciendo.
- Los subíndices $t - 1, \dots, t - 6$ hacen referencia al valor de las observaciones pasadas de las variables desde la primera observación pasada hasta la sexta observación pasada.

El uso de la observación actual de las variables exógenas (temperatura exterior, radiación solar global sobre fachada, ocupación por conteo y energía de agua refrigerada) puede resultar contradictorio, sin embargo, está justificado. La idea es que el modelo prediga a una hora vista la temperatura interior y, por lo tanto, cuando se realiza la predicción (en el momento $t - 1$) no se ha podido medir el valor que tendrán dichas variables en el momento que se está prediciendo (el momento t) por ser un momento de tiempo futuro. Sin embargo, se realiza la suposición de que el controlador en el que se instalará el modelo de predicción de temperatura interior cuenta con modelos para predecir las variables exógenas.

Con este modelo se consigue un coeficiente de determinación (R^2) de 0,9999542204 y un MAE de 0,1285615554°C. El modelo emplea 34 variables. La Figura 15 muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha. La línea roja muestra la recta de pendiente 45° que deberían seguir los puntos y las líneas verdes son la línea roja desplazada un grado hacia arriba y hacia abajo. Se puede observar que la mayoría de las predicciones se encuentran en el rango $\pm 1^\circ\text{C}$ respecto a la predicción, confirmado que este modelo es mejor que el anterior. Así pues, también se confirma que la historia es necesaria para definir correctamente este tipo de modelos ARX.

Figura 15. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el primer ARX.

3.5.3 Métricas de error

Al comentar los resultados del ARX preliminar se han mencionado las dos métricas de error que se van a emplear: el R^2 y el MAE. A continuación, se va a detallar las métricas de error y cómo se van a emplear para considerar un modelo como correcto.

El coeficiente de determinación R^2 es una medida de dispersión lineal que mide la proporción que supone la variación de los valores estimados respecto de su media muestral con respecto a la variación total de los valores reales respecto de su media muestral [50]. El coeficiente de determinación mide la intensidad de la relación lineal entre las predicciones y las observaciones de la variable. La Ecuación 24 muestra la expresión para el cálculo del R^2 .

Ecuación 24. Expresión para el cálculo del coeficiente de determinación R^2 .

$$R^2 = \frac{\sum_i (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2}$$

En esta ecuación:

- \bar{Y} es la media de la muestra.
- \hat{Y}_i son cada una de las predicciones de la variable Y .
- Y_i son los valores reales de la variable Y .

El MAE (*Mean Absolut Error*) es el error medio absoluto entre la predicción y la observación. La Ecuación 25 muestra la expresión para el cálculo del MAE.

Ecuación 25. Expresión para el cálculo del MAE.

$$MAE = \frac{1}{n} \cdot \sum_i |\hat{Y}_i - Y_i|$$

El R^2 se va a emplear como un criterio de corte, es decir, va a servir para descartar el modelo, pero en ningún caso para concluir la bondad del ajuste del modelo. Esto es debido a que, como se menciona antes, el R^2 mide la existencia de una relación lineal entre dos variables. De esta forma, se podría obtener un R^2 alto, pero con una predicción errónea.

Sirva como ejemplo de esto el primer modelo ARX antes mostrado en el que se veía una relación lineal entre temperatura medida y predicha, pero que no era la relación deseada. En la Figura 14 se confirma que la temperatura interior predicha tiene una relación lineal con la temperatura interior medida (justificando el valor tan alto de R^2) y, también, que la predicción no es correcta. Para serlo, la gráfica debería tener una pendiente de 45° .

El valor de R^2 mínimo que se ha establecido para contemplar un modelo como posiblemente válido es 0,8. El MAE va a ser empleado como un criterio de corte. El sensor de temperatura del edificio tiene una precisión de $\pm 0,2^\circ\text{C}$, por lo tanto, para que un modelo supere este criterio, debe tener un MAE inferior a este valor.

En segundo lugar, para validar un modelo se va a emplear el MAE y su tasa de variación. Para la obtención de los modelos de predicción se va a emplear un método de extensión/reducción de modelos iniciales a través de diferentes criterios. Este sistema dará lugar a un nuevo modelo (que se denomina submodelo o iteración, indistintamente) cada vez que se extienda/reduzca al anterior. De todos los submodelos o iteraciones que vayan surgiendo se obtendrá su R^2 y su MAE. Suponiendo que el R^2 sea superior al valor fijado, cuando la tasa de variación del MAE sea superior/inferior a $\pm 2\%$ entre un submodelo (o iteración) y el consecutivo, se considerará el modelo consecutivo como válido.

En los modelos de extensión el MAE se irá reduciendo dado que cuantas más variables se usen, más precisa es la predicción, por lo tanto, la tasa de variación del MAE ha de ser superior a -2% para considerar un modelo como válido. Con esto se consigue un modelo que, reduciendo al máximo las variables empleadas, es suficientemente preciso dado que el MAE no mejora en exceso.

Para los modelos de reducción, el MAE irá aumentando conforme se eliminen variables del modelo de predicción, por lo tanto, la tasa de variación del MAE ha de ser inferior a 2% para considerar un modelo como válido. Con esto se consigue un modelo que, reduciendo al máximo las variables empleadas, contiene el incremento del MAE.

Atendiendo a los criterios de R^2 , MAE y tasa de variación del MAE, para cada método de extensión/reducción saldrán una serie de submodelos válidos, entre los cuales se elegirá el que emplee menor número de variables para la predicción, consiguiendo simplificar la carga computacional del modelo.

Así pues, para la determinación del submodelo elegido dentro de cada modelo se sigue un sistema de tres pasos:

1. Superar los criterios de corte:
 - a. $R^2 > 0,8$
 - b. $MAE < 0,2^\circ\text{C}$
2. Superar el criterio de validación:
 - a. Para los modelos de reducción: $\Delta MAE < 2\%$
 - b. Para los modelos de extensión: $\Delta MAE > -2\%$
3. Elegir el submodelo que, cumpliendo los criterios de corte, utilice el menor número de parámetros para la predicción.

Una vez se haya elegido el modelo que supere los criterios marcados para cada método de extensión/reducción, se realizará un intervalo de confianza que contendrá el valor real con un 95% de confianza. Al representar este intervalo gráficamente, se podrá determinar si el intervalo de confianza es suficientemente estrecho como para afirmar, con un 95% de confianza, que la predicción de temperatura es precisa.

3.5.4 Modelos ARX desarrollados

Tras la realización de una serie de modelos ARX preliminares (como los dos explicados en el anterior apartado), se determinó el proceso a seguir para llegar a los modelos que se desarrollan con mayor rigor.

Los modelos, que son 8, surgen de las diferentes combinaciones resultantes de elegir una de las dos posibles alternativas para cada una de las tres características que se muestran a continuación:

- Término independiente (también llamado intersección):
 - Forzado a ser nulo.
 - Libre.
- Extensión/reducción:
 - Extender el modelo desde el modelo con el instante de predicción de las variables exógenas e ir añadiendo pasos de tiempo anteriores.
 - Reducir el modelo desde el modelo completo con todos los instantes de tiempo anteriores.
- Método de extensión/reducción:
 - Extensión/reducción por pasos de tiempo: para todas las variables hay el mismo número de pasos de tiempo anteriores.
 - Extensión/reducción por la significatividad de las variables:
 - En el caso de la expansión, cuando un paso de tiempo de una variable se considera como no significativo, el resto de los pasos de tiempo hasta el último paso de tiempo más antiguo se consideran como no significativos y no se añaden al modelo.
 - En el caso de la reducción, cuando un paso de tiempo de una variable se considera como significativo, el resto de los pasos de tiempo hasta el

momento de predicción se consideran como significativos y permanecen en el modelo sin evaluar su significatividad.

En la Tabla 5 se muestran las características de cada uno de los modelos desarrollados.

	Término independiente		Extensión/Reducción		Método de extensión/reducción	
	Forzado a ser 0	Libre	Extensión	Reducción	Por pasos de tiempo	Por la significatividad de las variables
Modelo 1	X		X		X	
Modelo 2	X		X			X
Modelo 3	X			X	X	
Modelo 4	X			X		X
Modelo 5		X	X		X	
Modelo 6		X	X			X
Modelo 7		X		X	X	
Modelo 8		X		X		X

Tabla 5. Características de cada uno de los modelos desarrollados.

En la explicación precedente se menciona en numerosas ocasiones la “significatividad de las variables”. Decir que una variable empleada en la regresión es significativa es equivalente a decir que esa variable sirve para explicar el comportamiento de la variable explicativa. Para determinar la significatividad se emplea el valor t y su p-valor asociado. Para considerar una variable como significativa, su p-valor ha de estar por debajo de 0,05, que resulta un valor usado comúnmente [51].

3.5.4.1 Modelo 1

El primer modelo fuerza la intersección a ser 0, se extiende desde el modelo con la observación de las variables exógenas en el momento de la predicción hacia el pasado y la extensión se realiza por pasos de tiempo.

El modelo 1 se extiende desde la Ecuación 26.

Ecuación 26. Ecuación inicial del modelo 1.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{ext,t} + \beta_2 R_t + \beta_3 O_t + \beta_4 Q_t$$

Desde esta ecuación se van añadiendo pasos de tiempo pasados y se evalúa el modelo cada vez que se añade un paso de tiempo hasta llegar al modelo completo (Ecuación 27).

Ecuación 27. Ecuación final del modelo 1.

$$\begin{aligned} T_{int,t} = & 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \\ & + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 T_{ext,t-1} + \beta_9 T_{ext,t-2} + \dots + \beta_{13} T_{ext,t-6} + \\ & + \beta_{14} R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \dots + \beta_{20} R_{t-6} + \\ & + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \dots + \beta_{27} O_{t-6} + \\ & + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \dots + \beta_{34} Q_{t-6} \end{aligned}$$

En el ANEXO III. RESULTADOS COMPLETOS DE CADA MODELO ARX se deja a disposición del lector la información completa para cada modelo con las diferentes variables de cada submodelo y sus coeficientes.

En la Tabla 6 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R^2 , el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 1							
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
Número de variables	4	9	14	19	24	29	34
Intersección	0	0	0	0	0	0	0
R^2	0,99703	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995
MAE [°C]	1,2225	0,14013	0,13725	0,13483	0,13264	0,13181	0,12834
Variación MAE [%]		-88,54%	-2,06%	-1,76%	-1,62%	-0,63%	-2,63%
Media de los residuales	0,07579	0,0008	0,00086	0,00074	0,00058	0,00049	0,00037
Desviación típica de los residuales	1,49246	0,20866	0,20564	0,19906	0,19431	0,19201	0,18468

Tabla 6. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 1.

La totalidad de los submodelos de este modelo superan el criterio de corte del R^2 ($R^2 > 0,8$).

El criterio de corte del MAE ($MAE < 0,2^\circ\text{C}$) lo superan las iteraciones 2 a 7, descartando el submodelo inicial (el que usa como variables predictoras las variables exógenas en el momento de predicción).

De los submodelos que cumplen con los criterios de corte, el criterio de validación ($\Delta MAE > -2\%$) lo cumplen las iteraciones 3 a 6, descartando las iteraciones 2 y 7.

Entre las iteraciones 3 a 6, se elige la iteración 3, dado que cumple con los criterios marcados empleando el menor número posible de variables.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 28.

Ecuación 28. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 1.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \beta_3 T_{ext,t} + \beta_4 T_{ext,t-1} + \beta_5 T_{ext,t-2} + \beta_6 R_t + \beta_7 R_{t-1} + \beta_8 R_{t-2} + \beta_9 O_t + \beta_{10} O_{t-1} + \beta_{11} O_{t-2} + \beta_{12} Q_t + \beta_{13} Q_{t-1} + \beta_{14} Q_{t-2}$$

Los coeficientes para cada variable de este modelo son se muestran en la Tabla 7.

MODELO 1	
(Intercept)	0
ocupantes_conteo_robust3	-0,00333
temperatura_exterior	0,00793
energia_agua_refrigerada	-0,03454
radiacion_global_fachada	0,00013
temperatura_interior_1	1,10728
ocupantes_conteo_robust3_1	0,01017
temperatura_exterior_1	0,00156
energia_agua_refrigerada_1	0,00556
radiacion_global_fachada_1	-0,00016
temperatura_interior_2	-0,11968
ocupantes_conteo_robust3_2	-0,01827
temperatura_exterior_2	0,00464
energia_agua_refrigerada_2	0,00519
radiacion_global_fachada_2	-0,00013

Tabla 7. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 1.

En la Figura 16 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 16. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 1.

En la Figura 31 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 1. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son $[0,404, -0,402]$.

Figura 17. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (submodelo elegido del modelo 1).

3.5.4.2 Modelo 2

El segundo modelo fuerza la intersección a ser 0, se extiende desde el modelo con la observación de las variables exógenas en el momento de la predicción hacia el pasado y la extensión se realiza por la significatividad de las variables.

El modelo 2 se extiende desde la Ecuación 29.

Ecuación 29. Ecuación inicial del modelo 2.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{ext,t} + \beta_2 R_t + \beta_3 O_t + \beta_4 Q_t$$

El desarrollo del modelo se produce de la siguiente forma. En primer lugar, se evalúa la significatividad de las variables del modelo inicial. Aquellas que no son significativas se eliminan y tampoco se introducen pasos de tiempo anteriores de las mismas (se considera que, si la variable más cercana al momento de predicción no es significativa, es decir, no aporta información relevante para la predicción de la temperatura interior, tampoco lo serán las variables más alejadas del momento de predicción). A partir de aquí, se añade un nuevo paso de tiempo de las variables que se siguen considerando significativas y se repite el proceso hasta pasar por los seis pasos de tiempo anteriores.

La ecuación final del modelo es la Ecuación 30.

Ecuación 30. Ecuación final del modelo 2.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 R_t + \beta_9 O_t + \beta_{10} O_{t-1} + \beta_{11} O_{t-2} + \beta_{12} O_{t-3}$$

En la Tabla 8 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R^2 , el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 2							
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
Número de variables	4	7	7	9	11	11	12
Intersección	0	0	0	0	0	0	0
R^2	0,99703	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995
MAE [°C]	1,2225	0,14029	0,13717	0,13529	0,1341	0,13384	0,13308
Variación MAE [%]		-88,52%	-2,22%	-1,37%	-0,88%	-0,19%	-0,57%
Media de los residuales	0,07579	0,00079	0,00088	0,00076	0,00064	0,00057	0,00049
Desviación típica de los residuales	1,49246	0,20881	0,20608	0,20155	0,19778	0,19642	0,19466

Tabla 8. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 2.

La totalidad de los submodelos de este modelo superan el criterio de corte del R^2 ($R^2 > 0,8$).

El criterio de corte del MAE ($MAE < 0,2^{\circ}C$) lo superan las iteraciones 2 a 7, descartando el submodelo inicial (el que usa como variables predictoras las variables exógenas en el momento de predicción).

De los submodelos que cumplen con los criterios de corte, el criterio de validación ($\Delta MAE > -2\%$) lo cumplen las iteraciones 4 a 7, descartando las iteraciones 2, 3 y 7.

Entre las iteraciones 4 a 6, se elige la iteración 4, dado que cumple con los criterios marcados empleando el menor número posible de variables.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 31.

Ecuación 31. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 2.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \beta_3 T_{int,t-3} + \beta_4 T_{ext,t} + \beta_5 R_t + \beta_6 O_t + \beta_7 O_{t-1} + \beta_8 O_{t-2} + \beta_9 O_{t-3}$$

Los coeficientes para cada variable de este modelo son se muestran en la Tabla 9.

MODELO 2	
(Intercept)	0
ocupantes_conteo_robus3	0,00088
temperatura_exterior	0,00853
radiacion_global_fachada	-0,00017
temperatura_interior_1	1,12371
ocupantes_conteo_robus3_1	0,00119
temperatura_interior_2	-0,3191
ocupantes_conteo_robus3_2	-0,00099
temperatura_interior_3	0,18898
ocupantes_conteo_robus3_3	-0,01619

Tabla 9. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 2.

En la Figura 18 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 18. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 2.

En la Figura 19 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 2. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son [0,396, -0,394].

Figura 19. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (submodelo elegido del modelo 2).

3.5.4.3 Modelo 3

El tercer modelo fuerza la intersección a ser 0, se reduce desde el modelo completo con todos los instantes de tiempo anteriores y la reducción se realiza por pasos de tiempo.

El modelo 3 se reduce desde la Ecuación 32.

Ecuación 32. Ecuación inicial del modelo 3.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 T_{ext,t-1} + \beta_9 T_{ext,t-2} + \dots + \beta_{13} T_{ext,t-6} + \beta_{14} R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \dots + \beta_{20} R_{t-6} + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \dots + \beta_{27} O_{t-6} + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \dots + \beta_{34} Q_{t-6}$$

Desde esta ecuación se van quitando pasos de tiempo pasados desde el más antiguo y se evalúa el modelo cada vez que se reduce un paso de tiempo hasta llegar al modelo con únicamente las variables exógenas en el momento de predicción (Ecuación 33).

Ecuación 33. Ecuación final del modelo 3.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{ext,t} + \beta_2 R_t + \beta_3 O_t + \beta_4 Q_t$$

En la Tabla 10 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R^2 , el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 3							
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
Número de variables	34	29	24	19	14	9	4
Intersección	0	0	0	0	0	0	0
R^2	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99994	0,99994	0,99703
MAE [°C]	0,12834	0,13181	0,13264	0,13483	0,13725	0,14013	1,2225
Variación MAE [%]		2,70%	0,63%	1,65%	1,79%	2,10%	772,40%
Media de los residuales	0,00037	0,00049	0,00058	0,00074	0,00086	0,0008	0,07579
Desviación típica de los residuales	0,18468	0,19201	0,19431	0,19906	0,20564	0,20866	1,49246

Tabla 10. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 3.

La totalidad de los submodelos de este modelo superan el criterio de corte del R^2 ($R^2 > 0,8$).

El criterio de corte del MAE ($MAE < 0,2^\circ\text{C}$) lo superan las iteraciones 1 a 6, descartando el submodelo final (el que usa como variables predictoras las variables exógenas en el momento de predicción).

De los submodelos que cumplen con los criterios de corte, el criterio de validación ($\Delta MAE < 2\%$) lo cumplen las iteraciones 3 a 5, descartando las iteraciones 2 y 6.

Entre las iteraciones 3 a 5, se elige la iteración 5, dado que cumple con los criterios marcados empleando el menor número posible de variables.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 34.

Ecuación 34. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 3.

$$\begin{aligned}
 T_{int,t} = & 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \\
 & + \beta_3 T_{ext,t} + \beta_4 T_{ext,t-1} + \beta_5 T_{ext,t-2} + \\
 & + \beta_6 R_t + \beta_7 R_{t-1} + \beta_8 R_{t-2} + \\
 & + \beta_9 O_t + \beta_{10} O_{t-1} + \beta_{11} O_{t-2} + \\
 & + \beta_{12} Q_t + \beta_{13} Q_{t-1} + \beta_{14} Q_{t-2}
 \end{aligned}$$

El submodelo elegido es exactamente igual que el submodelo elegido para el modelo 1. Así pues, los criterios marcados eligen el mismo submodelo ante mecanismos de extensión y reducción de modelos por pasos de tiempo cuando término independiente se fuerza a ser 0.

Los coeficientes para cada variable de este modelo son se muestran en la Tabla 11.

MODELO 3	
(Intercept)	0
ocupantes_conteo_robus3	-0,00333
temperatura_exterior	0,00793
energia_agua_refrigerada	-0,03454
radiacion_global_fachada	0,00013
temperatura_interior_1	1,10728
ocupantes_conteo_robus3_1	0,01017
temperatura_exterior_1	0,00156
energia_agua_refrigerada_1	0,00556
radiacion_global_fachada_1	-0,00016
temperatura_interior_2	-0,11968
ocupantes_conteo_robus3_2	-0,01827
temperatura_exterior_2	0,00464
energia_agua_refrigerada_2	0,00519
radiacion_global_fachada_2	-0,00013

Tabla 11. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 3.

En la Figura 20 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 20. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 3.

En la Figura 21 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 3. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son $[0,404, -0,402]$.

Figura 21. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 3).

3.5.4.4 Modelo 4

El cuarto modelo fuerza la intersección a ser 0, se reduce desde el modelo completo con todos los instantes de tiempo anteriores y la reducción se realiza por la significatividad de las variables.

El modelo cuatro se reduce desde la Ecuación 35.

Ecuación 35. Ecuación inicial del modelo 4.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 T_{ext,t-1} + \beta_9 T_{ext,t-2} + \dots + \beta_{13} T_{ext,t-6} + \beta_{14} R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \dots + \beta_{20} R_{t-6} + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \dots + \beta_{27} O_{t-6} + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \dots + \beta_{34} Q_{t-6}$$

El desarrollo del modelo se produce de la siguiente forma. En primer lugar, se evalúa la significatividad de las variables del último paso de tiempo del modelo completo. Aquellas que no son significativas se eliminan. Las que resultan significativas se mantienen en el modelo, tanto esa variable, como todos sus pasos de tiempo hasta el momento de la predicción (se considera que, si una variable más o menos lejana al momento de predicción es significativa, es decir, aporta información relevante para la predicción de la temperatura interior, también lo serán las variables más cercanas al momento de predicción). A partir de aquí, se repite este proceso para los siguientes pasos de tiempo hasta el momento de predicción, evaluando únicamente la significatividad de las variables que aún no han sido significativas en pasos de tiempo anteriores.

La ecuación final del modelo es la Ecuación 36.

Ecuación 36. Ecuación final del modelo 4.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \beta_3 T_{int,t-3} + \beta_4 T_{int,t-4} + \beta_5 T_{int,t-5} + \beta_6 T_{int,t-6} + R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \beta_{17} R_{t-3} + \beta_{18} R_{t-4} + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \beta_{24} O_{t-3} + \beta_{25} O_{t-4} + \beta_{26} O_{t-5} + \beta_{27} O_{t-6} + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \beta_{31} Q_{t-3} + \beta_{32} Q_{t-4} + \beta_{33} Q_{t-5} + \beta_{34} Q_{t-6}$$

En la Tabla 12 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R^2 , el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 4								
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7	Iteración 8
Número de variables	34	32	30	29	28	27	26	25
Intersección	0	0	0	0	0	0	0	0
R^2	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995
MAE [°C]	0,12834	0,12863	0,12857	0,12863	0,12865	0,1293	0,12968	0,12975
Variación MAE [%]		0,23%	-0,05%	0,05%	0,02%	0,51%	0,29%	0,05%
Media de los residuales	0,00037	0,00039	0,00041	0,00041	0,00041	0,00042	0,00043	0,00043
Desviación típica de los residuales	0,18468	0,1852	0,18563	0,18569	0,18577	0,18592	0,18618	0,18619

Tabla 12. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 4.

La totalidad de los submodelos de este modelo superan el criterio de corte del R^2 ($R^2 > 0,8$).

El criterio de corte del MAE ($MAE < 0,2^\circ\text{C}$) lo superan todas las iteraciones.

De los submodelos que cumplen con los criterios de corte, el criterio de validación ($\Delta MAE < 2\%$) lo cumplen las iteraciones 2 a 8.

Entre las iteraciones 2 a 8, se elige la iteración 8, dado que cumple con los criterios marcados empleando el menor número posible de variables.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 37.

Ecuación 37. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 4.

$$\begin{aligned} T_{int,t} = & 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \\ & + \beta_7 R_t + \beta_8 R_{t-1} + \beta_9 R_{t-2} + \beta_{10} R_{t-3} + \beta_{11} R_{t-4} + \\ & + \beta_{12} O_t + \beta_{13} O_{t-1} + \beta_{14} O_{t-2} + \dots + \beta_{18} O_{t-6} + \\ & + \beta_{19} Q_t + \beta_{20} Q_{t-1} + \beta_{21} Q_{t-2} + \dots + \beta_{25} Q_{t-6} \end{aligned}$$

Los coeficientes para cada variable de este modelo son se muestran en la Tabla 13.

MODELO 4	
(Intercept)	0
ocupantes_conteo_rob3	-0,00025
energia_agua_refrigerada	-0,01057
radiacion_global_fachada	-0,00008
temperatura_interior_1	1,06494
ocupantes_conteo_rob3_1	0,00375
energia_agua_refrigerada_1	-0,00823
radiacion_global_fachada_1	-0,00016
temperatura_interior_2	-0,29092
ocupantes_conteo_rob3_2	-0,00325
energia_agua_refrigerada_2	-0,06182
radiacion_global_fachada_2	0,00005
temperatura_interior_3	0,14618
ocupantes_conteo_rob3_3	-0,01363
energia_agua_refrigerada_3	0,10165
radiacion_global_fachada_3	0,00075
temperatura_interior_4	-0,03675
ocupantes_conteo_rob3_4	-0,00172
energia_agua_refrigerada_4	0,04278
radiacion_global_fachada_4	-0,00087
temperatura_interior_5	0,00695
ocupantes_conteo_rob3_5	0,01559
energia_agua_refrigerada_5	0,06003
temperatura_interior_6	0,11232
ocupantes_conteo_rob3_6	-0,01335
energia_agua_refrigerada_6	-0,16844

Tabla 13. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 4.

En la Figura 22 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 22. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 4.

En la Figura 23 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 4. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son $[0,365, -0,364]$.

Figura 23. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 4).

3.5.4.5 Modelo 5²

La explicación del desarrollo de los modelos 5 a 8 no será tan extenso como el de los modelos 1 a 4, dado que se reproducen los mismos modelos, pero pudiendo tomar el término independiente un valor libre que lo dictará la regresión.

En el quinto modelo la intersección toma el valor libre que derive de la regresión, se extiende desde el modelo con la observación de las variables exógenas en el momento de la predicción hacia el pasado y la extensión se realiza por pasos de tiempo.

El modelo 5 se extiende desde la Ecuación 38 hasta llegar a la ecuación Ecuación 39.

Ecuación 38. Ecuación inicial del modelo 5.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{ext,t} + \beta_2 R_t + \beta_3 O_t + \beta_4 Q_t$$

Ecuación 39. Ecuación final del modelo 5.

$$\begin{aligned} T_{int,t} = & \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \\ & + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 T_{ext,t-1} + \beta_9 T_{ext,t-2} + \dots + \beta_{13} T_{ext,t-6} + \\ & + \beta_{14} R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \dots + \beta_{20} R_{t-6} + \\ & + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \dots + \beta_{27} O_{t-6} + \\ & + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \dots + \beta_{34} Q_{t-6} \end{aligned}$$

En la Tabla 14 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R^2 , el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 5							
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
Número de variables	5	10	15	20	25	30	35
Intersección	27,13538	3,70814	4,38046	4,2205	3,66995	3,33754	2,73899
R^2	0,15926	0,8008	0,80698	0,81331	0,81724	0,81917	0,83038
MAE [°C]	0,33015	0,1393	0,13482	0,13286	0,13076	0,13079	0,12762
Variación MAE [%]		-57,81%	-3,22%	-1,45%	-1,58%	0,02%	-2,42%
Media de los residuales	0	0	0	0	0	0	0
Desviación típica de los residuales	0,41796	0,20145	0,19628	0,19107	0,18876	0,18773	0,18189

Tabla 14. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 5.

Los submodelos 2 a 7 de este modelo superan el criterio de corte del R^2 ($R^2 > 0,8$), descartando el submodelo inicial (el que usa como variables predictoras las variables exógenas en el momento de predicción).

El criterio de corte del MAE ($MAE < 0,2^\circ\text{C}$) lo superan las iteraciones 2 a 7, descartando, de nuevo, el submodelo inicial.

² Más información sobre el desarrollo de este modelo en el apartado correspondiente al Modelo 1.

De los submodelos que cumplen con los criterios de corte, el criterio de validación ($\Delta MAE > -2\%$) lo cumplen las iteraciones 4 a 6, descartando las iteraciones 2, 3 y 7.

Entre las iteraciones 4 a 6, se elige la iteración 4, dado que cumple con los criterios marcados empleando el menor número posible de variables.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 40.

Ecuación 40. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 5.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \beta_3 T_{int,t-3} + \beta_4 T_{ext,t} + \beta_5 T_{ext,t-1} + \beta_6 T_{ext,t-2} + \beta_7 T_{ext,t-3} + \beta_8 R_t + \beta_9 R_{t-1} + \beta_{10} R_{t-2} + \beta_{11} R_{t-3} + \beta_{12} O_t + \beta_{13} O_{t-1} + \beta_{14} O_{t-2} + \beta_{15} O_{t-3} + \beta_{16} Q_t + \beta_{17} Q_{t-1} + \beta_{18} Q_{t-2} + \beta_{19} Q_{t-3}$$

Los coeficientes para cada variable de este modelo son se muestran en la Tabla 15.

MODELO 5	
(Intercept)	4,2205
ocupantes_conteo_robus3	0,00385
temperatura_exterior	-0,00536
energia_agua_refrigerada	-0,0393
radiacion_global_fachada	0,00033
temperatura_interior_1	1,03155
ocupantes_conteo_robus3_1	-0,00378
temperatura_exterior_1	0,00031
energia_agua_refrigerada_1	-0,01509
radiacion_global_fachada_1	-0,00002
temperatura_interior_2	-0,30329
ocupantes_conteo_robus3_2	0,0049
temperatura_exterior_2	0,02239
energia_agua_refrigerada_2	-0,05141
radiacion_global_fachada_2	-0,0003
temperatura_interior_3	0,1242
ocupantes_conteo_robus3_3	-0,02043
temperatura_exterior_3	-0,02262
energia_agua_refrigerada_3	0,09567
radiacion_global_fachada_3	0,00044

Tabla 15. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 5.

En la Figura 22 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 24. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 5.

En la Figura 25 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 5. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son $[0,374, -0,374]$.

Figura 25. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 5).

3.5.4.6 Modelo 6³

En el sexto modelo la intersección toma el valor libre que derive de la regresión, se extiende desde el modelo con la observación de las variables exógenas en el momento de la predicción hacia el pasado y la extensión se realiza por la significatividad de las variables.

El modelo 6 se extiende desde la Ecuación 41 hasta llegar a la ecuación Ecuación 42.

Ecuación 41. Ecuación inicial del modelo 6.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{ext,t} + \beta_2 R_t + \beta_3 O_t + \beta_4 Q_t$$

Ecuación 42. Ecuación final del modelo 6.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 R_t + \beta_2 R_{t-1} + \beta_3 T_{int,t-1} + \beta_4 T_{int,t-2} + \beta_5 T_{int,t-3} + \beta_6 T_{int,t-4}$$

En la Tabla 16 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R^2 , el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 6					
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5
Número de variables	5	4	6	6	7
Intersección	27,13538	3,62522	4,32836	4,08848	3,76926
R^2	0,15926	0,7967	0,80172	0,79983	0,80314
MAE [°C]	0,33015	0,14313	0,13818	0,13825	0,13692
Variación MAE [%]		-56,65%	-3,46%	0,05%	-0,96%
Media de los residuales	0	0	0	0	0
Desviación típica de los residuales	0,41796	0,20352	0,19894	0,19785	0,19591

Tabla 16. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R^2 , valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 6.

Los submodelos 3 y 5 de este modelo superan el criterio de corte del R^2 ($R^2 > 0,8$), descartando los submodelos 1 y 2

El criterio de corte del MAE ($MAE < 0,2^\circ\text{C}$) lo superan las iteraciones 2 a 5, descartando el submodelo inicial (el que usa como variables predictoras las variables exógenas en el momento de predicción).

Únicamente el submodelo 5 cumple con ambos criterios de corte. Este submodelo cumple además el criterio de validación ($\Delta MAE > -2\%$). Así pues, se elige como el submodelo de este modelo.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 43.

³ Más información sobre el desarrollo de este modelo en el apartado correspondiente al Modelo 2.

Ecuación 43. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 6.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \beta_3 T_{int,t-3} + \beta_4 T_{int,t-4} + \beta_5 R_t + \beta_6 R_{t-1}$$

Los coeficientes para cada variable de este modelo son se muestran en la Tabla 17.

MODELO 6	
(Intercept)	3,76926
radiacion_global_fachada	0,00067
temperatura_interior_1	1,07044
radiacion_global_fachada_1	-0,00046
temperatura_interior_2	-0,31575
temperatura_interior_3	0,11002
temperatura_interior_4	-0,00264

Tabla 17. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 6.

En la Figura 26 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 26. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 6.

En la Figura 27 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 6. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no

mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son [0,384, -0,384].

Figura 27. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 6).

3.5.4.7 Modelo 7⁴

En el séptimo modelo la intersección toma el valor libre que derive de la regresión, se reduce desde el modelo completo con todos los instantes de tiempo anteriores y la reducción se realiza por pasos de tiempo.

El modelo 7 se reduce desde la Ecuación 44 hasta llegar a la ecuación Ecuación 45.

Ecuación 44. Ecuación inicial del modelo 7.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 T_{ext,t-1} + \beta_9 T_{ext,t-2} + \dots + \beta_{13} T_{ext,t-6} + \beta_{14} R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \dots + \beta_{20} R_{t-6} + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \dots + \beta_{27} O_{t-6} + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \dots + \beta_{34} Q_{t-6}$$

Ecuación 45. Ecuación final del modelo 7.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{ext,t} + \beta_2 R_t + \beta_3 O_t + \beta_4 Q_t$$

En la Tabla 18 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R², el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 7							
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
Número de variables	35	30	25	20	15	10	5
Intersección	2,73899	3,33754	3,66995	4,2205	4,38046	3,70814	27,13538
R ²	0,83038	0,81917	0,81724	0,81331	0,80698	0,8008	0,15926
MAE [°C]	0,12762	0,13079	0,13076	0,13286	0,13482	0,1393	0,33015
Variación MAE [%]		2,48%	-0,02%	1,61%	1,48%	3,32%	137,01%
Media de los residuales	0	0	0	0	0	0	0
Desviación típica de los residuales	0,18189	0,18773	0,18876	0,19107	0,19628	0,20145	0,41796

Tabla 18. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R², valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 7.

En el modelo 7 la intersección toma el valor libre que derive de la regresión, se reduce desde el modelo completo con todos los instantes de tiempo anteriores y la reducción se realiza por pasos de tiempo.

Los submodelos 1 a 6 de este modelo superan el criterio de corte del R² (R² > 0,8), descart

ando el submodelo final (el que usa como variables predictoras las variables exógenas en el momento de predicción).

El criterio de corte del MAE (MAE < 0,2°C) lo superan las iteraciones 1 a 6, descartando, de nuevo, el submodelo final.

⁴ Más información sobre el desarrollo de este modelo en el apartado correspondiente al Modelo 3.

De los submodelos que cumplen con los criterios de corte, el criterio de validación ($\Delta MAE < 2\%$) lo cumplen las iteraciones 3 a 5, descartando las iteraciones 1, 2 y 6.

Entre las iteraciones 3 a 5, se elige la iteración 5, dado que cumple con los criterios marcados empleando el menor número posible de variables.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 46.

Ecuación 46. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 7.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \beta_3 T_{ext,t} + \beta_4 T_{ext,t-1} + \beta_5 T_{ext,t-2} + \beta_6 R_t + \beta_7 R_{t-1} + \beta_8 R_{t-2} + \beta_9 O_t + \beta_{10} O_{t-1} + \beta_{11} O_{t-2} + \beta_{12} Q_t + \beta_{13} Q_{t-1} + \beta_{14} Q_{t-2}$$

En este caso, el submodelo no es el mismo que el submodelo elegido para el modelo 5. Así pues, a diferencia de los modelos con término independiente nulo, los criterios marcados no eligen el mismo submodelo ante mecanismos de extensión y reducción de modelos por pasos de tiempo cuando término independiente puede tomar el valor libre que derive de la regresión.

Los coeficientes para cada variable de este modelo se muestran en la Tabla 19.

MODELO 7	
(Intercept)	4,38046
ocupantes_conteo_robus3	-0,00264
temperatura_exterior	0,00087
energia_agua_refrigerada	-0,0421
radiacion_global_fachada	0,00044
temperatura_interior_1	1,02474
ocupantes_conteo_robus3_1	0,0091
temperatura_exterior_1	-0,00003
energia_agua_refrigerada_1	0,00587
radiacion_global_fachada_1	-0,00021
temperatura_interior_2	-0,18465
ocupantes_conteo_robus3_2	-0,01733
temperatura_exterior_2	-0,00007
energia_agua_refrigerada_2	-0,00105
radiacion_global_fachada_2	0,00023

Tabla 19. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 7.

En la Figura 28 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 28. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 7.

En la Figura 29 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 7. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son $[0,385, -0,385]$.

Figura 29. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 7).

3.5.4.8 Modelo 8⁵

En el octavo modelo la intersección toma el valor libre que derive de la regresión, se reduce desde el modelo completo con todos los instantes de tiempo anteriores y la reducción se realiza por la significatividad de las variables.

El modelo 7 se reduce desde la Ecuación 47 hasta llegar a la ecuación Ecuación 48.

Ecuación 47. Ecuación inicial del modelo 8.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \\ + \beta_7 T_{ext,t} + \beta_8 T_{ext,t-1} + \beta_9 T_{ext,t-2} + \dots + \beta_{13} T_{ext,t-6} + \\ + \beta_{14} R_t + \beta_{15} R_{t-1} + \beta_{16} R_{t-2} + \dots + \beta_{20} R_{t-6} + \\ + \beta_{21} O_t + \beta_{22} O_{t-1} + \beta_{23} O_{t-2} + \dots + \beta_{27} O_{t-6} + \\ + \beta_{28} Q_t + \beta_{29} Q_{t-1} + \beta_{30} Q_{t-2} + \dots + \beta_{34} Q_{t-6}$$

Ecuación 48. Ecuación final del modelo 8.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \\ + \beta_7 R_t + \beta_8 R_{t-1} + \beta_9 R_{t-2} + \dots + \beta_{11} R_{t-4} + \\ + \beta_{12} O_t + \beta_{13} O_{t-1} + \beta_{14} O_{t-2} + \dots + \beta_{18} O_{t-6} + \\ + \beta_{19} Q_t + \beta_{20} Q_{t-1} + \beta_{21} Q_{t-2} + \dots + \beta_{25} Q_{t-6}$$

En la Tabla 20 se muestra para cada uno de los submodelos (cada iteración) el número de variables empleadas, el valor de la intersección, el valor del R², el MAE, la tasa de variación del MAE, la media y la desviación típica de los residuales.

MODELO 8								
Iteraciones	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7	Iteración 8
Número de variables	35	33	31	30	29	28	27	26
Intersección	2,73899	2,83328	2,91066	2,90466	2,85939	2,8913	2,94323	2,90179
R ²	0,83038	0,82986	0,8295	0,82936	0,82905	0,829	0,82877	0,82872
MAE [°C]	0,12762	0,12785	0,12765	0,12774	0,12768	0,12789	0,12823	0,12806
Variación MAE [%]		0,18%	-0,16%	0,07%	-0,05%	0,16%	0,27%	-0,13%
Media de los residuales	0	0	0	0	0	0	0	0
Desviación típica de los residuales	0,18189	0,18217	0,18236	0,18244	0,1826	0,18263	0,18275	0,18278

Tabla 20. Número de variables empleadas, valor de la intersección, valor del R², valor del MAE, tasa de variación del MAE, media y la desviación típica de los residuales para cada submodelo del modelo 8.

La totalidad de los submodelos de este modelo superan el criterio de corte del R² (R² > 0,8).

El criterio de corte del MAE (MAE < 0,2°C) lo superan todas las iteraciones.

De los submodelos que cumplen con los criterios de corte, el criterio de validación (ΔMAE < 2%) lo cumplen las iteraciones 2 a 8.

Entre las iteraciones 2 a 8, se elige la iteración 8, dado que cumple con los criterios marcados empleando el menor número posible de variables.

⁵ Más información sobre el desarrollo de este modelo en el apartado correspondiente al Modelo 4.

La ecuación de este modelo es la Ecuación 49.

Ecuación 49. Ecuación del submodelo elegido para el modelo 8.

$$T_{int,t} = \alpha + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \dots + \beta_6 T_{int,t-6} + \beta_7 R_t + \beta_8 R_{t-1} + \beta_9 R_{t-2} + \beta_{10} R_{t-3} + \beta_{11} R_{t-4} + \beta_{12} O_t + \beta_{13} O_{t-1} + \beta_{14} O_{t-2} + \dots + \beta_{18} O_{t-6} + \beta_{19} Q_t + \beta_{20} Q_{t-1} + \beta_{21} Q_{t-2} + \dots + \beta_{25} Q_{t-6}$$

Los coeficientes para cada variable de este modelo son se muestran en la Tabla 21.

MODELO 8	
(Intercept)	2,90179
ocupantes_conteo_robust3	0,0001
energia_agua_refrigerada	-0,02565
radiacion_global_fachada	0,00013
temperatura_interior_1	1,0213
ocupantes_conteo_robust3_1	0,00383
energia_agua_refrigerada_1	-0,00836
radiacion_global_fachada_1	-0,00018
temperatura_interior_2	-0,29341
ocupantes_conteo_robust3_2	-0,00326
energia_agua_refrigerada_2	-0,06291
radiacion_global_fachada_2	0,00004
temperatura_interior_3	0,13378
ocupantes_conteo_robust3_3	-0,01387
energia_agua_refrigerada_3	0,09594
radiacion_global_fachada_3	0,00073
temperatura_interior_4	-0,04448
ocupantes_conteo_robust3_4	-0,0022
energia_agua_refrigerada_4	0,03528
radiacion_global_fachada_4	-0,00065
temperatura_interior_5	0,0068
ocupantes_conteo_robust3_5	0,01502
energia_agua_refrigerada_5	0,06215
temperatura_interior_6	0,07228
ocupantes_conteo_robust3_6	-0,01262
energia_agua_refrigerada_6	-0,16561

Tabla 21. Tabla de variables y coeficientes del submodelo elegido para el modelo 8.

En la Figura 30 se muestra la representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para este submodelo.

Figura 30. Representación gráfica de la temperatura interior medida y la temperatura interior predicha para el submodelo elegido del modelo 8.

En la Figura 31 se muestra la temperatura interior medida (línea negra), la temperatura interior predicha (línea punteada roja) y el intervalo de la predicción con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para el submodelo elegido del modelo 8. Los días mostrados son los correspondientes a la semana que va del lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 (se decide no mostrar la serie temporal completa de datos, o una serie temporal con más días, por motivos de claridad en la representación). Con un 95% de confianza se puede afirmar que las diferencias máxima y mínima entre el valor del intervalo de predicción y el valor de la observación son $[0,358, -0,358]$.

Figura 31. Temperatura interior medida (línea negra), predicha (línea roja punteada) e intervalo con un 95% de confianza (líneas azules punteadas) para los días desde el lunes 25 de octubre de 2021 al viernes 29 de 2021 (submodelo elegido del modelo 8).

3.5.5 Resumen de los resultados obtenidos

La Tabla 22 presenta el resumen de los resultados obtenidos para el submodelo elegido en cada modelo.

Modelos	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5	Modelo 6	Modelo 7	Modelo 8
Número de variables	14	9	14	25	20	7	15	26
Intersección	0	0	0	0	4,2205	3,76926	4,38046	2,90179
R ²	0,9994	0,9995	0,9994	0,99995	0,81331	0,80314	0,80698	0,82872
MAE [°C]	0,13725	0,13529	0,137525	0,12975	0,13286	0,13692	0,13482	0,12806
Media de los residuales	0,00086	0,00076	0,00086	0,00043	0	0	0	0
Desviación típica de los residuales	0,20564	0,20155	0,20564	0,18619	0,19107	0,19591	0,19628	0,18278
Diferencia máxima intervalo de predicción - observación	0,404	0,396	0,404	0,365	0,374	0,384	0,385	0,358
Diferencia mínima intervalo de predicción - observación	-0,402	-0,394	-0,402	0,364	-0,374	-0,384	-0,385	-0,358

Tabla 22. Resumen de los resultados obtenidos para el submodelo elegido en cada modelo.

El análisis de esta tabla, y en general de la información obtenida durante la modelización y validación de los modelos se presenta en la sección DISCUSIÓN.

4. DISCUSIÓN

A partir de los 8 modelos desarrollados y el submodelo elegido para cada modelo siguiendo el mecanismo de validación planteado permiten hacer un análisis de diversas cuestiones de relevancia. Los temas que se van a tratar son: el valor del término independiente de la regresión, la necesidad de información histórica, la relevancia de las variables empleadas en la regresión, el nivel de calidad de los modelos y la necesidad o no de realizar algún modelo adicional.

4.1 TÉRMINO INDEPENDIENTE

En la Tabla 22 se puede observar que, en términos de R^2 , los modelos con término independiente fijado como nulo son preferibles a aquellos modelos en los que el término independiente se deja libre y toma el valor que establezca la regresión (se recuerda que los modelos con término independiente nulo son los modelos 1 a 4, mientras que los modelos con término independiente libre son los modelos 5 a 8). Los modelos con término independiente nulo tienen valores de R^2 superiores a 0,99 mientras que los modelos con término independiente libre tienen valores de R^2 situados entre 0,8 y 0,83. Por este motivo, se concluye que son preferibles los modelos con término independiente fijado como nulo.

Además, un buen modelo de regresión debería tener un término independiente igual a cero. Que el término independiente de un modelo sea igual a cero quiere decir que las variables predictoras (aquellas empleadas en la regresión) explican completamente el comportamiento de la variable predicha y no es necesario un parámetro adicional que ajuste la información aportada por las variables predictoras. En el caso de los modelos con término independiente libre, el término independiente se sitúa en 2,9 y 4,4. Siendo valores no demasiado grandes, no son suficientemente cercanos a cero.

Por estos motivos, se prefiere los modelos en los que el término independiente está fijado como nulo por encima de los modelos en los que el término independiente toma el valor libre que derive de la regresión.

4.2 INFORMACIÓN HISTÓRICA

Ya en la presentación de dos modelos ARX preliminares se ha dejado clara la necesidad de información pasada para una correcta modelización de la predicción de la temperatura interior dada la naturaleza inercial del sistema. Los 8 modelos planteados confirman este hecho dado que todos los submodelos elegidos contienen información pasada sobre algunas o todas las variables empleadas en la regresión.

La cuestión ahora es determinar qué cantidad de información histórica necesita el modelo para la predicción de temperatura interior. Para ello es conveniente centrarse en los modelos que se extienden o reducen por pasos de tiempo, que son los modelos 1, 3, 5 y 7. Aquellos modelos que realizan la extensión o reducción a través de la significatividad de las variables no son convenientes para este análisis dado que este estudio concreto, con sus datos concretos puede llevar a

conclusiones sobre la significatividad de las variables predictoras en sus diferentes pasos de tiempo anteriores que no siguen los establecido por la física (esto será analizado con más detalle en el siguiente apartado).

Los submodelos elegidos para los modelos 1, 3 y 7 emplan información de dos pasos de tiempo anteriores, mientras que el submodelo elegido para el modelo 5 emplea tres pasos de anteriores. En la anterior sección se ha comentado que se prefieren los modelos con término independiente nulo, que en este caso serían los modelos 1 y 3. Por lo tanto, se concluye que, para este modelo, dos pasos de tiempo anteriores son suficientes para captar la naturaleza inercial del sistema.

Ante la afirmación previa cabe hacer un matiz. La física establece que, en modelos inerciales, toda información pasada es relevante a la hora de aportar información para explicar el estado actual; sin embargo, para el estudio concreto de este proyecto, con su serie temporal de datos concreta, dos pasos de tiempo son suficientes para caracterizar la naturaleza inercial del modelo.

4.3 RELEVANCIA DE LAS VARIABLES

Antes de realizar un análisis de la relevancia de las variables empleadas en la predicción basado en sus significatividades es necesario establecer primero que los preceptos de la física establecen que las cuatro variables exógenas elegidas para el modelo (temperatura exterior, radiación solar, energía consumida por la climatización y momento temporal), así como la información pasada de dichas variables exógenas y de la temperatura interior son relevantes a la hora de predecir la temperatura interior. Si bien, por las características concretas del edificio y habitación que se está estudiando (ubicación geográfica, afección de la radiación solar, uso, ...) puede ser que haya variables de las elegidas que no resulten significativas desde un punto de vista estadístico para la predicción de temperatura interior.

Con el fin de analizar la significatividad de las variables predictoras se ha empleado el criterio del p-valor antes mencionado (para considerar una variable como significativa, su p-valor ha de estar por debajo de 0,05, que es un valor usado comúnmente [51]). La Tabla 23 presenta los resultados obtenidos.

Variables y pasos de tiempo	Modelo 2	Modelo 4	Modelo 6	Modelo 8	Veces significativa	Veces considerada	% "Sí"
Temperatura exterior							
Instante de predicción	Sí	No	No	No	1	4	25%
Paso anterior 1	No	No	No	No	0	4	0%
Paso anterior 2	No	No	No	No	0	4	0%
Paso anterior 3	No	No	No	No	0	4	0%
Paso anterior 4	-	No	No	No	0	3	0%
Paso anterior 5	-	No	-	No	0	2	0%
Paso anterior 6	-	No	-	No	0	2	0%
Ocupación por conteo							
Instante de predicción	Sí	Sí	No	Sí	3	4	75%
Paso anterior 1	Sí	Sí	No	Sí	3	4	75%
Paso anterior 2	Sí	Sí	No	Sí	3	4	75%
Paso anterior 3	Sí	Sí	No	Sí	3	4	75%
Paso anterior 4	-	Sí	No	Sí	2	3	67%
Paso anterior 5	-	Sí	-	Sí	2	2	100%
Paso anterior 6	-	Sí	-	Sí	2	2	100%
Energía de agua refrigerada							
Instante de predicción	No	Sí	No	Sí	2	4	50%
Paso anterior 1	No	Sí	No	Sí	2	4	50%
Paso anterior 2	No	Sí	No	Sí	2	4	50%
Paso anterior 3	No	Sí	No	Sí	2	4	50%
Paso anterior 4	-	Sí	No	Sí	2	3	67%
Paso anterior 5	-	Sí	-	Sí	2	2	100%
Paso anterior 6	-	Sí	-	Sí	2	2	100%
Radiación solar global sobre fachada							
Instante de predicción	Sí	Sí	Sí	Sí	4	4	100%
Paso anterior 1	No	Sí	Sí	Sí	3	4	75%
Paso anterior 2	No	Sí	No	Sí	2	4	50%
Paso anterior 3	No	Sí	No	Sí	2	4	50%
Paso anterior 4	-	Sí	No	Sí	2	3	67%
Paso anterior 5	-	No	-	No	0	2	0%
Paso anterior 6	-	No	-	No	0	2	0%
Temperatura interior							
Paso anterior 1	Sí	Sí	Sí	Sí	4	4	100%
Paso anterior 2	Sí	Sí	Sí	Sí	4	4	100%
Paso anterior 3	Sí	Sí	Sí	Sí	4	4	100%
Paso anterior 4	-	Sí	Sí	Sí	3	3	100%
Paso anterior 5	-	Sí	-	Sí	2	2	100%
Paso anterior 6	-	Sí	-	Sí	2	2	100%

Tabla 23. Análisis de significatividad de las variables.

Entendiendo que una variable se puede considerar significativa si es significativa en más de la mitad de los modelos que la consideran (% "Sí" > 50%), a partir de la Tabla 23 se pueden extraer varias conclusiones:

- La temperatura interior es significativa para todos los modelos y todos los pasos de tiempo pasados.
- La ocupación por conteo es significativa para todos los modelos y todos los pasos de tiempo pasados.
- La temperatura exterior es no significativa para todos los modelos y todos los pasos de tiempo pasados.
- La energía de agua refrigerada es más significativa cuanto más antigua es la información.

- Dependiendo de la antigüedad de la información, la radiación solar global sobre fachada es significativa o no.

Estos resultados van en contra de lo físicamente esperable. Que la temperatura exterior no sea significativa en ningún caso (teniendo en cuenta el intercambio de calor que se da entre el exterior y el interior del edificio), que la energía de agua refrigerada sea más significativa cuanto más antigua sea la información o que dependiendo de la antigüedad de la información la radiación solar global sobre fachada sea o no significativa contradicen los postulados de la física.

Son las características concretas del edificio y habitación que se está estudiando (ubicación geográfica, afección de la radiación solar, uso, ...) las que hacen que, estadísticamente, haya ciertas variables en ciertos pasos de tiempo anteriores que no sea necesario considerar dada su baja significatividad.

4.4 NIVEL DE CALIDAD DE LOS MODELOS

El nivel de calidad de todos los submodelos elegidos para cada modelo es bueno. Todos superan los criterios de corte y validación establecidos y, además, lo hacen minimizando el número de variables a empelar en el modelo.

Así pues, se obtienen modelos con valores de R^2 superiores a 0,99 para los modelos con término independiente nulo y entre 0,8 y 0,83 para los modelos con término independiente libre. Los valores del MAE se sitúan para todos los submodelos elegidos entre 0,128°C y 0,138°C, siendo todos ellos inferiores a la precisión del sensor de temperatura del edificio, que es de $\pm 0,2^\circ\text{C}$.

La media de los residuales de la predicción es, además, muy cercana a 0°C: no superior a 0,00086°C para los modelos con término independiente nulo y 0°C para los modelos con término independiente libre (esto resulta estadísticamente esperable dado que los modelos con término independiente libre ajustan el término independiente para que la media de los residuales de 0°C). La desviación típica de los residuales de la predicción es también pequeña: inferior a 0,206°C para todos los modelos.

Una vez calculado el intervalo de predicción con un 95% de confianza para las predicciones de temperatura interior a partir de los submodelos elegidos, las diferencias máxima y mínima entre el valor máximo y mínimo del intervalo y la predicción se sitúan, para todos los submodelos, en rangos más pequeños que [0,404, -0,402]. Esto quiere decir que, con un 95% de confianza, la predicción va a estar, como mucho, 0,404°C grados por encima o 0,402°C por debajo de la medición.

4.5 MODELOS ADICIONALES

En el apartado de METODOLOGÍA se definía que si tras los modelos desarrollados y el análisis de sus resultados fuera necesario algún modelo adicional se elaboraría dicho modelo y se analizarían sus resultados. El modelo adicional que se podría desarrollar ha de ser garantista, es decir, que tenga en cuenta el máximo de información posible sin que el número de variables empleadas en la predicción sea demasiado elevado, para así ajustar al máximo la predicción de temperatura interior.

Así pues, a la vista de lo establecido en este apartado, el modelo garantista que se podría desarrollar tiene las siguientes características:

- Obliga al término independiente a ser nulo.
- Considera dos pasos de tiempo anteriores.
- Considera para el instante de predicción el valor de las variables exógenas, y para los dos pasos de tiempo anteriores las variables exógenas y la temperatura interior.

Este modelo ya ha sido desarrollado, y es el submodelo al que se llega a partir de los modelos 1 y 3. La ecuación del modelo se presenta en la Ecuación 50. Las variables y sus coeficientes de este modelo se muestran en la Tabla 24. Los resultados del modelo se muestran en la Tabla 25.

Ecuación 50. Ecuación del modelo garantista.

$$T_{int,t} = 0 + \beta_1 T_{int,t-1} + \beta_2 T_{int,t-2} + \beta_3 T_{ext,t} + \beta_4 T_{ext,t-1} + \beta_5 T_{ext,t-2} + \beta_6 R_t + \beta_7 R_{t-1} + \beta_8 R_{t-2} + \beta_9 O_t + \beta_{10} O_{t-1} + \beta_{11} O_{t-2} + \beta_{12} Q_t + \beta_{13} Q_{t-1} + \beta_{14} Q_{t-2}$$

MODELO GARANTISTA	
(Intercept)	0
ocupantes_conteo_robus3	-0,00333
temperatura_exterior	0,00793
energia_agua_refrigerada	-0,03454
radiacion_global_fachada	0,00013
temperatura_interior_1	1,10728
ocupantes_conteo_robus3_1	0,01017
temperatura_exterior_1	0,00156
energia_agua_refrigerada_1	0,00556
radiacion_global_fachada_1	-0,00016
temperatura_interior_2	-0,11968
ocupantes_conteo_robus3_2	-0,01827
temperatura_exterior_2	0,00464
energia_agua_refrigerada_2	0,00519
radiacion_global_fachada_2	-0,00013

Tabla 24. Variables y sus coeficientes del modelo garantista.

MODELO GARANTISTA	
Número de variables	14
Intersección	0
R ²	0,99994
MAE [°C]	0,13725
Media de los residuales	0,00086
Desviación típica de los residuales	0,20564
Diferencia máxima intervalo de predicción - observación	0,404
Diferencia mínima intervalo de predicción - observación	-0,402

Tabla 25. Resultados del modelo garantista.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El presente proyecto desarrolla modelos de caracterización a corto plazo de la evolución térmico-energética en edificios a partir del análisis del efecto que tienen tanto las variables climatológicas exteriores como la presencia de ocupantes en la evolución térmica del interior de edificios. Concretamente, se han desarrollado modelos ARX lineales para la predicción de la temperatura interior.

La predicción de temperatura interior se ha modelado a partir de información real aportada por la *National University of Singapore* correspondiente a un conjunto de datos que cuenta con información de diversas variables para 5 espacios de uno de los edificios del campus de la universidad. Finalmente, se ha elegido uno de los 5 espacios basándose en que tuviera una sola exposición (por la sencillez al calcular la radiación solar incidente), que fuera relativamente grande y, además, replicable (eligiendo una habitación con una única exposición al exterior como la mayor parte de las habitaciones de cualquier edificio).

Las novedades en la aproximación de este trabajo están relacionadas con el uso de la variable de ocupación por conteo como variable exógena, además esta variable aporta información al modelo sobre el momento temporal; la consideración de no linealidades en un ARX lineal a través de la corrección de la señal de radiación solar global horizontal; y la manera más rigurosa en la que se consideran las métricas de error, siendo el coeficiente de determinación R^2 un criterio de corte y el MAE el criterio de corte y validación (al contrario de gran parte de la literatura revisada, que reconoce el R^2 como medida de la bondad del ajuste del modelo).

El análisis exploratorio ha requerido la realización un ajuste de la robustez de la señal de ocupación dado su excesivo ruido que ha sido desarrollado a partir de una media móvil centrada de tres elementos. Además, el desfase entre la hora estándar y hora solar (encontrado a partir de la representación gráfica de la temperatura exterior y radiación solar con respecto a la hora estándar) ha supuesto el cálculo de la hora solar a partir de la hora estándar.

La radiación solar ha sido corregida a partir de la geometría solar (que ha sido calculada para cada instante temporal recogido en el conjunto de datos) y la geometría del edificio, pasando de una señal de radiación solar global medida sobre plano horizontal a una señal de radiación solar global sobre fachada. Para la consideración de la radiación solar difusa se ha establecido un valor máximo de 100 W/m^2 . No se han considerado procedimientos más avanzados que incrementarían sensiblemente la complejidad del modelo como los *splines* sin revertir, necesariamente, en mejores resultados.

Finalmente, y tras confirmar la posibilidad de modelado, se han conseguido desarrollar modelos que predicen la temperatura interior, con tiempos de muestreo y predicción de una hora y cumpliendo con los criterios de validación marcados, a través de 8 mecanismos diferentes. El modelo más garantista predice la temperatura interior a con un R^2 superior a 0,99, MAE cercano a $0,137^\circ\text{C}$ (inferior a la precisión de del sensor de temperatura que capta las mediciones de temperatura interior, dicha precisión es $\pm 0,2^\circ\text{C}$) y con un 95% de confianza, el valor de predicción se sitúa, como mucho, $0,404^\circ\text{C}$ grados por encima o $0,402^\circ\text{C}$ por debajo de la medición. El número de variables usadas en este modelo es de 14.

El trabajo futuro de este proyecto tiene varias vertientes:

- Habiéndose comprobado la capacidad de un modelo ARX lineal para predecir la temperatura interior en entornos de edificación en latitudes cercanas al ecuador (y mostrando la revisión bibliográfica que estos modelos han sido también aplicados para la predicción de temperatura interior en latitudes como la de Dinamarca) sería conveniente aplicar este tipo de modelos a latitudes como la de Bilbao con el fin de poder ser aplicados a entornos de edificación como los de la Universidad de Deusto.
- Un modelo de predicción de temperatura interior no tiene una aplicación real si no es introducido en un modelo de control predictivo de un edificio que permita que el ajuste de las variables de climatización sea preventivo y no reactivo, resultando en un ahorro de energía dado el incremento de eficiencia. Así pues, la aplicación del modelo desarrollado a un sistema de control de un edificio es otro de los trabajos futuros de este proyecto.
- El presente proyecto concibe las métricas de error de manera más rigurosa desde un punto de vista matemático y estadístico; sin embargo, aún queda espacio para el empleo de métricas de error de mayor rigor matemático y estadístico.
- El cambio en el tiempo de muestreo y los horizontes de predicción, además de la combinación de diferentes tiempos de muestreo y horizontes de predicción es otro de los trabajos futuros de este proyecto. Esto permitirá adaptar el modelo al tiempo de muestreo de los sensores que captan la información del edificio y al horizonte de predicción del sistema de control del edificio.

6. PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

6.1 PLAN DE TRABAJO

Para el desarrollo del plan de trabajo se ha empleado la herramienta de software Microsoft Project. En las imágenes que se muestran a continuación, se encuentra cada una de las fases y tareas de cada fase que se han desarrollado para la consecución de este proyecto. La información que se aporta para cada fase y tarea es la siguiente:

- Título identificativo.
- Duración medida en días.
- Fecha de comienzo.
- Fecha de final.
- Coste de realización (teniendo en cuenta el trabajo del estudiante, del tutor y el uso del ordenador personal del estudiante).
- Diagrama de Gantt que muestra cada tarea y la dedicación de estudiante, tutor y ordenador para el proyecto. La dedicación se mide como porcentaje de una jornada laboral de 8 horas.

Para el cálculo del coste de cada tarea se asignan los siguientes costes unitarios:

- Coste por hora trabajada del estudiante: 36 €/h.
- Coste por hora trabajada del tutor: 100 €/h.
- Coste por uso del ordenador: 1 €/uso.

En la Figura 32 se muestra la visión general de las fases que componen el proyecto, su duración, fecha de comienzo y fin, coste, y el diagrama de Gantt asociado.

Figura 32. Visión general de las fases que componen el proyecto.

En la Figura 33, la Figura 34, la Figura 35, la Figura 36, la Figura 37, la Figura 38, la Figura 39, la Figura 40, la Figura 41, la Figura 42 y la Figura 43 se muestra el detalle de cada una de las fases que componen el proyecto con su desglose en tareas. Para fase y tareas se muestra su duración, fecha de comienzo y fin, coste, y diagrama de Gantt asociado.

Figura 33. Detalle de la fase 1.

Figura 34. Detalle de la fase 2.

Figura 35. Detalle de la fase 3.

Figura 36. Detalle de la fase 4.

Figura 37. Detalle de la fase 5.

Figura 38. Detalle de la fase 6.

Figura 39. Detalle de la fase 7.

Figura 40. Detalle de la fase 8.

Figura 41. Detalle de la fase 9.

Figura 42. Detalle de la fase 10.

Figura 43. Detalle de la fase 11.

En la Figura 44 se presenta el diagrama de barras comparativo de las horas trabajadas por el estudiante y el director del proyecto. En la Tabla 26 se aporta el detalle de las horas trabajadas, así como las fechas de comienzo y fin del trabajo.

Tal y como se puede observar, el tiempo de trabajo de estudiante ronda las 300 horas, que es lo que cabe esperar del PFG de Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad de Deusto, que tienen 12 créditos ECTS asignados. Cada crédito equivale a 25 horas de trabajo por parte del estudiante y, por lo tanto, el global del TFG deberían ser 300 horas, tal y como se comprueba para este proyecto.

Figura 44. Diagrama de barras comparativo de las horas trabajadas por el estudiante y el director del proyecto.

Nombre	Comienzo	Fin	Trabajo restante
Estudiante	lun 10/17/22	mié 6/28/23	303.2 hrs
Director	lun 10/17/22	mié 6/28/23	38.64 hrs

Tabla 26. Detalle de las horas trabajadas y fechas de comienzo y fin del trabajo.

6.2 PRESUPUESTO

En la Tabla 27 se muestra la visión general del coste de cada fase y el coste total del proyecto.

Nombre de tarea	Costo
▲ PFG	\$14,800.20
▷ F1: Elección idea y aprobación director	\$355.00
▷ F2: Aprendizaje programación básica en R	\$750.80
▷ F3: Aprendizaje programación avanzada en R	\$507.60
▷ F4: Análisis del conjunto de datos y preprocesado	\$384.40
▷ F5: Análisis exploratorio	\$506.00
▷ F6: Procesado de datos	\$2,971.40
▷ F7: Modelado inicial	\$1,921.00
▷ T8: Modelado definitivo	\$2,569.00
▷ T9: Graficación de resultados	\$1,265.00
▷ F10: Memoria PFG	\$2,673.00
▷ F11: Defensa PFG	\$897.00

Tabla 27. Visión general del coste de cada fase del proyecto.

En la Tabla 28, la Tabla 29, la Tabla 30, la Tabla 31, la Tabla 32, la Tabla 33, la Tabla 34, la Tabla 35, la Tabla 36, la Tabla 37 y la Tabla 37Tabla 38 se muestra el detalle del coste de cada una de las fases y las tareas que componen cada fase.

Nombre de tarea	Costo
▲ F1: Elección idea y aprobación director	\$355.00
T1.1: Selección idea	\$74.60
T1.2: Contacto director	\$55.40
T1.3: Presentación idea	\$225.00
T1.4: Aprobación	\$0.00

Tabla 28. Detalle del coste de la fase 1.

Nombre de tarea	Costo
▲ F2: Aprendizaje programación básica en R	\$750.80
T2.1: Git y GitHub	\$225.00
T2.2: Tratamiento datos	\$525.80
T2.3: Entregable P1	\$0.00

Tabla 29. Detalle del coste de la fase 2.

Nombre de tarea	Costo
▲ F3: Aprendizaje programación avanzada en R	\$507.60
T3.1: Bucles y condicionalidad	\$253.80
T3.2: Funciones	\$253.80
T3.3: Entregable P3	\$0.00

Tabla 30. Detalle del coste de la fase 3.

Nombre de tarea	Costo
▲ F4: Análisis del conjunto de datos y preprocesado	\$384.40
T4.1.: Análisis del conjunto de datos	\$217.00
T4.2.: Preprocesado de datos	\$167.40
T4.3.: Validación del preprocesado	\$0.00

Tabla 31. Detalle del coste de la fase 4.

Nombre de tarea	Costo
▸ F5: Análisis exploratorio	\$506.00
T5.1.: Gráficas básicas	\$260.20
T5.2.: Cálculo de correlaciones	\$245.80
T5.3.: Validación del análisis exploratorio	\$0.00

Tabla 32. Detalle del coste de la fase 5.

Nombre de tarea	Costo
▸ F6: Procesado de datos	\$2,971.40
T6.1.: Cálculo de la hora solar	\$404.20
T6.2.: Mejora de la señal de ocupación	\$380.20
T6.3.: Cálculo de la geometría solar	\$1,897.00
T6.4.: Corrección de la radiación solar	\$202.60
T6.5.: Nuevas gráficas	\$87.40
T6.6.: Validación del análisis exploratorio	\$0.00

Tabla 33. Detalle del coste de la fase 6.

Nombre de tarea	Costo
▸ F7: Modelado inicial	\$1,921.00
T7.1.: Modelado de modelos preliminares	\$1,921.00
T7.2.: Validación de modelos preliminares	\$0.00

Tabla 34. Detalle del coste de la fase 7.

Nombre de tarea	Costo
▸ T8: Modelado definitivo	\$2,569.00
T8.1.: Modelos definitivos	\$2,569.00
T8.2.: Validación de los modelos definitivos	\$0.00

Tabla 35. Detalle del coste de la fase 8.

Nombre de tarea	Costo
▸ T9: Graficación de resultados	\$1,265.00
T9.1.: Graficación de los resultados obtenidos	\$1,265.00

Tabla 36. Detalle del coste de la fase 9.

Nombre de tarea	Costo
▸ F10: Memoria PFG	\$2,673.00
T10.1: Redacción	\$2,673.00
T10.2: Entrega	\$0.00

Tabla 37. Detalle del coste de la fase 10.

Nombre de tarea	Costo
▸ F11: Defensa PFG	\$897.00
T11.1: Preparación	\$897.00
T11.2: Presentación	\$0.00

Tabla 38. Detalle del coste de la fase 11.

En la Figura 45 se presenta el diagrama de barras comparativo de del coste que supone el trabajo realizado por el estudiante y el director del proyecto. A pesar de que la hora de trabajo del director tiene un coste casi 3 veces superior al del estudiante, las horas que trabaja el estudiante con respecto al director son mucho mayores (como resulta obvio para un Proyecto de Fin de Grado), por lo tanto, le coste asociado al trabajo del estudiante es mayor al coste asociado al trabajo del director.

Figura 45. Diagrama de barras comparativo del coste que supone el trabajo realizado por el estudiante y el director del proyecto.

7. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

La práctica profesional tiene grandes implicaciones para el mundo. Desde el punto de vista de la ciudadanía, ejercer una profesión es una esfera privilegiada para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Además, los profesionales educan a otros profesionales para que, desde el ejercicio de una profesión, sean ciudadanos. En el ámbito universitario en el que este trabajo se enmarca, este hecho queda muy latente, dado que la educación es, probablemente, el elemento más importante de las instituciones universitarias.

Al tratarse de un proyecto de investigación que será contrastado con datos reales, resulta poco probable que aparezcan formas perversas de la profesión, como son la corrupción, el corporativismo y la tecnocracia. Podría haber cierta tendencia a manipular los resultados conociendo los datos de partida empleados para desarrollar el modelo, sin embargo, la publicación del código empleado hará que pueda ser comprobado con otros datos de partida, evitando conductas como la descrita.

Pasando al enfoque puramente ético, para determinar el valor ético del proyecto, se han de analizar los principios de la ética profesional y como se adaptan al contexto del proyecto. Diferentes autores hacen alusión a un amplio abanico de principios, si bien, se analizarán los cuatro que cuentan con un mayor consenso: beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia.

El principio de beneficencia se basa en hacer todo el bien posible a otros. Desde una perspectiva teleológica (basada en los fines) el proyecto satisface este principio dado que busca el beneficio para las personas a través de la maximización de la eficiencia energética. Desde la óptica deontológica, el proyecto también está acorde al principio de beneficencia dado que cumple con el deber de los ingenieros e investigadores de desarrollar vías para mejorar el bienestar. En el caso del proyecto, el bienestar de las personas se mejora haciendo que los sistemas de calefacción y refrigeración puedan ajustar mejor (dado que se conoce con cierta precisión la evolución de la temperatura) y consigan valores de las variables de confort dentro de rangos aceptables para las personas.

El proyecto se alinea con el principio de autonomía ya que surge como respuesta a la necesidad que tienen las personas de asegurar la eficiencia energética de los edificios para cumplir con su deber de preservación del medio ambiente. Del respeto a esta necesidad y el deber ético de proponer soluciones a la misma, nace este proyecto.

El principio de justicia se analiza desde el rol social de la profesión, su bien interno y su contribución a la justicia social global. El proyecto respeta este principio dado que, su consecución, resultará en un aumento de la eficiencia energética y, por lo tanto, en una reducción de las necesidades energéticas. Esto supondrá, por un lado, una menor necesidad de generación de energía evitando la depleción de recursos naturales empleados para obtenerla y, por otro lado, un abaratamiento del coste energético.

El proyecto está en sintonía con el principio de no maleficencia: sus resultados finales no supondrán ningún mal para nadie, dado que “la predicción precisa de la temperatura interior puede facilitar ahorros de energía sin comprometer el confort de los ocupantes, facilitando un control más preciso de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado” [8]. Así pues, esta visión negativa que requiere la abstención de generar daño innecesario se ve respetada.

Dando un paso adelante en la evaluación ética del proyecto, resulta capital identificar los diferentes conflictos éticos presentes en las situaciones profesionales que genera el proyecto. La privacidad es el conflicto ético que se puede observar en el presente proyecto. El conjunto de datos empleado cuenta con variables que caracterizan la ocupación de los diferentes espacios del edificio. Esta caracterización se realiza, concretamente, a través de dos variables: un conteo de ocupantes de cada habitación y una variable binaria de la presencia o no de ocupantes en cada habitación. Si entre las habitaciones estudiadas se encontrasen espacios empleados por una única persona (como pueden ser los despachos), la privacidad de los titulares de dichos espacios no estaría siendo respetada dado que se podría saber en todo momento si están o no en ese espacio (e incluso si se ha entrado solo o con más personas). Sin embargo, las cinco habitaciones estudiadas son de uso común (dos aulas para clases, un aula de estudio y dos espacios de oficinas), por lo tanto, no se puede extraer información sobre la presencia o ausencia de personas concretas.

Por el contrario, no respetar el derecho a la privacidad a través del uso de los datos de ocupación tendría consecuencias en diferentes ámbitos. Desde el plano ético, este comportamiento no podría considerarse como moral. Legalmente también podría haber consecuencias si este hecho se produjese en territorio español, dado que en el artículo 18 de la Constitución Española [52] se recoge que “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Además, a pesar de ser promulgada en 1978, fecha en la cual el desarrollo tecnológico de la época no es en absoluto comparable al de hoy en día, se establece lo que “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Así pues, atendiendo al mencionado artículo 18, la violación de la privacidad en los términos mencionados podría tener implicaciones legales.

Al tratarse de un conjunto de datos público para el uso de cualquier miembro de la comunidad científica, si no se respetase la privacidad de los ocupantes del edificio, la persona que haga uso de dicho conjunto y se percate deberá ponerlo en conocimiento de los autores del conjunto de datos y abstenerse del uso del mismo (por lo menos de aquellas señales de ocupación que no respeten la privacidad). Asimismo, cualquier persona encargada de la elaboración de estos conjuntos de datos que reúnen información sobre edificios debe ser consciente de los derechos de los usuarios.

El Código Deontológico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia [53] establece que “el Ingeniero Industrial deberá comportarse con honestidad y diligencia en el desempeño de sus servicios profesionales” y concreta que deberá respetar el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, podemos suponer que, al menos los ingenieros industriales adscritos al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia respetarán la privacidad de los ocupantes del edificio.

Otro posible conflicto ético consecuencia de la aplicación del modelo desarrollado tiene que ver con aquel grupo de interés que “deja de ganar”. Como se ha explicado en múltiples ocasiones a lo largo de esta memoria, si el modelo planteado en el proyecto se aplica con éxito conllevará un ahorro de costes, derivado de un ahorro de energía dada la capacidad de predicción de temperatura. Esto tendrá consecuencias negativas para la compañía eléctrica o los suministradores de los equipos HVAC que facturarán menos. Aunque, a largo plazo, esto podría tener su reflejo en la situación económica de estas compañías y, eventualmente, los puestos de trabajo que generan, es una transición necesaria para lograr una sociedad sostenible. Además, volviendo a hacer alusión al

Código Deontológico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia, el texto recoge la protección de la sociedad y del medio ambiente como “prioridad absoluta”. Así pues, los Ingenieros Industriales que trabajen en compañías eléctricas y suministradores de equipos HVAC deberán ser conscientes de la mejora que supone la implantación de un modelo de caracterización de temperatura interior a pesar del posible perjuicio que pueda causar para sus empresas.

La consecución de un mundo que se desarrolle de manera sostenible es otra óptica de análisis ético del proyecto que da un paso más hacia la ética aplicada. Formalmente, esta perspectiva la concretan los Objetivo de Desarrollo Sostenible [1], que constituyen un marco de objetivos globales que pretenden lograr un futuro mejor y más sostenible. El proyecto contribuye a la consecución de los objetivos que se detallan en los siguientes párrafos. Las frases entrecomilladas son citas textuales del documento “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” citado anteriormente. Los datos presentados también provienen de dicho documento.

La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El objetivo 7 “Energía asequible y no contaminante” trata de atacar esta situación. El proyecto, contribuye a la consecución de este objetivo, concretamente a sus metas: 7.3 “De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética”, y 7.b “De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo”.

Otro de los ODS a los que contribuye el proyecto es el objetivo 9 “Industria, innovación e infraestructura” dado que se trata de un proyecto que supone una innovación en el ámbito de la energía. La meta 9.5 “Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo” está íntimamente ligada con el proyecto.

El proyecto pretende aumentar la eficiencia energética de los edificios a través del ahorro energético, de esta forma, se contribuye al objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”. Este objetivo es de vital importancia dado que las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. El presente proyecto se engloba en la meta 11.6 “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo”.

Relacionado con el ahorro energético se encuentra el objetivo 12 “Producción y consumo responsables”, otro de los ODS que impulsa el proyecto, concretamente a su meta 12.2 “De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales”. Cabe destacar que, si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual. Además, a pesar de los avances tecnológicos que han promovido el aumento de la eficiencia

energética, el uso de energía en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) seguirá creciendo otro 35% para 2020. El consumo doméstico y comercial de energía es la segunda área de uso de energía que más rápidamente ha crecido, después del transporte. Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia, contribuyen al 21% de las emisiones de CO₂ resultantes.

El objetivo 13 “Acción por el clima” está relacionado con el proyecto, si bien de manera más general. El ahorro energético derivado de una correcta predicción de la temperatura interior permitirá reducir la contaminación asociada a la producción energética necesaria para mantener el confort de los ocupantes del edificio. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos [54] y marcó el final de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. Además, los niveles de dióxido de carbono (CO₂) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019 [55]. El proyecto contribuye a la meta 13.2 “Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales”.

Así pues, el Proyecto de Fin de Grado desarrollado en la presente memoria está íntimamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y su puesta en marcha podría tener grandes efectos en la consecución de dichos objetivos y, por lo tanto, en el aseguramiento de un desarrollo más sostenible y la materialización de la transición energética.

A lo largo de este apartado se ha analizado el proyecto desde un punto de vista ético. A pesar de que se pueden encontrar ciertos conflictos éticos que derivan de su desarrollo y posterior aplicación, el impacto positivo del proyecto supera con creces las posibles consecuencias negativas inevitables de estos conflictos. En conclusión, el desarrollo de modelos de caracterización a corto plazo de la temperatura interior en edificios tal y como se recoge en la presente memoria se realiza de manera ética respetando los derechos y libertades de las personas, contribuyendo al bien interno de la profesión de ingeniero y al desarrollo sostenible acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

8. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,» 2015.
- [2] L. Pérez-Lombard, J. Ortiz y C. Pout, «A review on buildings energy consumption information,» *Energy and Buildings*, vol. 40, nº 3, pp. 394-398, 2008.
- [3] International Energy Agency, *Energy Technology Perspectives 2008 - Scenarios and Strategies to 2050*, Paris: OECD Publishing, 2008.
- [4] Official Journal of the European Union, «DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC,» vol. 315, pp. 1-56, 25 octubre 2012.
- [5] Official Journal of the European Union, «DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency,» vol. 156, pp. 75-91, 30 mayo 2018.
- [6] K. Fong, V. Hanby y T. Chow, «HVAC system optimization for energy management by evolutionary programming,» *Energy and Buildings*, vol. 38, nº 3, pp. 220-231, marzo 2006.
- [7] Y. Peng, A. Rysanek, Z. Nagy y A. Schlüter, «Using machine learning techniques for occupancy-prediction-based cooling control in office buildings,» *Applied Energy*, vol. 211, pp. 1343-1358, 1 febrero 2018.
- [8] Z. D. Tekler, E. Ono, Y. Peng, B. Lasternas y A. Chong, «ROBOD, room-level occupancy and building operation dataset,» vol. 15, pp. 2127-2137, 2022.
- [9] Diario Oficial de la Unión Europea, «Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,» 2011.
- [10] J. Široký, F. Oldewurtel, J. Cigler y S. Prívvara, «Experimental analysis of model predictive control for an energy efficient building heating system,» *Applied Energy*, vol. 88, nº 9, pp. 3079-3087, septiembre 2011.
- [11] C. Ankerstjerne Thilker, H. Madsen y J. Bagterp Jørgensen, «Advanced forecasting and disturbance modelling for model predictive control of smart energy systems,» *Applied Energy*, vol. 292, p. 116889, 15 junio 2021.

- [12] M. Lumbreras, G. Diarce, K. Martin, R. Garay-Martinez y B. Arregi, «Unsupervised recognition and prediction of daily patterns in heating loads in buildings,» *Journal of Building Engineering*, vol. 65, nº 105732, 15 abril 2023.
- [13] D. Zhenxiang, L. Jiangyan, L. Bin, L. Kuining y L. Xin, «Hourly energy consumption prediction of an office building based on ensemble learning and energy consumption pattern classification,» *Energy and Buildings*, vol. 241, nº 110929, 15 junio 2021.
- [14] M. Lumbreras, R. Garay-Martinez, B. Arregi, K. Martin-Escudero, G. Diarce, M. Raud y I. Hagu, «Data driven model for heat load prediction in buildings connected to District Heating by using smart heat meters,» *Energy*, vol. 239D, nº 122318, 15 enero 2022.
- [15] M. Eguizabal, R. Garay-Martinez y I. Flores-Abascal, «Simplified model for the short-term forecasting of heat loads in buildings,» *Energy Reports*, vol. 8, nº 16, pp. 79-85, diciembre 2022.
- [16] C. Ankerstjerne Thilker, P. Bacher, D. Cali y H. Madsen, «Identification of non-linear autoregressive models with exogenous inputs for room air temperature modelling,» *Energy and AI*, vol. 9, nº 100165, agosto 2022.
- [17] X. Liang, T. Hong y G. Qiping Shen, «Improving the accuracy of energy baseline models for commercial buildings with occupancy data,» *Applied Energy*, vol. 179, pp. 247-260, 1 octubre 2016.
- [18] G. Ríos-Moreno, M. Trejo-Perea, R. Castañeda-Miranda, V. Hernández-Guzmán y G. Herrera-Ruiz, «Modelling temperature in intelligent buildings by means of autoregressive models,» *Automation in Construction*, vol. 16, nº 5, pp. 713-722, agosto 2007.
- [19] Z. Patonai, R. Kicsiny y G. Gécsi, «Multiple linear regression based model for the indoor temperature of mobile containers,» *Heliyon*, vol. 8, nº 12, 5 diciembre 2022.
- [20] P. Charilaou y R. Battat, «Machine learning models and over-fitting considerations,» *World J aAstroenterol*, vol. 28, nº 5, pp. 605-607, 7 febrero 2022.
- [21] L. Mba, P. Meukam y A. Kemajou, «Application of artificial neural network for predicting hourly indoor air temperature and relative humidity in modern building in humid region,» *Energy and Buildings*, vol. 121, pp. 32-42, junio 2016.
- [22] N. Attoue, I. Shahrour y R. Younes, «Smart Building: Use of the Artificial Neural Network Approach for Indoor Temperature Forecasting,» *Energies*, vol. 11, nº 395, 8 febrero 2018.
- [23] Z. Fang, N. Crimier, L. Scanu, A. Midelet, A. Alyafi y B. Delinchant, «Multi-zone indoor temperature prediction with LSTM-based sequence to sequence model,» *Energy and Buildings*, vol. 245, nº 111053, 15 agosto 2021.

- [24] X. Chengliang, C. Huanxin, W. Jiangyu, G. Yabin y Y. Yue, «Improving prediction performance for indoor temperature in public buildings based on a novel deep learning method,» *Building and Environment*, vol. 148, pp. 128-135, 15 enero 2019.
- [25] P. Bacher y H. Madsen, «Identifying suitable models for the heat dynamics of buildings,» *Energy and Buildings*, vol. 43, nº 7, pp. 1511-1522, julio 2011.
- [26] T. Berthou, P. Stabat, R. Salvazet y D. Marchio, «Development and validation of a gray box model to predict thermal behavior of occupied office buildings,» *Energy and Buildings*, vol. 74, pp. 91-100, mayo 2014.
- [27] F. Ferracuti, A. Fonti, L. Ciabattoni, S. Pizzuti, A. Arteconi, L. Helsen y G. Comodi, «Data-driven models for short-term thermal behaviour prediction in real buildings,» *Applied Energy*, vol. 204, pp. 1375-1387, 15 octubre 2017.
- [28] B. Delcroix, J. Le Ny, M. Azam, B. Qu y J.-S. Venne, «Autoregressive neural networks with exogenous variables for indoor temperature prediction in buildings,» *Building Simulation*, vol. 14, pp. 165-178, 21 febrero 2021.
- [29] B. Thomas y M. Soleimani-Mohseni, «Artificial neural network models for indoor temperature prediction: investigations in two buildings,» *Neural Computing and Applications*, vol. 16, pp. 81-89, 29 marzo 2006.
- [30] T. Göksal Özbalt, A. Sezer y Y. Yildiz, «Models for Prediction of Daily Mean Indoor Temperature and Relative Humidity: Education Building in Izmir, Turkey,» *Indoor and Built Environment*, vol. 21, nº 6, 20 septiembre 2011.
- [31] T. Lu y M. Viljanen, «Prediction of indoor temperature and relative humidity using neural network models: model comparison,» *Neural Computing and Applications*, vol. 18, pp. 345-357, 6 mayo 2008.
- [32] S. Alawadi, D. Mera, M. Fernández-Delgado, F. Alkhabbas, C. Magnus Olsson y P. Davidsson, «A comparison of machine learning algorithms for forecasting indoor temperature in smart buildings,» *Energy Systems*, vol. 13, pp. 689-705, 24 enero 2020.
- [33] A. Dounis y D. Manolakis, «Design of a fuzzy system for living space thermal-comfort regulation,» *Applied Energy*, vol. 69, pp. 119-144, junio 2001.
- [34] «ASHRAE en Español,» [En línea]. Available: <https://www.ashrae.org/about/ashrae-en-español>. [Último acceso: 3 junio 2023].
- [35] «STANDARD 55 – THERMAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR HUMAN OCCUPANCY,» [En línea]. Available: <https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-55-thermal->

environmental-conditions-for-human-occupancy. [Último acceso: 3 junio 2023].

- [36] R. Z. Freire, G. H. Oliveira y N. Mendes, «Predictive controllers for thermal comfort optimization and energy savings,» *Energy and Buildings*, vol. 40, nº 7, pp. 1353-1365, 2008.
- [37] W. Li, J. Zhang, T. Zhao y J. Ren, «Experimental study of an indoor temperature fuzzy control method for thermal comfort and energy saving using wristband device,» *Building and Environment*, vol. 187, nº 107432, enero 2021.
- [38] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., ANSI/ASHRAE STANDARD ASHRAE STANDARD 55-2010: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, 2010.
- [39] ISO 7730, «Ergonomía del ambiente térmico,» 2016.
- [40] EN 16798, «Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios,» 2019.
- [41] F. Tartarini, S. Schiavon, T. Cheung y T. Hoyt, «CBE Thermal Comfort Tool: Online tool for thermal comfort calculations and visualizations,» *SoftwareX*, vol. 12, nº 100563, julio 2020.
- [42] «NUS SDE4 is first in Southeast Asia to achieve ILFI Zero Energy certification,» 20 noviembre 2020. [En línea]. Available: <https://news.nus.edu.sg/nus-sde4-is-first-in-southeast-asia-to-achieve-ilfi-zero-energy-certification/>. [Último acceso: 28 mayo 2023].
- [43] «Zero Energy Certification,» [En línea]. Available: <https://living-future.org/zero-energy/>. [Último acceso: 28 mayo 2023].
- [44] M. Peel, B. Finlayson y T. McMahon, «Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification,» *HESJ*, vol. 11, pp. 1633-1644, 7 octubre 2007.
- [45] W. A. Beckman y J. A. Duffie, *Solar Engineering of Thermal Processes*, University of Wisconsin-Madison: Wiley, 2013.
- [46] A. F. García, «Posición del Sol en el Sistema de Referencia Local,» 2016. [En línea]. Available: <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/celeste/sol/sol.html>. [Último acceso: 1 marzo 2023].
- [47] C. Rasmussen, L. Frölke, P. Bacher, H. Madsen y C. Rode, «Semi-parametric modelling of sun position dependent solar gain using B-splines in grey-box models,» *Solar Energy*, vol. 195, pp. 249-258, 2020.
- [48] S. Dervishi y A. Mahdavi, «Computing diffuse fraction of global horizontal solar radiation: A model comparison,» *Solar Energy*, vol. 86, pp. 1796-1802, 2012.
- [49] «Net-Zero Energy Building @ SDE (NUS SDE4),» [En línea]. Available:

https://www.lysaghtasean.com/sg/en/case_studies/net-zero-energy-building-sde-nus-sde4/#gallery-949. [Último acceso: 1 junio 2023].

- [50] E. Martínez Rodríguez, «Errores frecuentes en la interpretación del coeficiente de determinación lineal,» *Anuario Jurídico y Económico Escorialense*, vol. 38, pp. 315-332, enero 2005.
- [51] M.-J. Rodríguez Jaume y R. Mora catalá, *Estadística informática: casos y ejemplos con el SPSS*, Universidad de Alicante / Universidad d'Alacant, Servicio de Publicaciones, 2001.
- [52] Boletín Oficial del Estado, «Constitución Española,» nº 311, pp. 29313-29424, 1978.
- [53] Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia, «Código Deontológico,» 2009.
- [54] «Flagship UN study shows accelerating climate change on land, sea and in the atmosphere,» 2020. [En línea]. Available: <https://news.un.org/en/story/2020/03/1059061>. [Último acceso: 20 febrero 2023].
- [55] «Fall in COVID-linked carbon emissions won't halt climate change - UN weather agency chief,» 2020. [En línea]. Available: <https://news.un.org/en/story/2020/04/1062332>. [Último acceso: 2023 febrero 20].

9.1 ANEXO I. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AHU. *Air Handling Unit* (Unidad de Tratamiento de Aire).

ARX. *AutoRegressive with eXogenous inputs* (AutoRegresivo con entradas eXógenas).

CMH. *Cubic Meters per Hour* (Metros Cúbicos por Hora).

CO₂. Dióxido de carbono.

CSV. *Comma Separated Values* (Valores Separados por Comas).

dB(A). Decibelios A.

EIA. Evaluación de Impacto Ambiental.

FCU. *Fan Coil Unit* (Unidad Bobina Ventilador).

hPa. Hectopascales.

HVAC. *Heating, ventilation, and air conditioning* (Calefacción, ventilación y aire acondicionado).

Hz. Hercios.

kWh. Kilovatio hora.

m. Metro.

m/s. Metros por segundo.

MAE. *Mean Absolut Error* (Error Medio Absoluto).

NA. *Not Available* (No Disponible).

NUS. *National University of Singapore* (Universidad Nacional de Singapur).

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pa. Pascales.

PM_{2.5}. Materia particulada 2,5.

ppb. Partes por billón.

ppm. Partes por millón.

R². Coeficiente de determinación.

RC. *Resistor & Coil* (Resistencia y Bobina).

ROBOD. *Room-level Occupancy and Building Operation Dataset*, (Conjunto de Datos del nivel de Ocupación de Salas y Operación del Edificio).

SDE4. *School of Desing & Environment 4* (Facultad de Diseño y Medioambiente 4).

UE. Unión Europea.

UTC. *Universal Time Coordinated* (Tiempo Coordinado Universal).

VOC. *Volatile Organic Compounds* (Compuestos Orgánicos Volátiles).

W/m². Vatios por metro cuadrado.

µg/m³. Microgramos por metro cúbico.

9.2 ANEXO II. RESPOSITORIO CON EL CÓDIGO

En el enlace que se muestra a continuación se puede acceder al repositorio de GitHub que contiene el código desarrollado para la consecución de este proyecto.

https://github.com/inigoeulate/PFG_definitivo.git

El repositorio está estructurado de la siguiente forma:

- Archivo del proyecto: *PFG_definitivo.Rproj*
- Scripts:
 - *script1_preprocesado.R*. En este script se abre el archivo de datos, se cambian los nombres de las cabeceras y se cambia el tipo de datos de la marca de tiempo.
 - *script2_graficación.R*. En este script se realizan diferentes representaciones gráficas a partir de los datos.
 - *script3_mejora_senal_ocupacion_conteo.R*. En este script se calculan las medias móviles para la mejora de la robustez de la señal de ocupación seleccionando la media móvil centrada de 3 elementos.
 - *script4_hora_solar.R*. En este script se calcula la hora solar a partir de la hora estándar.
 - *script5_correlaciones.R*. En este script se calculan las correlaciones entre diferentes variables
 - *script6_posicion_solar.R*. En este script se calcula la geometría solar que posteriormente sirve para la corrección de la radiación solar
 - *script7_correccion_radiación_solar.R*. En este script se corrige la radiación solar a partir del
 - *script8_preparación_datasets.R*. En este script se preparan los data sets para el modelado posterior, cambiando el tiempo de muestreo a 60 minutos y obteniendo los valores pasados de cada variable que permiten conferir el carácter autorregresivo al modelo.
 - *script9_ARX_iniciales.R*. En este script se modelizan varios ARX iniciales que confirman la posibilidad de modelado y dan cierta información.
 - *script10_modelos_ARX.R*. En este script se desarrollan los 8 modelos ARX diseñados.
 - *script11_graficas_submodelos.R*. En este script se realizan las representaciones gráficas referentes a cada submodelo elegido para cada modelo
- Carpetas:
 - *correlations*. En esta carpeta se contienen todos los archivos referentes al cálculo de correlaciones.
 - *data*. En esta carpeta están contenidos los conjuntos de datos originales propuestos por los autores.
 - *datasets*. En esta carpeta se almacenan los archivos CSV que se van generando a lo largo de los scripts.
 - *output*. En esta carpeta sí va almacenando la información proveniente de los 8 modelos ARX.

- *plots*. Esta carpeta está subdividida en diferentes carpetas que almacenan las representaciones gráficas que se van realizando a lo largo del proyecto.
- *rds_files*. En esta carpeta se guardan los archivos de tipo RDS que se van generando a lo largo del proyecto. Se trata de un tipo de archivo nativo a R y que guarda la información tal y como está, eliminando la necesidad de realizar conversiones cuando se vuelve a abrir.

9.3 ANEXO III. RESULTADOS COMPLETOS DE CADA MODELO ARX

9.3.1 Modelo 1

La Tabla 39 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente " β_i " para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R^2 y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
ocupantes_conteo_robust3	-0,10970	-0,00093	-0,00333	0,00295	0,00276	0,00476	-0,00070
temperatura_exterior	1,01890	0,00629	0,00793	0,00077	-0,00208	-0,00767	-0,00726
energia_agua_refrigerada	-0,19044	-0,02829	-0,03454	-0,03006	-0,03158	-0,02440	-0,00903
radiacion_global_fachada	-0,01178	0,00037	0,00013	0,00004	0,00003	-0,00000	-0,00010
temperatura_interior_1		0,99165	1,10728	1,11879	1,10418	1,08027	1,04752
ocupantes_conteo_robust3_1		-0,00972	0,01017	-0,00301	-0,00401	-0,00642	0,00425
temperatura_exterior_1		0,00344	0,00156	-0,00189	0,00236	0,00554	-0,00272
energia_agua_refrigerada_1		-0,00373	0,00556	-0,01403	-0,00828	-0,00879	-0,01176
radiacion_global_fachada_1		-0,00033	-0,00016	-0,00003	-0,00003	0,00001	-0,00002
temperatura_interior_2			-0,11968	-0,31670	-0,29210	-0,28264	-0,28389
ocupantes_conteo_robust3_2			-0,01827	0,00430	0,00448	0,00369	-0,00457
temperatura_exterior_2			0,00464	0,02933	0,01514	0,01822	0,02283
energia_agua_refrigerada_2			0,00519	-0,04777	-0,04691	-0,04508	-0,05596
radiacion_global_fachada_2			-0,00013	-0,00030	-0,00033	-0,00037	-0,00018
temperatura_interior_3				0,19293	0,10679	0,13228	0,14896
ocupantes_conteo_robust3_3				-0,01966	-0,01688	-0,01555	-0,01369
temperatura_exterior_3				-0,02107	-0,00144	-0,01539	-0,00729
energia_agua_refrigerada_3				0,10345	0,11110	0,11359	0,10625
radiacion_global_fachada_3				0,00007	0,00061	0,00066	0,00055
temperatura_interior_4					0,07771	-0,04140	-0,03412
ocupantes_conteo_robust3_4					-0,00002	-0,00269	-0,00177
temperatura_exterior_4					-0,00841	0,01719	-0,00134
energia_agua_refrigerada_4					0,00210	0,02531	0,03881
radiacion_global_fachada_4					-0,00063	-0,00036	-0,00045
temperatura_interior_5						0,11145	0,01113
ocupantes_conteo_robust3_5						0,00433	0,01684
temperatura_exterior_5						-0,01570	0,00776
energia_agua_refrigerada_5						-0,03023	0,07208
radiacion_global_fachada_5						-0,00038	-0,00003
temperatura_interior_6							0,11064
ocupantes_conteo_robust3_6							-0,01161
temperatura_exterior_6							-0,00929
energia_agua_refrigerada_6							-0,14810
radiacion_global_fachada_6							-0,00042
R2	0,99703	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995
MAE	1,22250	0,14013	0,13725	0,13483	0,13264	0,13181	0,12834

Tabla 39. Resultados del modelo 1.

Se puede observar claramente que el modelo añade cada vez una observación anterior de las variables (tanto de las exógenas como de la variable a predecir), manteniendo igual en cada submodelo el número de pasos de tiempo anteriores empleados de cada variable.

9.3.2 Modelo 2

La Tabla 40 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente “ β_i ” para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R^2 y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
ocupantes_conteo_robust3	-0,10970	-0,00105	-0,00310	0,00088	0,00061	0,00124	0,00171
temperatura_exterior	1,01890	0,00566	0,01167	0,00853	0,00573	0,00295	0,00042
energia_agua_refrigerada	-0,19044						
radiacion_global_fachada	-0,01178	0,00033	-0,00016	-0,00017	-0,00011	-0,00006	0,00000
temperatura_interior_1		0,99161	1,11153	1,12371	1,10854	1,09344	1,08015
ocupantes_conteo_robust3_1		-0,00988	0,00864	0,00119	0,00246	0,00173	0,00140
temperatura_exterior_1		0,00402					
energia_agua_refrigerada_1							
radiacion_global_fachada_1		-0,00038					
temperatura_interior_2			-0,12148	-0,31910	-0,29119	-0,29551	-0,30434
ocupantes_conteo_robust3_2			-0,01826	-0,00099	-0,00208	0,00028	0,00083
temperatura_exterior_2							
energia_agua_refrigerada_2							
radiacion_global_fachada_2							
temperatura_interior_3				0,18898	0,09469	0,12837	0,13363
ocupantes_conteo_robust3_3				-0,01619	-0,01620	-0,01900	-0,01995
temperatura_exterior_3							
energia_agua_refrigerada_3							
radiacion_global_fachada_3							
temperatura_interior_4					0,08424	-0,04225	-0,01546
ocupantes_conteo_robust3_4					-0,00005		
temperatura_exterior_4							
energia_agua_refrigerada_4							
radiacion_global_fachada_4							
temperatura_interior_5						0,11502	0,00847
ocupantes_conteo_robust3_5							
temperatura_exterior_5							
energia_agua_refrigerada_5							
radiacion_global_fachada_5							
temperatura_interior_6							0,09908
ocupantes_conteo_robust3_6							
temperatura_exterior_6							
energia_agua_refrigerada_6							
radiacion_global_fachada_6							
R2	0,99703	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995
MAE	1,22250	0,14029	0,13717	0,13529	0,13410	0,13384	0,13308

Tabla 40. Resultados del modelo 2.

Como se puede observar, la variable “energía de agua refrigerada” no es significativa en el primer submodelo (el que tiene únicamente las variables en el instante de predicción), por este motivo, se considera como no significativa para el resto de los pasos de tiempo y no se incluye en el modelo.

Del mismo modo, las variables “temperatura exterior” y “radiación global sobre la fachada” dejan de ser significativas en el primer paso de tiempo pasado. La variable “conteo de ocupantes” deja de ser significativa en el cuatro paso de tiempo anterior. La variable “temperatura interior” es significativa para todos los pasos de tiempo.

9.3.3 Modelo 3

La Tabla 41 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente " β_i " para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R^2 y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
ocupantes_conteo_robust3	-0,00070	0,00476	0,00276	0,00295	-0,00333	-0,00093	-0,10970
temperatura_exterior	-0,00726	-0,00767	-0,00208	0,00077	0,00793	0,00629	1,01890
energia_agua_refrigerada	-0,00903	-0,02440	-0,03158	-0,03006	-0,03454	-0,02829	-0,19044
radiacion_global_fachada	-0,00010	-0,00000	0,00003	0,00004	0,00013	0,00037	-0,01178
temperatura_interior_1	1,04752	1,08027	1,10418	1,11879	1,10728	0,99165	
ocupantes_conteo_robust3_1	0,00425	-0,00642	-0,00401	-0,00301	0,01017	-0,00972	
temperatura_exterior_1	-0,00272	0,00554	0,00236	-0,00189	0,00156	0,00344	
energia_agua_refrigerada_1	-0,01176	-0,00879	-0,00828	-0,01403	0,00556	-0,00373	
radiacion_global_fachada_1	-0,00002	0,00001	-0,00003	-0,00003	-0,00016	-0,00033	
temperatura_interior_2	-0,28389	-0,28264	-0,29210	-0,31670	-0,11968		
ocupantes_conteo_robust3_2	-0,00457	0,00369	0,00448	0,00430	-0,01827		
temperatura_exterior_2	0,02283	0,01822	0,01514	0,02933	0,00464		
energia_agua_refrigerada_2	-0,05596	-0,04508	-0,04691	-0,04777	0,00519		
radiacion_global_fachada_2	-0,00018	-0,00037	-0,00033	-0,00030	-0,00013		
temperatura_interior_3	0,14896	0,13228	0,10679	0,19293			
ocupantes_conteo_robust3_3	-0,01369	-0,01555	-0,01688	-0,01966			
temperatura_exterior_3	-0,00729	-0,01539	-0,00144	-0,02107			
energia_agua_refrigerada_3	0,10625	0,11359	0,11110	0,10345			
radiacion_global_fachada_3	0,00055	0,00066	0,00061	0,00007			
temperatura_interior_4	-0,03412	-0,04140	0,07771				
ocupantes_conteo_robust3_4	-0,00177	-0,00269	-0,00002				
temperatura_exterior_4	-0,00134	0,01719	-0,00841				
energia_agua_refrigerada_4	0,03881	0,02531	0,00210				
radiacion_global_fachada_4	-0,00045	-0,00036	-0,00063				
temperatura_interior_5	0,01113	0,11145					
ocupantes_conteo_robust3_5	0,01684	0,00433					
temperatura_exterior_5	0,00776	-0,01570					
energia_agua_refrigerada_5	0,07208	-0,03023					
radiacion_global_fachada_5	-0,00003	-0,00038					
temperatura_interior_6	0,11064						
ocupantes_conteo_robust3_6	-0,01161						
temperatura_exterior_6	-0,00929						
energia_agua_refrigerada_6	-0,14810						
radiacion_global_fachada_6	-0,00042						
R2	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99994	0,99994	0,99703
MAE	0,12834	0,13181	0,13264	0,13483	0,13725	0,14013	1,22250

Tabla 41. Resultados del modelo 3.

Se puede observar claramente que el modelo quita cada vez una observación anterior de las variables (tanto de las exógenas como de la variable a predecir), manteniendo igual en cada submodelo el número de pasos de tiempo anteriores empelados de cada variable.

9.3.4 Modelo 4

La Tabla 42 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente “ β_i ” para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R² y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7	Iteración 8
ocupantes_conteo_robust3	-0,00070	-0,00030	-0,00081	-0,00054	-0,00044	-0,00060	-0,00028	-0,00025
temperatura_exterior	-0,00726	-0,00785	-0,00703	-0,00740	-0,00788	-0,01184	0,00165	
energia_agua_refrigerada	-0,00903	-0,00690	-0,00378	-0,00561	-0,00857	-0,00956	-0,01083	-0,01057
radiacion_global_fachada	-0,00010	-0,00008	-0,00009	-0,00007	-0,00003	0,00002	-0,00009	-0,00008
temperatura_interior_1	1,04752	1,05352	1,05957	1,06125	1,06093	1,06222	1,06498	1,06494
ocupantes_conteo_robust3_1	0,00425	0,00328	0,00374	0,00356	0,00361	0,00389	0,00380	0,00375
temperatura_exterior_1	-0,00272	-0,00101	-0,00243	-0,00235	0,00127	0,01528		
energia_agua_refrigerada_1	-0,01176	-0,00857	-0,00881	-0,00985	-0,00722	-0,00723	-0,00835	-0,00823
radiacion_global_fachada_1	-0,00002	-0,00006	-0,00003	-0,00002	-0,00009	-0,00020	-0,00017	-0,00016
temperatura_interior_2	-0,28389	-0,28370	-0,28781	-0,29006	-0,29062	-0,29039	-0,29080	-0,29092
ocupantes_conteo_robust3_2	-0,00457	-0,00405	-0,00315	-0,00289	-0,00309	-0,00298	-0,00327	-0,00325
temperatura_exterior_2	0,02283	0,02093	0,01984	0,02262	0,01191			
energia_agua_refrigerada_2	-0,05596	-0,05697	-0,06223	-0,06059	-0,06090	-0,06159	-0,06192	-0,06182
radiacion_global_fachada_2	-0,00018	-0,00015	-0,00008	-0,00014	-0,00006	-0,00004	0,00005	0,00005
temperatura_interior_3	0,14896	0,14618	0,14535	0,14582	0,14603	0,14673	0,14614	0,14618
ocupantes_conteo_robust3_3	-0,01369	-0,01266	-0,01301	-0,01334	-0,01344	-0,01378	-0,01362	-0,01363
temperatura_exterior_3	-0,00729	-0,00864	0,00030	-0,00885				
energia_agua_refrigerada_3	0,10625	0,10110	0,10250	0,10232	0,10273	0,10293	0,10128	0,10165
radiacion_global_fachada_3	0,00055	0,00062	0,00058	0,00067	0,00067	0,00074	0,00075	0,00075
temperatura_interior_4	-0,03412	-0,03637	-0,03695	-0,03712	-0,03767	-0,03786	-0,03674	-0,03675
ocupantes_conteo_robust3_4	-0,00177	-0,00200	-0,00205	-0,00209	-0,00185	-0,00186	-0,00169	-0,00172
temperatura_exterior_4	-0,00134	0,00829	-0,00766					
energia_agua_refrigerada_4	0,03881	0,03959	0,04362	0,04434	0,04405	0,04245	0,04233	0,04278
radiacion_global_fachada_4	-0,00045	-0,00049	-0,00078	-0,00083	-0,00088	-0,00087	-0,00088	-0,00087
temperatura_interior_5	0,01113	0,01121	0,01136	0,01129	0,01156	0,01237	0,00686	0,00695
ocupantes_conteo_robust3_5	0,01684	0,01663	0,01525	0,01529	0,01524	0,01554	0,01562	0,01559
temperatura_exterior_5	0,00776	-0,00899						
energia_agua_refrigerada_5	0,07208	0,07554	0,05979	0,05714	0,05777	0,05734	0,05987	0,06003
radiacion_global_fachada_5	-0,00003	-0,00037						
temperatura_interior_6	0,11064	0,10930	0,10832	0,10765	0,10732	0,10628	0,11066	0,11232
ocupantes_conteo_robust3_6	-0,01161	-0,01307	-0,01310	-0,01322	-0,01342	-0,01331	-0,01342	-0,01335
temperatura_exterior_6	-0,00929							
energia_agua_refrigerada_6	-0,14810	-0,16847	-0,17330	-0,17323	-0,17406	-0,17119	-0,16855	-0,16844
radiacion_global_fachada_6	-0,00042							
R2	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995	0,99995
MAE	0,12834	0,12863	0,12857	0,12863	0,12865	0,12930	0,12968	0,12975

Tabla 42. Resultados del modelo 4.

Como se puede observar, las variables “temperatura interior”, “energía de agua refrigerada” y “conteo de ocupantes” son significativas en el primer submodelo (el completo), por este motivo, se consideran como significativas para el resto de los pasos de tiempo y no se incluye en el modelo.

Del mismo modo, la variable “radiación global sobre la fachada” es significativa a partir del cuarto paso de tiempo pasado. La variable “temperatura exterior” no es significativa para ningún paso de tiempo.

9.3.5 Modelo 5

La Tabla 43 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente " β_i " para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R^2 y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
(Intercept)	27,13538	3,70814	4,38046	4,22050	3,66995	3,33754	2,73899
ocupantes_conteo_robust3	-0,00569	-0,00078	-0,00264	0,00385	0,00343	0,00465	-0,00065
temperatura_exterior	0,00584	-0,00239	0,00087	-0,00536	-0,00570	-0,00907	-0,00863
energia_agua_refrigerada	-0,05794	-0,03360	-0,04210	-0,03930	-0,03896	-0,03263	-0,01961
radiacion_global_fachada	0,00232	0,00059	0,00044	0,00033	0,00027	0,00021	0,00009
temperatura_interior_1		0,86655	1,02474	1,03155	1,03582	1,02908	1,01157
ocupantes_conteo_robust3_1		-0,00925	0,00910	-0,00378	-0,00407	-0,00576	0,00416
temperatura_exterior_1		0,00106	-0,00003	0,00031	0,00236	0,00482	-0,00156
energia_agua_refrigerada_1		-0,00419	0,00587	-0,01509	-0,01096	-0,00984	-0,01146
radiacion_global_fachada_1		-0,00007	-0,00021	-0,00002	-0,00005	-0,00001	-0,00004
temperatura_interior_2			-0,18465	-0,30329	-0,29427	-0,28923	-0,28780
ocupantes_conteo_robust3_2			-0,01733	0,00490	0,00458	0,00377	-0,00391
temperatura_exterior_2			-0,00007	0,02239	0,01318	0,01563	0,01992
energia_agua_refrigerada_2			-0,00105	-0,05141	-0,05187	-0,04977	-0,05841
radiacion_global_fachada_2			0,00023	-0,00030	-0,00028	-0,00033	-0,00015
temperatura_interior_3				0,12420	0,10131	0,11801	0,13630
ocupantes_conteo_robust3_3				-0,02043	-0,01696	-0,01549	-0,01384
temperatura_exterior_3				-0,02262	-0,00496	-0,01567	-0,00820
energia_agua_refrigerada_3				0,09567	0,10347	0,10536	0,09964
radiacion_global_fachada_3				0,00044	0,00063	0,00071	0,00059
temperatura_interior_4					0,02950	-0,04046	-0,04116
ocupantes_conteo_robust3_4					-0,00128	-0,00392	-0,00239
temperatura_exterior_4					-0,00984	0,01361	-0,00202
energia_agua_refrigerada_4					-0,00025	0,02091	0,03358
radiacion_global_fachada_4					-0,00031	-0,00029	-0,00037
temperatura_interior_5						0,06899	0,00957
ocupantes_conteo_robust3_5						0,00407	0,01596
temperatura_exterior_5						-0,01612	0,00582
energia_agua_refrigerada_5						-0,03162	0,06954
radiacion_global_fachada_5						-0,00015	-0,00001
temperatura_interior_6							0,07812
ocupantes_conteo_robust3_6							-0,01121
temperatura_exterior_6							-0,00963
energia_agua_refrigerada_6							-0,15013
radiacion_global_fachada_6							-0,00024
R2	0,15926	0,80080	0,80698	0,81331	0,81724	0,81917	0,83038
MAE	0,33015	0,13930	0,13482	0,13286	0,13076	0,13079	0,12762

Tabla 43. Resultados del modelo 5.

9.3.6 Modelo 6

La Tabla 44 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente " β_i " para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R^2 y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4
(Intercept)	27,13538	3,62522	4,32836	4,08848	3,76926
ocupantes_conteo_robus3	-0,00569				
temperatura_exterior	0,00584				
energia_agua_refrigerada	-0,05794				
radiacion_global_fachada	0,00232	0,00072	0,00053	0,00067	0,00067
temperatura_interior_1		0,86740	1,04345	1,06336	1,07044
ocupantes_conteo_robus3_1					
temperatura_exterior_1					
energia_agua_refrigerada_1					
radiacion_global_fachada_1		-0,00054	-0,00014	-0,00044	-0,00046
temperatura_interior_2			-0,20176	-0,31436	-0,31575
ocupantes_conteo_robus3_2					
temperatura_exterior_2					
energia_agua_refrigerada_2					
radiacion_global_fachada_2			-0,00018		
temperatura_interior_3				0,10140	0,11002
ocupantes_conteo_robus3_3					
temperatura_exterior_3					
energia_agua_refrigerada_3					
radiacion_global_fachada_3					
temperatura_interior_4					-0,00264
ocupantes_conteo_robus3_4					
temperatura_exterior_4					
energia_agua_refrigerada_4					
radiacion_global_fachada_4					
temperatura_interior_5					
ocupantes_conteo_robus3_5					
temperatura_exterior_5					
energia_agua_refrigerada_5					
radiacion_global_fachada_5					
temperatura_interior_6					
ocupantes_conteo_robus3_6					
temperatura_exterior_6					
energia_agua_refrigerada_6					
radiacion_global_fachada_6					
R2	0,15926	0,79670	0,80172	0,79983	0,80314
MAE	0,33015	0,14313	0,13818	0,13825	0,13692

Tabla 44. Resultados del modelo 6.

9.3.7 Modelo 7

La Tabla 45 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente " β_i " para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R^2 y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7
(Intercept)	2,73899	3,33754	3,66995	4,22050	4,38046	3,70814	27,13538
ocupantes_conteo_robust3	-0,00065	0,00465	0,00343	0,00385	-0,00264	-0,00078	-0,00569
temperatura_exterior	-0,00863	-0,00907	-0,00570	-0,00536	0,00087	-0,00239	0,00584
energia_agua_refrigerada	-0,01961	-0,03263	-0,03896	-0,03930	-0,04210	-0,03360	-0,05794
radiacion_global_fachada	0,00009	0,00021	0,00027	0,00033	0,00044	0,00059	0,00232
temperatura_interior_1	1,01157	1,02908	1,03582	1,03155	1,02474	0,86655	
ocupantes_conteo_robust3_1	0,00416	-0,00576	-0,00407	-0,00378	0,00910	-0,00925	
temperatura_exterior_1	-0,00156	0,00482	0,00236	0,00031	-0,00003	0,00106	
energia_agua_refrigerada_1	-0,01146	-0,00984	-0,01096	-0,01509	0,00587	-0,00419	
radiacion_global_fachada_1	-0,00004	-0,00001	-0,00005	-0,00002	-0,00021	-0,00007	
temperatura_interior_2	-0,28780	-0,28923	-0,29427	-0,30329	-0,18465		
ocupantes_conteo_robust3_2	-0,00391	0,00377	0,00458	0,00490	-0,01733		
temperatura_exterior_2	0,01992	0,01563	0,01318	0,02239	-0,00007		
energia_agua_refrigerada_2	-0,05841	-0,04977	-0,05187	-0,05141	-0,00105		
radiacion_global_fachada_2	-0,00015	-0,00033	-0,00028	-0,00030	0,00023		
temperatura_interior_3	0,13630	0,11801	0,10131	0,12420			
ocupantes_conteo_robust3_3	-0,01384	-0,01549	-0,01696	-0,02043			
temperatura_exterior_3	-0,00820	-0,01567	-0,00496	-0,02262			
energia_agua_refrigerada_3	0,09964	0,10536	0,10347	0,09567			
radiacion_global_fachada_3	0,00059	0,00071	0,00063	0,00044			
temperatura_interior_4	-0,04116	-0,04046	0,02950				
ocupantes_conteo_robust3_4	-0,00239	-0,00392	-0,00128				
temperatura_exterior_4	-0,00202	0,01361	-0,00984				
energia_agua_refrigerada_4	0,03358	0,02091	-0,00025				
radiacion_global_fachada_4	-0,00037	-0,00029	-0,00031				
temperatura_interior_5	0,00957	0,06899					
ocupantes_conteo_robust3_5	0,01596	0,00407					
temperatura_exterior_5	0,00582	-0,01612					
energia_agua_refrigerada_5	0,06954	-0,03162					
radiacion_global_fachada_5	-0,00001	-0,00015					
temperatura_interior_6	0,07812						
ocupantes_conteo_robust3_6	-0,01121						
temperatura_exterior_6	-0,00963						
energia_agua_refrigerada_6	-0,15013						
radiacion_global_fachada_6	-0,00024						
R2	0,83038	0,81917	0,81724	0,81331	0,80698	0,80080	0,15926
MAE	0,12762	0,13079	0,13076	0,13286	0,13482	0,13930	0,33015

Tabla 45. Resultados del modelo 7.

9.3.8 Modelo 8

La Tabla 18 muestra los resultados obtenidos para este modelo. En cada fila se puede ver cada una de las variables del modelo y el valor de su coeficiente " β_i " para cada extensión del modelo. En las dos últimas filas se presenta el R^2 y el MAE de cada submodelo.

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4	Iteración 5	Iteración 6	Iteración 7	Iteración 8
(Intercept)	2,73899	2,83328	2,91066	2,90466	2,85939	2,89130	2,94323	2,90179
ocupantes_conteo_robust3	-0,00065	-0,00026	-0,00044	-0,00015	-0,00001	-0,00007	0,00015	0,00010
temperatura_exterior	-0,00863	-0,00905	-0,00860	-0,00900	-0,00967	-0,01143	-0,00253	
energia_agua_refrigerada	-0,01961	-0,01889	-0,01772	-0,01970	-0,02376	-0,02436	-0,02546	-0,02565
radiacion_global_fachada	0,00009	0,00011	0,00013	0,00015	0,00019	0,00022	0,00015	0,00013
temperatura_interior_1	1,01157	1,01476	1,01733	1,01926	1,01946	1,01956	1,02061	1,02130
ocupantes_conteo_robust3_1	0,00416	0,00351	0,00381	0,00361	0,00369	0,00381	0,00375	0,00383
temperatura_exterior_1	-0,00156	-0,00037	-0,00132	-0,00122	0,00398	0,01016		
energia_agua_refrigerada_1	-0,01146	-0,00931	-0,01010	-0,01125	-0,00742	-0,00743	-0,00817	-0,00836
radiacion_global_fachada_1	-0,00004	-0,00006	-0,00005	-0,00003	-0,00013	-0,00018	-0,00016	-0,00018
temperatura_interior_2	-0,28780	-0,28822	-0,29015	-0,29261	-0,29337	-0,29331	-0,29363	-0,29341
ocupantes_conteo_robust3_2	-0,00391	-0,00352	-0,00307	-0,00279	-0,00308	-0,00303	-0,00322	-0,00326
temperatura_exterior_2	0,01992	0,01839	0,01766	0,02072	0,00530			
energia_agua_refrigerada_2	-0,05841	-0,05989	-0,06358	-0,06177	-0,06221	-0,06253	-0,06277	-0,06291
radiacion_global_fachada_2	-0,00015	-0,00013	-0,00009	-0,00015	-0,00003	-0,00002	0,00004	0,00004
temperatura_interior_3	0,13630	0,13475	0,13306	0,13360	0,13411	0,13428	0,13367	0,13378
ocupantes_conteo_robust3_3	-0,01384	-0,01324	-0,01334	-0,01370	-0,01384	-0,01399	-0,01389	-0,01387
temperatura_exterior_3	-0,00820	-0,00918	-0,00279	-0,01284				
energia_agua_refrigerada_3	0,09964	0,09558	0,09709	0,09691	0,09759	0,09762	0,09643	0,09594
radiacion_global_fachada_3	0,00059	0,00065	0,00060	0,00069	0,00069	0,00072	0,00073	0,00073
temperatura_interior_4	-0,04116	-0,04391	-0,04419	-0,04436	-0,04504	-0,04521	-0,04461	-0,04448
ocupantes_conteo_robust3_4	-0,00239	-0,00242	-0,00265	-0,00270	-0,00235	-0,00236	-0,00226	-0,00220
temperatura_exterior_4	-0,00202	0,00540	-0,00842					
energia_agua_refrigerada_4	0,03358	0,03462	0,03634	0,03715	0,03683	0,03605	0,03586	0,03528
radiacion_global_fachada_4	-0,00037	-0,00041	-0,00051	-0,00057	-0,00065	-0,00065	-0,00064	-0,00065
temperatura_interior_5	0,00957	0,01004	0,00991	0,00984	0,01025	0,01059	0,00693	0,00680
ocupantes_conteo_robust3_5	0,01596	0,01558	0,01481	0,01485	0,01479	0,01491	0,01496	0,01502
temperatura_exterior_5	0,00582	-0,00922						
energia_agua_refrigerada_5	0,06954	0,07115	0,06290	0,05998	0,06085	0,06070	0,06242	0,06215
radiacion_global_fachada_5	-0,00001	-0,00017						
temperatura_interior_6	0,07812	0,07538	0,07341	0,07275	0,07281	0,07198	0,07424	0,07228
ocupantes_conteo_robust3_6	-0,01121	-0,01209	-0,01207	-0,01221	-0,01251	-0,01245	-0,01251	-0,01262
temperatura_exterior_6	-0,00963							
energia_agua_refrigerada_6	-0,15013	-0,16341	-0,16732	-0,16725	-0,16854	-0,16722	-0,16541	-0,16561
radiacion_global_fachada_6	-0,00024							
R2	0,83038	0,82986	0,82950	0,82936	0,82905	0,82900	0,82877	0,82872
MAE	0,12762	0,12785	0,12765	0,12774	0,12768	0,12789	0,12823	0,12806

Tabla 46. Resultados del modelo 8.